

Trabajo final: Plan de negocios –
CataLyxa

Maestría en Dirección de Empresas

ALUMNO

Pérez, Lorenzo - LU 1.197.947

DIRECTOR DE TESIS

Roca, Marcelo Alejandro

Junio 2026

Après moi, le déluge

Louis XV

TRABAJO FINAL: PLAN DE NEGOCIOS - CATALYXA

In memoriam Philipp Mainländer

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS	1
RESUMEN EJECUTIVO	2
ABSTRACT	4
OBJETIVOS	6
Objetivo General.....	6
Objetivos Específicos.....	6
DEFINICIÓN DEL NEGOCIO	7
Descripción general	7
Propuesta de valor	7
Fundamentación.....	7
Diferenciación respecto a la competencia.....	8
Misión, visión y valores.....	8
Modelo de negocio.....	9
Modelo CANVAS	9
Planteo de la problemática	10
Hipótesis de trabajo	10
Justificación del proyecto	10
METODOLOGÍA.....	12
Enfoque general.....	12
Tipología de investigación.....	12
Fuentes primarias y secundarias	12
Metodología del relevamiento de mercado	13
Limitaciones metodológicas.....	13
Método de análisis de datos	14
Conclusión metodológica	14
ANÁLISIS DEL ENTORNO	15
Análisis PESTEL	15
Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter	16
Análisis FODA.....	16
Matriz FODA cruzada	17

TRABAJO FINAL: PLAN DE NEGOCIOS - CATALYXA

ANÁLISIS DEL MERCADO Y SEGMENTACIÓN	18
Caracterización del mercado objetivo	18
Segmentación psicográfica y motivacional.....	18
Emergentes y particularidades del mercado objetivo.....	19
Estimación del mercado potencial.....	20
Resultados de la encuesta de adopción	20
Análisis de sustitutos y competencia	21
PRONÓSTICO DE VENTAS.....	22
Fundamentación del pronóstico	22
Supuestos de base	22
Escenarios de ventas proyectadas	22
Razonabilidad del escenario base y penetración acumulada proyectada.....	24
Segmentación de ventas	26
Frecuencia de compra y horizonte de relación con el cliente.....	28
ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA	30
Tipología de la competencia	30
<i>Benchmarking</i> competitivo.....	30
Análisis comparativo.....	31
Reacciones esperadas de la competencia.....	32
ESTRATEGIA DE MARKETING	33
Las 4P de Kotler aplicadas a <i>CataLyxa</i>	33
Mapa de canales de comercialización.....	33
Biografía del cliente arquetípico.....	34
Plan de acción promocional inicial.....	34
Plan de promoción para el primer año	34
MARCO TÉCNICO DE REFERENCIA	37
Transmisión de calor y envolvente térmica.....	37
Aislación multicapa	38
Pozo canadiense e inercia térmica del suelo.....	38
Climatización eficiente y bomba de calor	38
Domótica, sensores y control operativo.....	39
Integración técnica del sistema	39

TRABAJO FINAL: PLAN DE NEGOCIOS - CATALYXA

Normas técnicas y criterios de referencia	40
ESTUDIO TÉCNICO.....	41
Descripción general del sistema técnico	41
Fundamento técnico del sistema - Componentes técnicos principales	41
Principio de funcionamiento.....	42
Trazabilidad técnica del ahorro energético.....	43
Caso tipo simulado	43
Intervención propuesta.....	44
Consumo base, consumo con <i>CataLyxa</i> y ahorro esperado	44
Diferencia entre ahorro de climatización y ahorro global	45
Conversión económica del ahorro	45
Sensibilidad del <i>payback</i> frente a la tarifa efectiva evitada	46
Síntesis de trazabilidad.....	46
Resultados clave	47
Leyes, normas técnicas y certificaciones aplicadas	48
CAPACIDAD PRODUCTIVA Y OPERACIONES	49
Capacidad de instalación.....	49
Recursos humanos y materiales	50
Procesos operativos clave	50
<i>Layouts</i> funcionales de la operación	50
Plan de implementación del emprendimiento.....	51
ORGANIZACIÓN DEL NEGOCIO	52
Estructura general del emprendimiento.....	52
Organización funcional en la etapa inicial.....	52
Modelo de operación en red	52
Alianzas estratégicas proyectadas	53
ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO	54
Inversión estructural requerida	54
Costos de puesta en marcha	54
Costos de implementación	55
Capital de trabajo y políticas de gestión	55
Plan de financiamiento.....	56

TRABAJO FINAL: PLAN DE NEGOCIOS - CATALYXA

Modelo de ingresos y precios	57
Costos variables y contribución marginal	58
Costos fijos de estructura.....	58
Ventas proyectadas y costos directos de comercialización	60
Proyecciones a 5 años.....	61
Estado de Resultados proyectado	62
Flujo de fondos del proyecto [US\$ constantes]	63
Punto de equilibrio.....	65
Supuestos para el cálculo	65
Sensibilidad del punto de equilibrio ante mayores costos fijos	65
Interpretación	66
Indicadores de evaluación financiera	67
Cálculo de la tasa de descuento y WACC del proyecto	68
Validación <i>ex post</i> con el modelo financiero y el análisis de sensibilidad	71
Análisis de sensibilidad	72
Riesgos y mitigación.....	74
EVALUACIÓN DE IMPACTO (SOCIAL, AMBIENTAL Y TERRITORIAL).....	76
Impacto social.....	76
Impacto ambiental	76
Impacto territorial.....	76
Indicadores de impacto estimado (primeros 5 años)	77
LIMITACIONES DEL ESTUDIO Y ALCANCE DE LA VALIDACIÓN	78
Limitaciones de alcance de mercado	78
Limitaciones del relevamiento de mercado	78
Limitaciones técnicas de la modelización energética	79
Limitaciones económico-financieras	80
Limitaciones operativas y de ejecución	81
Limitaciones normativas y de certificación	81
Limitaciones de impacto ambiental y territorial.....	82
Próximos pasos de validación.....	82
CONCLUSIÓN.....	84
BIBLIOGRAFÍA.....	85

TRABAJO FINAL: PLAN DE NEGOCIOS - CATALYXA

ANEXOS	93
ANEXO A: Benchmarking competitivo y análisis de sustitutos	93
ANEXO B: Análisis de sensibilidad detallado aplicado al modelo de inversión .	93
Supuestos de base del modelo financiero	94
Flujo de fondos base	94
Fórmula base del VAN	95
Variables críticas consideradas.....	95
Sensibilidad univariante	96
Sensibilidad multivariante	97
Matriz conceptual de sensibilidad	97
Conclusión del análisis de sensibilidad	98
ANEXO C: Simulación de Monte Carlo	98
Variables modeladas como distribuciones.....	99
Modelo de cálculo.....	100
Parámetros de la simulación	101
Resultados estimados	102
Interpretación de resultados	102
Lectura de riesgo.....	102
Implicancias para la gestión del proyecto.....	103
Limitaciones de la simulación	103
ANEXO D: Clasificación bioambiental y zona climática de referencia	104
Panorama general de zonas bioambientales.....	104
Zona climática de referencia del caso modelado	105
Implicancias técnicas para <i>CataLyxa</i>	105
Relación con el modelado energético	106
Aplicación al mercado objetivo inicial.....	106
Criterios de diseño derivados	107
ANEXO E: Fundamentos de transmisión de calor	107
Conducción.....	108
Convección	108
Radiación	109
Transmitancia térmica global	110

TRABAJO FINAL: PLAN DE NEGOCIOS - CATALYXA

Importancia para la trazabilidad del ahorro	112
Limitaciones del modelo térmico simplificado	113
ANEXO F: Cálculo del coeficiente térmico global U	114
Modelo físico	114
Comparación con situación base	116
Cálculo del flujo térmico por metro cuadrado	116
Cálculo del flujo térmico sobre la envolvente	117
Sensibilidad al espesor del núcleo aislante	118
Relación con el ahorro energético del caso técnico	119
Limitaciones del cálculo	119
Conclusión del anexo	120
ANEXO G: Detalles técnicos del sistema <i>CataLyxa</i> y sus componentes	120
Adaptabilidad estructural	120
Posicionamiento conceptual.....	121
Arquitectura general del sistema	122
Composición técnica por capas	122
Paneles modulares externos	123
Recubrimiento reflectivo interior	124
Cintas de sellado térmico y juntas	125
Sensorización	125
Control domótico y panel de gestión.....	126
Modularidad y mantenimiento.....	127
Proceso técnico de instalación.....	128
Layout técnico conceptual.....	128
Logística y escalabilidad técnica	129
Escalabilidad	129
Seguridad y mantenimiento	129
Criterios de seguridad	130
Mantenimiento previsto	130
Garantía técnica y trazabilidad	130
Limitaciones técnicas del diseño	131
Anexo H: Pozo canadiense: fundamentos, dimensionamiento e integración .	132

TRABAJO FINAL: PLAN DE NEGOCIOS - CATALYXA

Principio de funcionamiento	132
Parámetros de diseño preliminar	134
Criterios de implementación	140
Limitaciones del pozo canadiense	141
Relación con la trazabilidad del ahorro energético	141
Anexo I: Encuesta y validación exploratoria de mercado	142
Metodología	142
Metodología del relevamiento	142
Alcance metodológico	143
Limitaciones metodológicas de la encuesta	143
Contenido encuesta hogares	144
Resultados descriptivos de la encuesta de hogares	146
Método de análisis de datos	147
Traducción de intención declarada en demanda potencial	148
Validación preliminar del precio del kit <i>CataLyxa Essentials</i>	149
Implicancias para la estrategia comercial	150
Limitaciones del anexo	150
Conclusión del anexo	150

AGRADECIMIENTOS

A los que creyeron en mí. Y a los que no, también.

RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo desarrolla un plan de negocios para la creación de **Catalyxa**, una *start-up* argentina dedicada al diseño, provisión e instalación de soluciones integradas de eficiencia energética para los sectores residencial premium y agroindustrial pequeño a mediano. El proyecto combina tecnologías pasivas (aislación térmica avanzada, pozos canadienses y criterios de arquitectura solar pasiva) con tecnologías activas de monitoreo, automatización climática y control domótico, con el objetivo de maximizar el confort térmico, reducir el consumo energético y ofrecer al cliente un retorno económico directo, medible y técnicamente trazable.

El modelo de negocio se apoya en una estrategia de diferenciación tecnológica basada en sustentabilidad, eficiencia técnica y validación previa del ahorro. Para ello se utilizan herramientas de análisis como el modelo de difusión de Bass, proyecciones *ARIMA*, teoría de utilidad esperada y *pricing* basado en el Valor Económico para el Cliente (*VEC*). La validación técnica del sistema se sustenta en simulaciones energéticas realizadas con *EnergyPlus* y en referencias normativas nacionales e internacionales, entre ellas IRAM 11.900¹ y los criterios del *Passivhaus-Institut*.

El mercado objetivo presenta una oportunidad concreta a partir del aumento de tarifas energéticas, la creciente demanda de confort térmico sostenible y la baja penetración de soluciones energéticas integradas. Sobre un universo inicial estimado de 4.620 hogares en barrios cerrados y 120 establecimientos agroindustriales, el escenario base del proyecto adopta una trayectoria comercial de 80 kits vendidos en el año 1, 160 en el año 2, 300 en el año 3, 400 en el año 4 y 500 en el año 5, totalizando 1.440 instalaciones en el horizonte de cinco años. Esta base comercial permite proyectar ingresos acumulados por US\$ 7.560.000 en dólares constantes.

Desde el punto de vista económico-financiero, **Catalyxa** presenta una inversión inicial estimada de US\$ 280.000, un punto de equilibrio operativo de 23 instalaciones anuales y una estructura de costos predominantemente variable, con gastos fijos contenidos. Bajo el escenario base, el proyecto arroja un *VAN* de US\$ 943.198,05, una *TIR* de 86,78 %, un *payback* simple de 1,78 años y un *payback* descontado de 2,10 años, lo que confirma la viabilidad del emprendimiento bajo supuestos razonables. El análisis de sensibilidad muestra una posición robusta en escenarios base y optimista, y una vulnerabilidad explícita frente a un escenario de

¹ Equivalente Argentina a la norma ISO 13.790 “*Energy performance of buildings*”.

TRABAJO FINAL: PLAN DE NEGOCIOS - CATALYXA

estrés severo con caída simultánea de ingresos y aumento de costos, delimitando con claridad la frontera financiera del modelo.

Finalmente, el proyecto exhibe un impacto positivo en términos económicos, ambientales y territoriales. Bajo el escenario base, la implementación acumulada permite estimar 1.440 intervenciones, un ahorro energético total del orden de 5.040 *MWh* y emisiones evitadas cercanas a 1.872 *toneladas de CO₂* en cinco años. Así, **Catalyxa** se presenta como una propuesta técnica, comercial y estratégicamente defendible para el contexto argentino, con capacidad de combinar rentabilidad, escalabilidad e impacto ambiental positivo.

ABSTRACT

This work presents a business plan for the creation of **Catalyxa**, an Argentine start-up focused on the design, supply, and installation of integrated energy-efficiency solutions for the premium residential and small to medium-scale agro-industrial sectors. The project combines passive technologies (advanced thermal insulation, earth-to-air heat exchangers -Canadian wells-, and passive solar design criteria) with active monitoring, climate automation, and simple domotics control systems to maximize thermal comfort, reduce energy consumption, and provide clients with a direct, measurable, and technically traceable economic return.

The business model is based on a technological differentiation strategy grounded in sustainability, technical efficiency, and prior savings validation. The analytical framework includes the Bass diffusion model, *ARIMA* forecasting, expected utility theory, and pricing based on Economic Value to the Customer (*EVC*). Technical validation is supported by *EnergyPlus* simulations and by national and international technical references, including IRAM 11.900 and the criteria of the *Passivhaus-Institut*.

The target market reveals a concrete opportunity driven by rising energy prices, increasing demand for sustainable thermal comfort, and the still-low penetration of integrated energy solutions. Based on an initial addressable market of 4,620 households in gated communities and 120 agro-industrial establishments, the project adopts a base commercial scenario of 80 kits sold in year 1, 160 in year 2, 300 in year 3, 400 in year 4, and 500 in year 5, reaching a cumulative total of 1,440 installations over the five-year horizon. This commercial path supports projected cumulative revenues of *US\$ 7,560,000* in constant dollars.

From a financial perspective, **Catalyxa** requires an initial investment of *US\$ 280,000*, reaches its operating break-even point at 23 installations per year, and exhibits a cost structure with a strong variable component and contained fixed costs. Under the base scenario, the project yields a Net Present Value (*NPV*) of *US\$ 943,198.05*, an Internal Rate of Return (*IRR*) of 86.78%, a simple payback period of 1.78 *years*, and a discounted payback period of 2.10 *years*, confirming the venture's viability under reasonable assumptions. Sensitivity analysis shows strong performance under base and optimistic scenarios, while also identifying explicit vulnerability under a severe stress scenario combining lower revenues and higher costs, thereby defining the project's financial boundary conditions.

Finally, the project shows positive economic, environmental, and territorial effects. Under the base scenario, cumulative implementation is associated with 1,440 interventions, an estimated total energy saving of about 5,040 *MWh*, and avoided emissions of approximately 1,872 *tons of CO₂* over five years. In summary,

TRABAJO FINAL: PLAN DE NEGOCIOS - CATALYXA

CataLyxa emerges as a technically sound, commercially viable, and strategically defensible venture for the Argentine context, with the capacity to combine profitability, scalability, and positive environmental impact.

OBJETIVOS

Objetivo General

Desarrollar un plan de negocios integral que permita evaluar la viabilidad técnica, económica y comercial de **CataLyxa**, una *start-up* argentina dedicada a ofrecer soluciones energéticas integradas (combinando tecnologías pasivas y activas) orientadas a los sectores residencial premium y agroindustrial mediano, con el fin de maximizar la eficiencia energética, reducir el consumo de recursos y ofrecer un retorno financiero directo al cliente final.

Objetivos Específicos

Para alcanzar el objetivo general propuesto, se plantean los siguientes objetivos específicos:

1. Analizar el entorno macroeconómico, político, tecnológico y regulatorio que afecta la adopción de soluciones energéticas innovadoras en Argentina, con especial énfasis en los sectores residencial y agroindustrial.
2. Caracterizar el mercado objetivo, sus segmentos, perfiles de adopción, barreras de entrada y patrones de comportamiento del consumidor, utilizando modelos estadísticos como *ARIMA* y de difusión como el de Bass.
3. Definir la propuesta de valor diferencial de **CataLyxa**, basada en una combinación modular de tecnologías energéticas pasivas y activas, cuantificable en términos de ahorro económico, impacto ambiental y confort térmico.
4. Diseñar una estrategia de marketing integral que contemple la estructura de las 4P (Producto, Precio, Plaza y Promoción), y su adecuación al ciclo de vida del cliente, con mensajes específicos por perfil.
5. Desarrollar un modelo técnico-operativo viable y escalable, basado en alianzas estratégicas con cooperativas, técnicos locales y centros de I+D, asegurando la trazabilidad de resultados mediante simulaciones energéticas y normas vigentes.
6. Evaluar los costos asociados, la inversión inicial y los ingresos proyectados, estimando indicadores clave como *ROI*, *VAN*, *TIR* y período de recuero, con distintos escenarios posibles de adopción.
7. Establecer un plan de implementación por etapas, identificando hitos clave, riesgos operativos, requerimientos de capital humano y estrategia de control del proyecto en el corto y mediano plazo.
8. Proponer recomendaciones estratégicas de escalamiento, regionalización y diversificación de la oferta, alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y tendencias globales en transición energética.

DEFINICIÓN DEL NEGOCIO

Descripción general

Catalyxa es una *start-up* argentina de base técnica cuyo propósito es diseñar, fabricar e implementar soluciones integradas de eficiencia energética para los sectores residencial premium y agroindustrial mediano, combinando tecnologías pasivas y activas bajo un modelo modular, escalable y técnicamente trazable.

La empresa se posiciona como una alternativa superadora a las soluciones fragmentadas tradicionales, al ofrecer kits energéticos integrados, adaptables según las características edilicias, climáticas y económicas del cliente, con foco en:

- Confort térmico medible.
- Reducción cuantificable del consumo energético.
- Retorno económico tangible y acelerado.
- Impacto ambiental positivo.
- Autonomía del usuario sobre su microentorno climático.

El diseño del negocio combina un enfoque ingenieril, comercial y ambiental, articulando herramientas como simulaciones térmicas (*EnergyPlus*), metodologías de *pricing* basadas en valor, normativas IRAM y estándares internacionales como *Passivhaus*.

Propuesta de valor

Catalyxa propone transformar viviendas en barrios cerrados y pequeñas agroindustrias en activos energéticamente eficientes mediante una solución integral, modular y técnicamente trazable, que combina aislamiento de la envolvente, aprovechamiento de la geotermia superficial y climatización eléctrica inteligente. La propuesta busca reducir significativamente el consumo y la factura de energía, simplificar la operación, aumentar el confort térmico y elevar el valor del activo, comunicándose no como un gasto aislado, sino como una inversión con retorno económico, técnico y ambiental verificable.

Fundamentación

La propuesta de valor de **Catalyxa** se basa en la integración inteligente de soluciones energéticas dentro de una oferta única, trazable y con impacto financiero y ambiental verificable. Cada cliente recibe una combinación personalizada de:

- **Tecnologías pasivas:** aislamiento térmico multicapa, diseño arquitectónico bioclimático, ventilación subterránea (pozos canadienses).

- **Tecnologías activas:** sensores, controladores de temperatura y humedad, interfaces domóticas simples e intuitivas.
- **Validación técnica previa:** simulación térmica digital del comportamiento esperado (uso de *EnergyPlus*).
- **Indicadores de retorno:** cálculo de ahorro energético proyectado y *ROI* individualizado.

La oferta se comunica no como un gasto sino como una inversión con retorno medible, con un discurso centrado en el valor económico para el cliente (*VEC*) y el control consciente sobre el consumo.

Diferenciación respecto a la competencia

A diferencia de proveedores que ofrecen únicamente climatización activa (aires, calefacción, paneles solares) o aislamiento pasivo parcial, **CataLyxa** se diferencia por:

- La integración holística: combina pasivo + activo + domótica + trazabilidad en un único kit.
- El enfoque modular y flexible, adaptable a viviendas, oficinas rurales o galpones.
- El uso de simulación previa personalizada, que permite predecir el ahorro antes de la instalación.
- El foco en normas IRAM y *Passivhaus*, para dar respaldo técnico, legal y comercial.
- El diseño de soluciones replicables y escalables con fuerte viabilidad industrial y bajo CAPEX.

Misión, visión y valores

- **Misión:** Democratizar el acceso a soluciones energéticas inteligentes y sostenibles, integrando tecnología, diseño y confort para construir entornos más eficientes, autónomos y conscientes.
- **Visión:** Ser la empresa líder en soluciones energéticas integradas del Cono Sur, reconocida por su innovación, impacto ambiental positivo y retorno económico real para el cliente.
- **Valores:**
 - Sustentabilidad práctica: no solo predicada, sino medida y trazada.
 - Innovación con sentido: tecnología aplicada a mejorar la vida cotidiana.
 - Transparencia: simulaciones, retornos y ahorros verificables.
 - Confianza técnica: productos auditados, normas claras, soporte humano.

Modelo de negocio

El modelo de negocio combina elementos de los modelos B2C (residencial) y B2B (agroindustrial), con ventas directas, canal técnico certificado y expansión futura mediante cooperativas técnicas asociadas.

Se basa en tres ejes:

1. Diseño de kits modulares: productos preconfigurados ajustables según diagnóstico técnico.
2. Instalación técnica estandarizada: con personal capacitado y certificación incluida.
3. Soporte y trazabilidad: asistencia postventa remota, *dashboards* de consumo, mantenimiento programado.

Este modelo permite escalar sin grandes costos fijos, con un enfoque centrado en la experiencia del cliente, el control técnico del sistema y la posibilidad de asociarse con actores locales para implementación geográficamente distribuida.

Modelo CANVAS

Para comprender de manera integral cómo **Catalyxa** genera, entrega y captura valor, se presenta a continuación el modelo CANVAS. Este esquema permite visualizar de forma sintética los socios clave, actividades, recursos, propuesta de valor, segmentos de clientes, canales, relaciones, estructura de costos y fuentes de ingresos, constituyendo la base sobre la cual se apoya el análisis estratégico posterior.

Figura 1 - Modelo CANVAS para **Catalyxa Ingeniería**.

Planteo de la problemática

En Argentina, y particularmente en los segmentos residenciales de altos ingresos y en el agro tecnificado, el problema energético no se manifiesta como escasez de acceso, sino como ineficiencia estructural, dispersión tecnológica y falta de control inteligente sobre el consumo térmico y eléctrico. En viviendas de barrios cerrados y en establecimientos agroindustriales medianos se observa la coexistencia de equipos aislados, decisiones de climatización no integradas, envolventes térmicamente deficientes y rutinas de uso que elevan innecesariamente el consumo, los costos operativos y las emisiones asociadas.

Al mismo tiempo, el mercado local ofrece tecnologías parciales (domótica, climatización *inverter*, termotanques solares, materiales aislantes o soluciones puntuales de automatización) pero no una propuesta integral que combine eficiencia térmica, control inteligente, modularidad, estética funcional y adaptación a inmuebles o instalaciones ya existentes. De este modo, se configura una brecha entre una demanda con capacidad económica y creciente sensibilidad por el confort eficiente, por un lado, y una oferta todavía fragmentada, invasiva o poco articulada, por el otro. La problemática central puede sintetizarse, entonces, en la ausencia de soluciones energéticas integrales, escalables y de bajo impacto que permitan transformar el consumo energético en una experiencia técnica racional, medible y compatible con las necesidades reales de los segmentos objetivo.

Hipótesis de trabajo

La presente investigación parte de la hipótesis de que la integración modular de soluciones pasivas y activas de eficiencia energética, combinando aislamiento térmico avanzado, preacondicionamiento geotérmico mediante pozo canadiense y control inteligente con tecnología *inverter*, permite reducir el consumo energético total en más de un 20 % sin aumentar significativamente el costo de inversión inicial (CAPEX) respecto de las alternativas convencionales.

Asimismo, se sostiene que la aplicación del modelo **CataLyxa** en el ámbito residencial y agroindustrial puede alcanzar viabilidad económica positiva bajo escenarios realistas de adopción tecnológica, sustentada por indicadores financieros favorables ($VAN > 0$; $TIR > \text{tasa de descuento}$; $\text{payback} < 5 \text{ años}$).

Justificación del proyecto

La justificación de **CataLyxa** surge de un cambio de enfoque: la energía deja de ser entendida únicamente como un insumo tarifado y pasa a concebirse como una dimensión de diseño, confort, eficiencia operativa y valorización del activo. En los segmentos residenciales premium y agroindustriales medianos existe una necesidad concreta de reducir consumos, mejorar el desempeño térmico y

simplificar la operación sin sacrificar estética, funcionalidad ni escalabilidad. Sin embargo, la oferta disponible en el mercado continúa siendo parcial: propone equipos o tecnologías aisladas, pero no sistemas integrados que articulen aislamiento, preacondicionamiento térmico, climatización eficiente y control inteligente en una misma solución.

En ese contexto, **Catalyxa** se justifica como una propuesta que ordena y unifica tecnologías ya disponibles dentro de una arquitectura técnica coherente, modular e instalable con bajo nivel de intervención. Su valor no reside solo en el ahorro energético potencial, sino también en la mejora del confort, la trazabilidad de resultados, la reducción de costos ocultos de operación y mantenimiento, y la posibilidad de comunicar la inversión como una decisión racional con retorno verificable. A la vez, el proyecto se alinea con tendencias más amplias de transición energética, descentralización de la demanda, convergencia entre domótica y bioclimatismo y búsqueda de soluciones sostenibles aplicables a contextos reales. Por ello, **Catalyxa** no se presenta simplemente como un producto técnico más, sino como una respuesta estructurada a una demanda existente y todavía insuficientemente atendida por el mercado local.

METODOLOGÍA

Enfoque general

Este trabajo se inscribe metodológicamente como un plan de negocios aplicado, de carácter exploratorio-descriptivo, orientado a evaluar la viabilidad técnica, comercial, operativa y económico-financiera de **CataLyxa** como emprendimiento de eficiencia energética para los segmentos residencial premium y agroindustrial pequeño a mediano.

El objetivo metodológico no consiste en estimar con precisión estadística la totalidad del mercado argentino de eficiencia energética, sino en analizar la factibilidad preliminar de una oportunidad de negocio específica, identificando necesidades del mercado objetivo, barreras de adopción, disposición inicial frente a la propuesta, razonabilidad técnica del ahorro energético y consistencia económico-financiera del modelo.

El trabajo combina fuentes primarias y secundarias, herramientas de análisis estratégico, simulación técnica, modelado económico-financiero y análisis de sensibilidad. Esta triangulación permite abordar el proyecto desde una perspectiva integrada: técnica, comercial, operativa y financiera.

Tipología de investigación

Dimensión	Caracterización
Finalidad	Aplicada, orientada a evaluar una oportunidad concreta de negocio
Alcance	Exploratorio-descriptivo
Diseño	No experimental, con apoyo en simulaciones técnicas y financieras
Temporalidad	Longitudinal, con horizonte de evaluación de cinco años
Fuentes de datos	Primarias y secundarias
Unidad de análisis	Kit o instalación CataLyxa , no necesariamente cliente único
Enfoque	Mixto: técnico, comercial y económico-financiero

Tabla 1 - Tipología de la investigación.

Fuentes primarias y secundarias

La investigación combinó fuentes secundarias y fuentes primarias.

Las fuentes secundarias incluyeron información proveniente de organismos, informes sectoriales, bibliografía técnica, referencias normativas, datos de mercado vinculados con eficiencia energética, construcción, tarifas, soluciones comparables y *benchmarking* competitivo.

Como fuente primaria se utilizó una encuesta estructurada, autoadministrada mediante *Google Formularios*, orientada a residentes de barrios cerrados y responsables de pequeñas agroindustrias de la zona Brandsen–Gran La Plata. La encuesta relevó hábitos de climatización, problemas de confort térmico, gasto energético estimado, conocimiento de soluciones pasivas, disposición a considerar una solución modular como **Catalyxa**, beneficios valorados, barreras percibidas y compatibilidad preliminar del precio.

Metodología del relevamiento de mercado

El relevamiento se diseñó como una encuesta exploratoria, no probabilística, orientada a obtener señales preliminares de demanda latente en el mercado objetivo inicial del proyecto.

El cuestionario fue difundido mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, priorizando participantes pertenecientes o cercanos al mercado objetivo: residentes de barrios cerrados, desarrolladores de viviendas y actores vinculados a pequeñas agroindustrias de la zona Brandsen–Gran La Plata.

La muestra quedó compuesta por 413 respuestas completas y válidas para el segmento doméstico y 22 respuestas correspondientes al sector agroindustrial. Estos datos constituyen la base descriptiva del análisis de mercado, aunque no deben interpretarse como una muestra estadísticamente representativa del universo total de hogares premium o establecimientos agroindustriales del país.

El desarrollo completo del instrumento, sus resultados descriptivos, limitaciones y uso como insumo para estimar demanda potencial ajustada se presenta en el [Anexo I](#).

Limitaciones metodológicas

El estudio presenta limitaciones propias de un plan de negocios aplicado y exploratorio. En primer lugar, el muestreo utilizado fue no probabilístico por conveniencia, por lo que puede existir sesgo de selección. En segundo lugar, puede existir sesgo de autoselección, dado que es probable que hayan respondido con mayor interés quienes ya tenían sensibilidad frente al confort térmico, el gasto energético o la sustentabilidad.

También debe considerarse un posible sesgo geográfico, ya que el relevamiento se concentró en la zona Brandsen–Gran La Plata, y un posible sesgo socioeconómico, dado que el mercado objetivo se compone de hogares de ingresos medios-altos o altos y establecimientos agroindustriales con determinada capacidad de inversión.

Finalmente, las preguntas sobre disposición a probar, recomendar o instalar una solución futura pueden estar afectadas por sesgo de intención declarada. Por lo

tanto, expresar interés en una encuesta no equivale necesariamente a concretar una compra.

Por este motivo, los resultados de la encuesta no se utilizan como conversión directa a ventas, sino como validación preliminar de tres aspectos: existencia del problema, receptividad frente a la propuesta y principales barreras de adopción.

Método de análisis de datos

El análisis de la encuesta se realizó mediante estadística descriptiva simple, utilizando frecuencias, porcentajes y lectura comparativa de respuestas.

Las variables relevadas se agruparon en cuatro dimensiones:

1. **Problema percibido:** existencia de discomfort térmico, uso de climatización y nivel de gasto energético.
2. **Receptividad tecnológica:** conocimiento de soluciones pasivas y disposición a probar una alternativa modular.
3. **Condiciones de adopción:** beneficios valorados, barreras, garantía, confiabilidad y horizonte temporal de instalación.
4. **Compatibilidad económica:** rango de precio considerado razonable y relación con el ahorro esperado.

Esta metodología permite utilizar la encuesta como insumo para construir hipótesis comerciales y validar señales iniciales de demanda latente, pero no como prueba estadística definitiva de demanda efectiva.

Conclusión metodológica

La metodología adoptada resulta adecuada para un plan de negocios aplicado, ya que combina análisis técnico, relevamiento exploratorio de mercado, simulación energética, evaluación económico-financiera y análisis estratégico.

La encuesta aporta evidencia preliminar sobre la existencia del problema, la receptividad del mercado objetivo y las barreras de adopción, mientras que las simulaciones técnicas y el modelo financiero permiten evaluar la razonabilidad del ahorro, la estructura de costos, los ingresos proyectados y los indicadores de viabilidad. En conjunto, la triangulación metodológica fortalece la consistencia interna del proyecto, sin desconocer las limitaciones propias de una investigación exploratoria y de una *start-up* sin historial comercial previo.

ANÁLISIS DEL ENTORNO

Análisis PESTEL

El análisis PESTEL² permite comprender las variables del macroentorno que pueden influir en la viabilidad, adopción y escalabilidad de un proyecto de eficiencia energética en Argentina, especialmente en los sectores residencial premium y agroindustrial.

Dimensión	Impacto en el proyecto
Política	<ul style="list-style-type: none"> • Políticas públicas orientadas a eficiencia energética (por ejemplo, Ley 27.424). • Incentivos fiscales y subsidios cruzados en energía distorsionan señales de precio. • Estabilidad institucional intermitente puede afectar reglas de juego.
Económica	<ul style="list-style-type: none"> • Alta inflación y riesgo país elevan el costo de financiamiento. • Tarifas energéticas en aumento por retiro progresivo de subsidios (post-2023). • Oportunidad: cada aumento tarifario refuerza el valor percibido de la propuesta.
Social	<ul style="list-style-type: none"> • Conciencia creciente sobre sostenibilidad en segmentos medio-altos. • Creciente interés por el confort doméstico postpandemia. • Expectativas de retorno económico y autonomía energética son motivadores clave.
Tecnológica	<ul style="list-style-type: none"> • Maduración de tecnologías pasivas (aislantes avanzados, pozos canadienses). • Reducción de costos de sensores, domótica y controladores. • Necesidad de traducción técnica para públicos no especializados.
Ecológica	<ul style="list-style-type: none"> • Argentina firmó acuerdos internacionales (Acuerdo de París, ODS). • Crisis climática refuerza valor de proyectos que reducen emisiones sin sobredemanda. • El impacto ambiental positivo es un diferencial comunicable.
Legal	<ul style="list-style-type: none"> • Marco normativo incipiente, pero en expansión: IRAM 11.900, Ley 27.424, requisitos edilicios en nuevos desarrollos. • Ausencia de normativa específica para soluciones híbridas pasivo-activo genera zonas grises, pero también espacio de innovación normativa.

Tabla 2 - Análisis PESTEL.

² El acrónimo PESTEL se refiere a los factores que se analizan: Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, Ecológicos y Legales. Por lo tanto, el análisis PESTEL es un estudio de mercado únicamente de factores externos que afectan a una empresa.

Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter

Este análisis permite evaluar el atractivo competitivo de la industria en la que se inserta **CataLyxa** y prever barreras o ventajas estratégicas ante competidores y actores del mercado.

Fuerza	Evaluación
1. Amenaza de nuevos entrantes	Media. Aunque la barrera tecnológica es baja, la capacidad de integrar tecnologías y validar técnicamente soluciones otorga ventaja a CataLyxa . La barrera reputacional es importante.
2. Poder de negociación de los proveedores	Bajo-medio. Algunos componentes como domótica o aislantes pueden depender de importación. La modularidad reduce riesgos. Posibilidad de desarrollar alianzas con proveedores locales o cooperativas.
3. Poder de negociación de los clientes	Medio-alto. El cliente está informado y exige retorno económico. Sin embargo, la diferenciación técnica y simulación previa otorgan a CataLyxa un margen de negociación superior al estándar.
4. Amenaza de productos sustitutos	Alta. Aire acondicionado tradicional, soluciones solares autónomas, incluso constructores informales representan sustitutos parciales. La propuesta debe enfatizar trazabilidad, integración y ROI.
5. Rivalidad entre competidores existentes	Baja-media. Aún no existe un competidor directo que combine integración pasiva-activa-domótica con modelo modular. La mayoría de los actores se especializa en un aspecto específico (climatización, energía solar, obras civiles).

Tabla 3 – Cinco fuerzas de Porter.

Análisis FODA

El análisis FODA sintetiza las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que enfrenta el proyecto **CataLyxa** en su etapa de lanzamiento y consolidación.

Este análisis se plasma a continuación.

Fortalezas	Debilidades
<ul style="list-style-type: none"> Integración pasiva-activa con trazabilidad técnica. Modularidad adaptable a múltiples contextos. Simulación previa del ahorro (<i>EnergyPlus</i>). Retorno económico directo para el cliente. Red de soporte técnico potencialmente escalable. 	<ul style="list-style-type: none"> Alto costo inicial percibido por el cliente. Complejidad técnica puede dificultar la comprensión. Necesidad de técnicos capacitados. Ausencia inicial de <i>track record</i> en el mercado. Dependencia parcial de importaciones.
Oportunidades	Amenazas
<ul style="list-style-type: none"> Retiro de subsidios energéticos → aumento del valor percibido. Contexto regulatorio favorable (IRAM, ODS, tendencias ESG). Demanda creciente en agroindustria y construcciones premium. Posibilidad de alianzas con organismos técnicos y cooperativas. Replicabilidad regional. 	<ul style="list-style-type: none"> Inestabilidad macroeconómica. Riesgo cambiario y financiero. Competencia informal con bajos estándares. Falta de normativas específicas puede generar incertidumbre técnica. Posible resistencia a adoptar soluciones no tradicionales.

Tabla 4 – Análisis FODA.

Matriz FODA cruzada

La matriz cruzada permite pasar del diagnóstico (FODA tradicional) a la acción estratégica concreta.

En síntesis:

- Las estrategias FO guían el crecimiento y posicionamiento activo.
- Las DO aseguran adaptabilidad y aprendizaje organizacional.
- Las FA fortalecen la resiliencia técnica y comercial.
- Las DA permiten sostener la operación ante entornos volátiles.

El resultado es una estrategia integrada, flexible y defensiva–ofensiva equilibrada, coherente con la visión de **Catalyxa** de liderar el segmento de soluciones energéticas modulares sostenibles.

Estrategias	Descripción	Ejemplos de aplicación concreta
FO – Ofensivas (Aprovechar oportunidades con las fortalezas)	Aprovechar la modularidad técnica, la simulación energética y la trazabilidad para crecer en mercados en expansión.	<ul style="list-style-type: none"> • Lanzar campañas demostrativas en agroindustria y vivienda premium mostrando ahorros comprobables (<i>EnergyPlus</i>). • Escalar la red de soporte mediante alianzas con cooperativas energéticas locales. • Incorporar sello de eficiencia energética y circularidad para posicionarse en el mercado verde.
DO – Adaptativas (Superar debilidades aprovechando oportunidades)	Usar el contexto favorable (subsidios, ODS, normativas IRAM) para reducir barreras de entrada.	<ul style="list-style-type: none"> • Implementar programas de financiamiento o <i>leasing</i> energético para reducir el costo inicial percibido. • Capacitar técnicos locales a través de convenios con institutos técnicos (INTI, universidades). • Usar certificaciones para compensar la falta de historial comercial inicial.
FA – Defensivas (Usar fortalezas para neutralizar amenazas)	Proteger el posicionamiento técnico ante inestabilidad y competencia informal.	<ul style="list-style-type: none"> • Estandarizar procesos de instalación y control de calidad para reducir dependencia externa. • Potenciar el uso de simulaciones y trazabilidad digital para demostrar eficiencia objetiva frente a oferentes informales. • Ofrecer garantías técnicas extendidas que refuercen la confianza del cliente ante el riesgo macroeconómico.
DA – De supervivencia (Reducir debilidades y evitar amenazas)	Minimizar exposición cambiaria y riesgo operativo mientras se consolida la marca.	<ul style="list-style-type: none"> • Localizar progresivamente la cadena de suministro reduciendo importaciones críticas. • Mantener estructura liviana (<i>outsourcing</i> parcial) hasta lograr volumen estable. • Diversificar cartera (residencial, agroindustrial, institucional) para mitigar impactos del mercado interno.

Tabla 5 - Matriz FODA cruzada.

ANÁLISIS DEL MERCADO Y SEGMENTACIÓN

Caracterización del mercado objetivo

El mercado objetivo de **Catalyxa** está conformado por dos segmentos claramente diferenciados:

- **Segmento residencial premium:** compuesto por habitantes de countries y barrios cerrados del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) Y Gran La Plata, con alta densidad de urbanizaciones cerradas. Se trata de consumidores con ingresos medio-altos, motivados por el confort, la comodidad, el control climático y la autonomía energética.
- **Segmento agroindustrial mediano:** pequeños y medianos productores agrícolas o mixtos, principalmente en zonas pampeanas, que demandan soluciones de eficiencia energética para mejorar las condiciones ambientales en galpones, oficinas rurales, tambos o unidades de producción primaria.

Ambos segmentos presentan alta sensibilidad al aumento tarifario, alta dependencia energética, pero motivaciones distintas: el primero prioriza confort y estética; el segundo, ahorro operativo y robustez técnica.

Figura 2 - Barrios cerrados (en rojo) en los alrededores de Brandsen y el Gran La Plata.

Segmentación psicográfica y motivacional

Para comprender el comportamiento de adopción, se utilizó el modelo VALS (*Values and Lifestyles*), clasificando los consumidores en perfiles como:

- **Achievers:** orientados al rendimiento y retorno económico (perfil agroindustrial).
- **Experiencers:** buscan nuevas experiencias y están abiertos a innovación (residencial joven).

- **Thinkers:** valoran la racionalidad, la sustentabilidad y el largo plazo (residencial adulto, técnicos).

Estos perfiles guían el diseño del mensaje y la forma de comunicar el ahorro proyectado, el impacto ambiental y la funcionalidad tecnológica.

Perfil	Segmento	Valor percibido principal	Mensaje sugerido
Achievers	Agroindustrial	Retorno económico + control operativo	“Recupere lo invertido en menos de 3 años. Menos gasto, más eficiencia.”
Thinkers	Residencial adulto	Sustentabilidad racional + confort planificado	“Su casa, eficiente por dentro. Confort medible, impacto real.”
Experiencers	Jóvenes tech/familias premium	Innovación + autonomía	“Tecnología que piensa con vos. Clima, ahorro y control desde una app.”
Conservadores técnicos	Técnicos rurales/mandos medios	Fiabilidad + robustez	“Soluciones simples, duraderas y adaptadas al campo argentino.”

Tabla 6 - Discurso comercial de **CataLyxa** según los principales perfiles VALS identificados.

Emergentes y particularidades del mercado objetivo

El mercado objetivo de **CataLyxa** presenta una serie de emergentes y particularidades que condicionan tanto la velocidad de adopción como el modelo de negocio. En primer lugar, se observa una elevada volatilidad regulatoria en materia de tarifas de energía y de incentivos a la eficiencia energética. Los cambios frecuentes en esquemas de subsidios, topes tarifarios y marcos regulatorios de generación distribuida generan incertidumbre en los clientes respecto del horizonte de recuperación de la inversión, lo que obliga al proyecto a plantear escenarios conservadores y mecanismos de actualización periódica de las propuestas técnicas y económicas.

En segundo lugar, el contexto macroeconómico se caracteriza por inflación elevada y restricciones de acceso al financiamiento de largo plazo, tanto para hogares como para empresas. Esto condiciona la forma en que los clientes perciben proyectos de eficiencia energética: la decisión de inversión depende fuertemente de la disponibilidad de liquidez inmediata y de la posibilidad de estructurar pagos en cuotas o esquemas de ahorro compartido (*shared savings*), más que de la maximización del VAN en sentido estricto.

Un tercer emergente relevante es la estructura fragmentada del mercado, con fuerte presencia de cooperativas eléctricas, desarrolladores inmobiliarios y

estudios de arquitectura que actúan como *gatekeepers* del acceso al cliente final. La decisión sobre la incorporación de soluciones de eficiencia suele tomarse en etapas tempranas de proyectos inmobiliarios o de ampliaciones de plantas productivas, de modo que la capacidad de **Catalyxa** para integrarse a esas redes de decisión resulta crítica.

Finalmente, existe una creciente sensibilidad social y ambiental hacia el uso racional de la energía y la reducción de emisiones, que convive con un nivel dispar de información técnica. Este desfase abre una oportunidad para un modelo de negocio que combine ingeniería aplicada con acompañamiento pedagógico y comunicación clara de beneficios, pero también implica la necesidad de invertir tiempo en traducir conceptos técnicos complejos a criterios de decisión simples para el cliente.

Estimación del mercado potencial

Se estimó un universo inicial compuesto por:

- 4.620 hogares en barrios cerrados³.
- 120 establecimientos agroindustriales con consumo térmico medio-alto⁴.

Dado que la unidad comercial del modelo es el kit o instalación vendida, y no necesariamente el cliente único, ya que una misma cuenta puede incorporar la solución por etapas o ampliar módulos en el tiempo, el escenario base del proyecto adopta una trayectoria de colocación de 80 kits en el año 1, 160 en el año 2, 300 en el año 3, 400 en el año 4 y 500 en el año 5, totalizando 1.440 kits en el horizonte de cinco años. Esta trayectoria se utiliza como base única para el pronóstico comercial, el estudio operativo y toda la evaluación económico-financiera del plan.

Resultados de la encuesta de adopción

Con el objetivo de validar empíricamente la existencia de la demanda latente planteada en los capítulos iniciales, se realizó una encuesta estructurada a residentes de barrios cerrados y responsables de pequeñas agroindustrias en la zona Brandsen–La Plata. El instrumento, administrado mediante *Google Formularios*, releva problemas de confort térmico, patrones de uso de climatización, niveles de gasto, conocimiento de soluciones pasivas y disposición a adoptar propuestas alternativas como **Catalyxa**.

Los resultados de la encuesta confirman la existencia de una demanda latente compatible con la hipótesis de trabajo. En términos generales, los encuestados reconocen problemas de confort térmico y niveles de gasto en climatización relevantes, muestran escaso conocimiento previo sobre soluciones pasivas o

³ Fuente: Argenprop, ZonaProp, INDEC.

⁴ Fuente: CEEA, INTA.

alternativas al acondicionamiento convencional, pero exhiben una actitud favorable hacia propuestas innovadoras cuando éstas ofrecen ahorro, instalación simple y resultados verificables. A su vez, las principales barreras identificadas se concentran en la eficacia térmica real, la durabilidad, la garantía y la confiabilidad del proveedor. En síntesis, la encuesta respalda la viabilidad comercial inicial de **CataLyxa** y refuerza la importancia de la validación técnica, la comunicación clara y la construcción de reputación. Los detalles metodológicos, el contenido del instrumento, las limitaciones del relevamiento, la interpretación de la intención declarada y la validación preliminar del precio se desarrollan en el [Anexo I](#).

Análisis de sustitutos y competencia

Las soluciones actuales incluyen:

- Aire acondicionado *split* + estufas tradicionales (alta demanda energética, sin integración).
- Sistemas solares aislados (poca aceptación por complejidad).
- Soluciones tipo *Campo 90* o *Kumen* (focalizadas en climatización rural).

La ventaja de **CataLyxa** reside en integrar, modular y cuantificar el ahorro, en combinación con soporte técnico certificado.

PRONÓSTICO DE VENTAS

Fundamentación del pronóstico

El pronóstico de ventas constituye una pieza clave en la evaluación de la viabilidad del negocio, ya que permite estimar la evolución de la demanda y proyectar ingresos a mediano plazo. En el caso de **CataLyxa**, la estimación se apoya en:

- Datos secundarios de informes del sector energético, construcción y eficiencia energética (INTI, CAMARCO, ADEERA, entre otros).
- Resultados de simulaciones técnicas (*EnergyPlus*, cálculos de transmitancia térmica y ahorro energético).
- *Benchmarking* internacional de soluciones similares en mercados comparables.
- Encuestas exploratorias realizadas a potenciales clientes (urbanizaciones cerradas, viviendas particulares, agroindustrias)⁵.

En consecuencia, el pronóstico de ventas no se construye como una extrapolación lineal de intención declarada en encuestas, sino como una hipótesis comercial integrada que combina tamaño de nicho, señales de demanda latente, canales de adquisición, capacidad operativa y escalamiento progresivo. Del mismo modo, la encuesta no se utiliza como conversión directa a ventas, sino como señal exploratoria de demanda latente, posteriormente filtrada por precio, confianza, horizonte de adopción, canales comerciales y capacidad operativa, tal como se desarrolla en el [Anexo I](#).

Supuestos de base

Los supuestos que guían el pronóstico son los siguientes:

- Precio promedio de instalación de un módulo **CataLyxa**: US\$ 5.250 (incluye materiales, instalación y domótica básica).
- Vida útil estimada del sistema: 15 - 20 años.
- Ahorro energético anual: 25 – 30%, con payback < 3 años.
- Demanda inicial concentrada en urbanizaciones cerradas del Gran Buenos Aires, Gran La Plata y corredores agroindustriales de la PBA.
- Estrategia de penetración de mercado escalonada (validación, captación, escalado, fidelización).

Escenarios de ventas proyectadas

Se definieron tres escenarios de proyección:

⁵ Ver encuesta y resultados en el [Anexo I](#).

TRABAJO FINAL: PLAN DE NEGOCIOS - CATALYXA

- **Escenario Optimista:** adopción acelerada gracias a políticas de eficiencia energética y subsidios.
- **Escenario Base:** crecimiento orgánico apoyado en marketing digital y referidos.
- **Escenario Pesimista:** barreras regulatorias y resistencia inicial a la inversión.

Año	Kits vendidos	Ingresos Base [US\$]	Ingresos Optimista [US\$]	Ingresos Pesimista [US\$]
1	80	420.000	462.000	378.000
2	160	840.000	924.000	756.000
3	300	1.575.000	1.732.500	1.417.500
4	400	2.100.000	2.310.000	1.890.000
5	500	2.625.000	2.887.500	2.362.500
Total	1.440	7.560.000	8.316.000	6.804.000

Tabla 7 - Ventas proyectadas en unidades y facturación (escenarios base/optimista/pesimista).

*Figura 3 - Proyección de ventas en unidades de **Catalyxa** (kits instalados por año) para el escenario base. La pendiente creciente refleja la estrategia de escalamiento comercial desde 80 kits en el año 1 hasta 500 kits en el año 5.*

Figura 4 - Proyección de ingresos anuales de **Catalyxa** en dólares constantes, asociada a las ventas de kits en el escenario base. El crecimiento de los ingresos acompaña la expansión en la cantidad de instalaciones, alcanzando del orden de US\$ 2,6 millones en el año 5.

Razonabilidad del escenario base y penetración acumulada proyectada

El escenario base de ventas debe interpretarse como una trayectoria de penetración acumulada sobre un mercado objetivo inicial deliberadamente acotado, y no como una participación sobre la totalidad del mercado argentino de eficiencia energética.

El mercado objetivo inicial definido para el proyecto está compuesto por 4.620 hogares en barrios cerrados y 120 establecimientos agroindustriales con consumo térmico medio-alto, lo que arroja un universo inicial de 4.740 unidades potenciales.

Sobre ese mercado inicial, el escenario base proyecta la instalación de 80 kits en el año 1, 160 en el año 2, 300 en el año 3, 400 en el año 4 y 500 en el año 5. En términos acumulados, esto representa 1.440 instalaciones al cierre del quinto año.

Por lo tanto, la penetración acumulada proyectada al final del período es:

$$\frac{1.440}{4.740} = 0,3038 \approx 30,40 \%$$

La siguiente tabla resume la evolución anual de la penetración acumulada:

TRABAJO FINAL: PLAN DE NEGOCIOS - CATALYXA

Año	Kits vendidos	Kits acumulados	Penetración acumulada
1	80	80	1,7 %
2	160	240	5,1 %
3	300	540	11,4 %
4	400	940	19,8 %
5	500	1.140	30,4 %

Tabla 8 - Evolución anual de la penetración acumulada.

Esta trayectoria no supone una captura masiva inmediata de demanda. Por el contrario, el primer año proyecta solo 80 instalaciones, equivalentes al 1,7 % del mercado objetivo inicial. La penetración del 30,4 % aparece recién al cierre del quinto año, luego de una secuencia progresiva de validación técnica, generación de casos demostrativos, captación de clientes, construcción de reputación y escalamiento operativo.

La razonabilidad del escenario base se apoya en cinco argumentos principales:

En primer lugar, el mercado objetivo inicial no corresponde al mercado nacional total, sino a un nicho geográfico, socioeconómico y funcional acotado: hogares de barrios cerrados y pequeños establecimientos agroindustriales con capacidad de inversión y sensibilidad frente al costo energético. En consecuencia, la proyección no exige adopción masiva nacional, sino penetración gradual en un *beachhead market*⁶ concentrado.

En segundo lugar, **Catalyxa** no se plantea como un producto masivo de venta indiferenciada, sino como una solución técnica de alto valor, basada en diagnóstico, simulación, instalación y trazabilidad del ahorro. Esto permite que cada caso exitoso funcione como referencia técnica y comercial dentro de redes relativamente densas: barrios cerrados, administraciones, desarrolladores inmobiliarios, estudios de arquitectura, cooperativas y cámaras sectoriales.

En tercer lugar, el modelo comercial no depende exclusivamente de adquisición individual de clientes mediante venta directa. La estrategia contempla canales directos, referidos, prescriptores profesionales y organizaciones intermedias. En particular, los estudios de arquitectura, desarrolladores, cooperativas y cámaras pueden actuar como multiplicadores comerciales, reduciendo el costo de adquisición y acelerando la validación del modelo.

En cuarto lugar, la proyección se encuentra vinculada con una estrategia escalonada de implementación. Durante la etapa inicial se prioriza la validación técnica y comercial mediante casos piloto y primeras instalaciones demostrativas. Luego, la captación se apoya en testimonios, referidos, contenido técnico y presencia en canales especializados. En las etapas posteriores, el crecimiento se

⁶ Estrategia empresarial que consiste en dominar un segmento de mercado pequeño y altamente específico antes de expandirse a mercados más grandes.

sostiene mediante alianzas, estandarización de procesos y expansión de la capacidad de instalación.

En quinto lugar, la demanda proyectada es consistente con la capacidad operativa prevista. La tesis estima un escalamiento desde 2 equipos de instalación en el año 1 hasta 7 equipos en el año 5. Bajo el supuesto de 75 instalaciones anuales por equipo técnico, la capacidad instalada anual pasa de 150 kits en el año 1 a 525 kits en el año 5, frente a una demanda proyectada de 500 kits en ese último año. Por lo tanto, el escenario base no solo se apoya en una hipótesis comercial, sino también en una capacidad operativa escalada.

En síntesis, la penetración acumulada del 30,4 % constituye una hipótesis ambiciosa, pero condicionada y defendible. No debe leerse como una participación nacional ni como una captura espontánea de mercado, sino como el resultado de una estrategia de nicho, apoyada en validación técnica, canales prescriptores, casos demostrativos, referidos y escalamiento operativo gradual.

Segmentación de ventas

El pronóstico se divide en dos segmentos principales:

- Viviendas residenciales (B2C): kits particulares en urbanizaciones cerradas y casas de nivel medio-alto, motivados por confort y ahorro energético.
- Industrias agroalimentarias (B2B): instalaciones en pequeñas plantas agropecuarias con alta demanda de climatización, motivadas por reducción de costos operativos.

Año	Kits totales	Ingresos totales [US\$]	Kits residenciales	Ingresos residenciales [US\$]	Kits agroindustriales	Ingresos agroindustriales [US\$]
1	80	420.000	72	378.000	8	42.000
2	160	840.000	136	714.000	24	126.000
3	300	1.575.000	240	1.260.000	60	315.000
4	400	2.100.000	300	1.575.000	100	525.000
5	500	2.625.000	350	1.837.500	150	787.500
Total	1.440	7.560.000	1.098	5.764.500	342	1.795.500

Tabla 9 - Ventas proyectadas por segmento (residencial vs agroindustrial).

TRABAJO FINAL: PLAN DE NEGOCIOS - CATALYXA

Figura 5 - Participación de cada segmento en las ventas (años 1-5).

La proyección de ventas de **Catalyxa** se desagregó en dos segmentos principales: residencial (B2C) y agroindustrial (B2B). La evolución de la participación relativa de cada segmento responde a criterios de penetración inicial, maduración del mercado y escalabilidad del modelo de negocio.

- **Año 1 – Predominio del segmento residencial (90%/10%):**
En la etapa de lanzamiento, la captación se concentra en urbanizaciones cerradas y viviendas particulares, debido a que este segmento presenta una mayor disposición inicial a invertir en innovación energética y un ciclo de decisión más corto. El mercado agroindustrial, en cambio, requiere tiempos más largos de validación técnica y presupuestaria, lo que limita su participación inicial.
- **Años 2 y 3 – Avance progresivo del agroindustrial (85/15 y 80/20):**
A medida que se validan los primeros casos de éxito, se proyecta un crecimiento gradual del segmento agroindustrial. La demanda se ve impulsada por la necesidad de reducir costos operativos en actividades de refrigeración y climatización en establecimientos agroalimentarios. En esta etapa, las ventas en B2B todavía representan una fracción menor, pero en ascenso.
- **Años 4 y 5 – Convergencia hacia una mayor diversificación (75/25 y 70/30):**
En los últimos años del horizonte de proyección, se prevé una consolidación del mercado residencial y, en paralelo, una mayor penetración en el segmento agroindustrial, que pasa a representar hasta un 30% de las ventas. Esta evolución refleja la maduración del modelo comercial, el

fortalecimiento de alianzas estratégicas con empresas del sector y la validación técnica obtenida en experiencias previas.

Los porcentajes asignados reflejan una estrategia escalonada: se comienza con un foco intensivo en el mercado residencial, que funciona como puerta de entrada y “caso demostrativo”, para luego ir captando progresivamente al segmento agroindustrial, de mayor volumen de facturación unitaria pero con ciclos de adopción más largos.

Frecuencia de compra y horizonte de relación con el cliente

La naturaleza del servicio ofrecido por **Catalyxa** se asemeja a la de un proyecto de inversión en infraestructura: la decisión de compra principal (diseño e implementación de una solución integral de eficiencia energética) es, en general, puntual y de baja frecuencia. Para el segmento residencial, la frecuencia esperada es de una decisión relevante por vivienda en todo el horizonte de planificación (compra única), mientras que en el segmento agroindustrial puede contemplarse una segunda intervención a mediano plazo asociada a ampliaciones o cambios en la matriz productiva⁷.

A efectos de esta tesis, el pronóstico comercial y financiero se expresa en kits o instalaciones vendidas, no en clientes únicos, ya que una misma cuenta puede demandar ampliaciones, módulos adicionales o intervenciones por etapas dentro del horizonte analizado.

No obstante, la relación económica con el cliente no se agota en esa compra inicial. El modelo de negocio contempla servicios de seguimiento, mantenimiento, auditorías periódicas de desempeño y eventual optimización o ampliación de las soluciones instaladas. Estos servicios de menor escala, pero recurrentes, permiten transformar la compra única en una relación de largo plazo con flujo de ingresos recurrentes de baja intensidad. Desde el punto de vista del pronóstico de ventas, puede interpretarse que la frecuencia de compra principal es baja (0,1 – 0,2 “proyectos integrales” por cliente y año), pero la frecuencia de servicios complementarios se acerca a una recurrencia anual, reforzando la estabilidad de la cartera de clientes y el valor de vida (*LTV*) de cada relación.

⁷ Si bien en hogares también pueden darse más intervenciones en el mediano-largo plazo, en este estudio se omite ese escenario por considerarlo irrelevante económicamente para el universo estudiado. Un estudio que incluya este fenómeno se podría abordar en las mejoras post-limitaciones de este plan de negocio.

TRABAJO FINAL: PLAN DE NEGOCIOS - CATALYXA

Figura 6 - Curva de crecimiento proyectada de participación de mercado.

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

El análisis de la competencia permite ubicar a **Catalyxa** dentro del mercado de soluciones de eficiencia energética, identificando ventajas diferenciales frente a alternativas tradicionales y emergentes.

Tipología de la competencia

- **Competencia directa:** empresas que ofrecen soluciones integrales de climatización y eficiencia energética con productos modulares y/o domótica asociada.
- **Competencia indirecta:** materiales y sistemas tradicionales de construcción (aislación estándar, equipos de aire acondicionado convencionales, calefacción a gas).
- **Competencia potencial:** nuevas *start-ups* de tecnología verde y proveedores internacionales que puedan ingresar al mercado local en los próximos años.

Benchmarking competitivo

Se elaboró un benchmarking considerando precio, nivel de ahorro energético, tiempo de instalación, mantenimiento y retorno de inversión para **Catalyxa** y las alternativas o competencia.

Empresa / Solución	Precio promedio instalación [US\$]	Ahorro energético estimado	Tiempo de instalación	Mantenimiento	Payback [años]	Observaciones
Catalyxa	Medio (US\$ 5.000 – 7.000)	25 – 30% (climatización integral)	3-5 días	Bajo (módulos reemplazables, domótica)	<3 años	Modular, escalable, combina aislación + pozos canadienses + domótica
Kumen (solar térmica y FV)	Medio-alto (US\$ 6.000 – 9.000)	15 – 20% (limitado a agua caliente y parte de electricidad)	10-15 días	Medio (mantenimiento solar básico)	5-6 años	Foco en energía solar térmica; limitado en climatización integral
Campo 90 (solar FV, equipamiento diverso)	Alto (US\$ 7.000 – 10.000)	10 – 12% (solo electricidad)	15-20 días	Medio-alto	6-8 años	Portfolio disperso (fotovoltaica, movilidad, todoterreno); sin especialización en eficiencia energética de viviendas

Tabla 10 - Benchmarking competitivo: **Catalyxa** vs competidores.

Análisis comparativo

- **Catalyxa** ofrece una propuesta integral y modular que combina aislación, ventilación natural y domótica, algo que no cubren ni *Kumen* ni *Campo 90*.
- En tiempo de instalación, **Catalyxa** se diferencia con plazos mucho más cortos (3-5 días) frente a los 10-20 días de los competidores.
- El payback proyectado (<3 años) es sustancialmente más rápido que el de *Kumen* (5 – 6 años) y *Campo 90* (6 – 8 años).
- Mientras que *Kumen* y *Campo 90* se centran en soluciones solares puntuales (agua caliente o electricidad), **Catalyxa** aborda directamente la climatización y eficiencia energética global de la vivienda o industria.
- *Campo 90*, en particular, presenta falta de especialización en eficiencia energética, con un portfolio disperso que diluye su posicionamiento.

Este *benchmarking* deja en una muy buena posición a **Catalyxa**: los competidores trabajan solo con solar (térmica o FV), con tiempos de instalación más largos, inversiones más altas y *paybacks* más extendidos, mientras que **Catalyxa** se instala como una alternativa integral, rápida y con retorno inmediato.

La ventaja competitiva de **Catalyxa** radica en combinar eficiencia energética real, sustentabilidad y facilidad de instalación, ubicándose en un punto intermedio de inversión inicial pero con retorno significativamente más rápido. Esto posiciona al proyecto como una alternativa de alta competitividad frente a soluciones tradicionales y emergentes como los competidores directos.

Figura 7 - Benchmarking competitivo: **Catalyxa** vs *Kumen* vs *Campo 90*.

El gráfico tipo radar muestra con claridad que **Catalyxa** sobresale en todos los atributos clave (ahorro, tiempo de instalación, *payback*), mientras que *Kumen* se queda en un nivel intermedio y *Campo 90* aparece con la propuesta más débil.

Reacciones esperadas de la competencia

La entrada de **Catalyxa** al mercado es previsible que genere reacciones estratégicas por parte de los competidores establecidos. A nivel de empresas de ingeniería y consultoría en eficiencia energética, la reacción más probable es el ajuste táctico de precios y la incorporación progresiva de servicios de monitoreo y seguimiento post-implementación, hoy menos desarrollados. Frente a una propuesta que enfatiza el diseño integral y el acompañamiento de largo plazo, los competidores pueden optar por ofrecer paquetes “llave en mano” con descuentos por volumen o por presentar versiones simplificadas de soluciones de menor inversión inicial.

En el segmento de proveedores de equipamiento (fabricantes e importadores de bombas de calor, sistemas de ventilación o domótica), la reacción esperable se orienta menos al precio y más al fortalecimiento de alianzas con estudios de arquitectura, desarrolladores inmobiliarios y cooperativas. **Catalyxa**, al posicionarse como integrador tecnológico y diseñador de soluciones a medida, puede tensionar la relación histórica entre esos proveedores y los decisores de proyectos. Es razonable anticipar acuerdos de exclusividad, bonificaciones a prescriptores y campañas de *co-branding* que busquen retener a sus canales tradicionales.

Por último, en el ámbito de las soluciones “informales” o parcialmente profesionalizadas (instaladores independientes, contratistas generalistas), la reacción típica consistirá en competir principalmente por precio, ofreciendo alternativas de menor costo inicial pero sin el respaldo técnico ni el análisis económico-financiero integral. Esta reacción refuerza la importancia de que **Catalyxa** comunique con claridad el valor económico de la ingeniería rigurosa y el costo de oportunidad asociado a decisiones de diseño subóptimas.

ESTRATEGIA DE MARKETING

La estrategia de marketing de **CataLyxa** se apoya en una visión integral que combina herramientas tradicionales de marketing mix (4P) con una lectura centrada en el cliente, adaptada a los distintos perfiles identificados en la segmentación. La propuesta está pensada para responder tanto a motivaciones funcionales como económicas y emocionales de los usuarios objetivo.

Las 4P de Kotler aplicadas a *CataLyxa*

Elemento	Descripción aplicada al modelo <i>CataLyxa</i>
Producto	Soluciones modulares de eficiencia energética integradas: combinan tecnologías pasivas (aislación, pozos canadienses, ventilación natural), activas (domótica, controladores), y soporte técnico trazable. Cada kit incluye diagnóstico, simulación y retorno económico estimado.
Precio	<i>Pricing</i> basado en el Valor Económico para el Cliente (<i>VEC</i>), calculado a partir del ahorro proyectado anual en energía, más percepción de confort y autonomía. Precios escalonados por kit y perfil de cliente. Precio promedio: <i>US\$ 5.250</i> , con <i>ROI < 3 años</i> .
Plaza (distribución)	Canales mixtos: venta directa, implementación mediante red propia de técnicos y alianzas con cooperativas. En el futuro, posibilidad de canalización vía estudios de arquitectura, distribuidores técnicos y plataformas de construcción sustentable.
Promoción	Mensajes diferenciados por segmento, comunicación centrada en retorno + confort. Canales clave: campañas digitales, demostraciones técnicas, presencia en ferias de arquitectura/agroindustria, marketing de contenido técnico y entrevistas radiales.

*Tabla 11 – 4P de Kotler aplicadas al *CataLyxa*.*

Mapa de canales de comercialización

CataLyxa combina canales directos e indirectos de comercialización, en función del tipo de cliente y del nivel de complejidad de la solución. En el segmento residencial premium predomina un canal directo digital–consultivo: el cliente toma contacto a través de la página web, redes sociales o referidos, y el vínculo se desarrolla mediante entrevistas técnicas y visitas a obra. Este canal directo permite capturar íntegramente el margen de ingeniería y mantener un control estricto sobre la propuesta de valor.

En paralelo, se desarrollan canales indirectos a través de prescriptores profesionales (estudios de arquitectura, desarrolladores inmobiliarios) y organizaciones intermedias (cooperativas, cámaras sectoriales). En estos casos, **CataLyxa** actúa como socio técnico que diseña e implementa soluciones para los proyectos de los prescriptores, compartiendo parte del margen de la operación a cambio del acceso preferente a carteras de clientes consolidadas.

De manera simplificada, el flujo de valor puede representarse como:

- **Canal directo:**
Cliente final → Contacto digital / referido → **Catalyxa** (diagnóstico, ingeniería, implementación) → Cliente final.
- **Canal prescriptores profesionales:**
Proveedor de equipamiento/desarrollador/arquitecto → **Catalyxa** (ingeniería e integración) → Cliente final.
- **Canal organizaciones intermedias:**
Cooperativa/cámara → Convenio marco con **Catalyxa** → Proyectos replicables para asociados/usuarios finales.

La política de precios por canal contempla mantener precios finales homogéneos para el cliente, ajustando internamente el margen de **Catalyxa** y las comisiones o descuentos otorgados a prescriptores y organizaciones intermedias, de modo de evitar canibalización entre canales.

Biografía del cliente arquetípico

El cliente objetivo de **Catalyxa** puede sintetizarse, en el segmento residencial premium, como un hogar de ingresos medios-altos o altos que valora confort térmico, estabilidad del gasto energético, calidad constructiva y respaldo técnico en la toma de decisiones. En el segmento agroindustrial, el perfil equivalente corresponde a responsables de establecimientos medianos con sensibilidad a los costos operativos energéticos, orientación práctica y necesidad de soluciones confiables, simples de operar y económicamente justificables.

Plan de acción promocional inicial

- **Fase 1 – Validación (0-3 meses):** activación de campañas piloto en countries de la zona del Brandsen y el Gran La Plata de Buenos Aires, con pruebas técnicas gratuitas y testimonio de primeros usuarios.
- **Fase 2 – Captación (3-6 meses):** posicionamiento mediante canales digitales (*LinkedIn*, *YouTube* técnico, portales de construcción).
- **Fase 3 – Escalado (6-12 meses):** eventos presenciales en ExpoAgro, BATEV, ronda de prensa técnica, *showroom* itinerante.
- **Fase 4 – Fidelización (12-18 meses):** programa de referidos, *upgrade* modular, comunidad de usuarios.

Plan de promoción para el primer año

El plan de promoción del primer año busca maximizar el aprendizaje de mercado y la generación de casos de éxito, priorizando acciones de alto contenido técnico y baja inversión unitaria. En línea con las proyecciones financieras, se asigna al

TRABAJO FINAL: PLAN DE NEGOCIOS - CATALYXA

presupuesto promocional del primer ejercicio un monto equivalente a un porcentaje acotado de las ventas esperadas, privilegiando canales digitales y actividades de prescripción profesional por sobre la publicidad masiva.

En línea con la estrategia de marketing planteada en la tesis (4P y segmentación VALS), el plan de promoción del primer año se focaliza en construir casos de éxito demostrables, generar confianza técnica y activar el boca a boca en los segmentos residencial premium y agroindustrial.

Para mantener coherencia con el modelo financiero, se considera un presupuesto promocional integrado dentro de los gastos fijos anuales (US\$ 38.400), que incluye campañas digitales, generación de contenido técnico, presencia en ferias y acciones de demostración *in situ*.

A modo de síntesis, el plan de promoción del primer año se resume en el siguiente cuadro. Los valores se expresan en dólares constantes y se encuentran alineados con el escenario base del modelo comercial y financiero: 80 kits vendidos en el primer año, un precio promedio de US\$ 5.250 por instalación y un presupuesto promocional integrado dentro de los gastos fijos anuales:

Concepto	Valor aproximado	Comentario
Kits vendidos año 1 [unidades]	80	Corresponde al escenario base adoptado para toda la tesis.
Precio promedio por kit [US\$]	5.250	Valor unitario utilizado en el modelo comercial y financiero.
Ingresos por ventas año 1 [US\$]	420.000	Resultado de 80 kits · US\$ 5.250 por kit.
Gastos fijos anuales [US\$]	38.400	Incluyen estructura, software, alquiler, comunicación y administración.
Presupuesto promocional anual [US\$]	9.600	Se asigna el 25 % de los gastos fijos anuales a promoción y comunicación.
Presupuesto promocional/gastos fijos [%]	25 %	Relación directa entre promoción y estructura fija anual.
Presupuesto promocional/ventas [%]	2,30 %	9.600/420.000.
Costo promocional promedio por kit vendido [US\$/kit]	120	9.600/80. Indicador útil para seguimiento comercial del primer año.

Tabla 12 - Cuadro de promoción del primer año.

Bajo el escenario base, el presupuesto promocional del primer año representa el 2,3 % de las ventas proyectadas y equivale a un costo promocional implícito de US\$ 120 por kit vendido. Dado el perfil técnico y consultivo de la propuesta, este nivel de inversión resulta coherente con una estrategia comercial de validación,

TRABAJO FINAL: PLAN DE NEGOCIOS - CATALYXA

generación de confianza y construcción de casos demostrativos, más que con publicidad masiva.

MARCO TÉCNICO DE REFERENCIA

El sistema **CataLyxa** se apoya en la integración de soluciones pasivas y activas de eficiencia energética orientadas a reducir la demanda térmica de viviendas y pequeños establecimientos agroindustriales. Su lógica técnica no consiste únicamente en incorporar equipos más eficientes, sino en disminuir primero la necesidad de climatización mediante control de la transferencia de calor, preacondicionamiento del aire, automatización operativa y monitoreo energético.

La solución combina cinco principios principales: mejora de la envolvente térmica, aprovechamiento de la inercia térmica del suelo mediante pozo canadiense, climatización eficiente, control domótico y trazabilidad del desempeño energético. Esta combinación permite construir una cadena técnica verificable entre intervención física, reducción de demanda, ahorro energético, ahorro económico y período de recupero.

Transmisión de calor y envolvente térmica

La demanda de climatización de un edificio depende en gran medida de los intercambios de calor entre el interior y el exterior. Estos intercambios se producen por conducción a través de muros, techos, pisos y aberturas; por convección asociada a infiltraciones y renovación de aire; y por radiación solar incidente sobre la envolvente.

Desde el punto de vista térmico, una variable clave es la transmitancia térmica U , expresada en $W/m^2 \cdot K$. Cuanto menor es el valor de U , menor es el flujo de calor que atraviesa el cerramiento para una misma diferencia de temperatura. En términos simplificados, el flujo térmico por conducción puede expresarse como:

$$Q = U \cdot A \cdot \Delta T$$

donde:

- Q : Potencia térmica transferida.
- U : Transmitancia térmica del cerramiento.
- A : Área de intercambio.
- ΔT : Diferencia de temperatura entre interior y exterior.

Por lo tanto, reducir U mediante una envolvente multicapa disminuye tanto las pérdidas de calor en invierno como las ganancias térmicas en verano. En el caso de **CataLyxa**, esta lógica se aplica mediante módulos de aislación térmica diseñados para mejorar el desempeño de cerramientos existentes sin requerir una intervención estructural profunda.

Aislación multicapa

La aislación multicapa constituye el componente pasivo principal del sistema. Su función es reducir la transferencia térmica a través de la envolvente mediante la combinación de materiales de baja conductividad, cámaras de aire, barreras reflectivas y sellos de continuidad térmica.

La ventaja técnica de esta solución es que no depende del consumo energético para generar ahorro: actúa reduciendo la carga térmica inicial del edificio. Esto permite disminuir la potencia requerida de los sistemas de calefacción y refrigeración, reducir horas de funcionamiento de equipos activos y estabilizar la temperatura interior.

Además, la modularidad permite adaptar la intervención a viviendas existentes y establecimientos agroindustriales sin convertir el proyecto en una reforma edilicia integral. Esta característica resulta central para el modelo de negocio, ya que reduce tiempos de instalación, complejidad de obra y barreras de adopción.

Pozo canadiense e inercia térmica del suelo

El pozo canadiense, o intercambiador aire-tierra, aprovecha la mayor estabilidad térmica del suelo respecto del aire exterior. A profundidades moderadas, la temperatura del terreno tiende a presentar menores oscilaciones que la temperatura ambiente, lo que permite preacondicionar el aire de renovación antes de ingresarlo al edificio.

En invierno, el aire exterior frío puede elevar parcialmente su temperatura al circular por el conducto enterrado. En verano, el proceso inverso permite reducir la temperatura del aire de ingreso. De este modo, el sistema disminuye la carga térmica que debe cubrir la climatización activa.

En **Catalyxa**, el pozo canadiense no se plantea como una solución aislada, sino como parte de una arquitectura integrada: preacondiciona el aire, reduce la demanda de calefacción o refrigeración y mejora la eficiencia global del sistema cuando se combina con aislación, bomba de calor y control inteligente.

Climatización eficiente y bomba de calor

Una vez reducida la demanda térmica mediante estrategias pasivas, la carga residual puede cubrirse con sistemas activos de mayor eficiencia. Las bombas de calor permiten transferir energía térmica con un consumo eléctrico menor al calor

útil entregado, caracterizado por indicadores como el *COP*⁸ en calefacción y el *EER*⁹ o *SEER*¹⁰ en refrigeración.

La lógica de **CataLyxa** es que el sistema activo trabaje sobre una demanda previamente reducida. Esto permite operar con menor potencia instalada, menor consumo anual y mayor estabilidad de funcionamiento. La eficiencia no surge únicamente del equipo, sino de la integración entre envolvente, preacondicionamiento, climatización y control.

Domótica, sensores y control operativo

El desempeño energético de una vivienda o establecimiento no depende solo de sus componentes físicos, sino también de la forma en que se opera. Por eso, **CataLyxa** incorpora sensores, controladores y una lógica domótica orientada a evitar consumos innecesarios.

El sistema puede monitorear variables como temperatura, humedad, horarios de uso, presencia y condiciones ambientales. A partir de esa información, permite ajustar consignas, activar o desactivar equipos, evitar “sobrec climatización” y detectar desvíos de desempeño.

Desde el punto de vista del cliente, este componente cumple dos funciones: mejora el confort y transforma el ahorro energético en un resultado verificable. Desde el punto de vista del negocio, refuerza la propuesta de valor porque permite comunicar la solución no como una promesa genérica de eficiencia, sino como un sistema medible y trazable.

Integración técnica del sistema

El aporte diferencial de **CataLyxa** no reside en cada tecnología por separado, sino en su integración. La aislación reduce la transferencia térmica; el pozo canadiense preacondiciona el aire; la bomba de calor cubre la demanda residual; la domótica optimiza la operación; y el monitoreo permite verificar resultados.

Esta integración es la base de la trazabilidad técnica del ahorro energético. En el caso modelado en la tesis, la reducción del consumo específico de climatización alcanza aproximadamente el 70 – 71 %, mientras que el ahorro global comercialmente defendible para una vivienda tipo se presenta de manera más conservadora en el rango de 25 – 30 %. La tesis entregada ya aclara esta distinción en el [Estudio Técnico](#), al indicar que los porcentajes cercanos al 70 % corresponden

⁸ *Coefficient of Performance.*

⁹ *Energy Efficiency Ratio.*

¹⁰ *Seasonal Energy Efficiency Ratio.*

al consumo específico de climatización del caso modelado, y que el 25 – 30 % refiere al ahorro energético global esperable bajo condiciones reales de uso.

Normas técnicas y criterios de referencia

El sistema debe evaluarse con criterios técnicos compatibles con normas de eficiencia energética, confort térmico, ventilación, seguridad eléctrica y desempeño de materiales. Entre las referencias relevantes se incluyen normas IRAM de acondicionamiento térmico y etiquetado energético, normas ISO de transmitancia térmica y confort, y estándares internacionales vinculados con eficiencia en edificios.

El cumplimiento normativo no solo aporta respaldo técnico, sino que también reduce la percepción de riesgo del cliente, facilita la comparación con soluciones alternativas y mejora la posibilidad de escalar comercialmente el modelo mediante alianzas con desarrolladores, cooperativas, municipios o instituciones técnicas.

Sintetizando, el marco técnico de **Catalyxa** se basa en una premisa simple: antes de incorporar más energía al sistema, se debe reducir la demanda. La combinación de envolvente térmica, preacondicionamiento geotérmico, climatización eficiente, control inteligente y monitoreo permite construir una solución modular, medible y económicamente defendible.

ESTUDIO TÉCNICO

Descripción general del sistema técnico

Catalyxa ofrece una solución modular compuesta por un conjunto de tecnologías pasivas y activas integradas, diseñadas para reducir la demanda energética, estabilizar la temperatura interior y maximizar el confort térmico con un bajo consumo eléctrico sin recurrir a soluciones costosas, invasivas o intensivas en energía. Cada sistema se diseña de manera personalizada, en base a un diagnóstico inicial y simulación previa mediante las herramientas *EnergyPlus*, *Revit* y *AutoCAD*.

Los kits están diseñados para facilitar la instalación, reducir tiempos de obra, minimizar la intervención sobre la estructura original del edificio y ofrecer una trazabilidad técnica y energética completa.

A diferencia de los sistemas HVAC¹¹ tradicionales, **Catalyxa** actúa por control físico de la transferencia térmica a través de una lógica de capas, sensores y diseño bioclimático, con apoyo de domótica liviana. No introduce energía al ambiente: impide que se pierda o se gane en exceso.

Desde el punto de vista estructural, **Catalyxa** puede instalarse sobre viviendas unifamiliares existentes, establecimientos agroindustriales, oficinas rurales, galpones y construcciones de baja a mediana complejidad, actuando como una envolvente térmica modular y desmontable fijada mediante soluciones de instalación rápida, sin intervenir de manera significativa la estructura portante.

Fundamento técnico del sistema - Componentes técnicos principales

La propuesta se basa en una arquitectura modular de envolvente térmica inteligente, compuesta por paneles de bajo peso y alta eficiencia que pueden ser instalados sobre estructuras preexistentes o como parte de un microhábitat independiente.

Los módulos están diseñados según principios de:

- Baja conductividad térmica ($k < 0,045 \text{ W/m} \cdot \text{K}$).
- Alta inercia superficial.
- Reversibilidad/desmontabilidad.
- Compatibilidad con sensores ambientales (temperatura, humedad relativa, presión, VOCs¹²).

¹¹ Heating, ventilation, and air conditioning.

¹² Volatile Organic Compounds.

- Integración de lógica digital (control y visualización mediante microcontroladores y apps).

Componente	Función	Aporte al ahorro/comfort
Módulos de aislación térmica multicapa	Reducen pérdidas térmicas en muros/techos y mejoran la envolvente.	Disminuyen la demanda de calefacción y refrigeración; atenúan picos; permiten equipos de menor potencia y confort más estable.
Pozo canadiense/ventilación geotérmica	Preacondiciona el aire por intercambio térmico subterráneo.	Enfría/calienta el aire de insuflación según estación; reduce horas de compresor y consumo; estabiliza temperatura interior.
Sistema domótico de control climático	Automatiza ventilación, temperatura y humedad con lógica adaptativa.	Evita sobrecalentamiento/subenfriamiento; gestiona horarios y presencia; optimiza operación y consumo sin intervención del usuario.
Monitoreo energético y dashboard	Mide y visualiza consumos/variables en tiempo real.	Permite detectar derivas e ineficiencias; guía hábitos; base para mejoras continuas y contratos de desempeño.
Panel de gestión modular	Integra protecciones eléctricas y control del sistema.	Mejora seguridad y mantenibilidad; facilita escalabilidad e integración de nuevos módulos/servicios.

Tabla 13 - Componentes técnicos principales.

Cada kit se organiza como un módulo térmico multicapa pasivo e inteligente (panel estructural liviano, núcleo aislante, lámina reflectiva interior y sellos de estanqueidad), que se combina con pozo canadiense, sensores y control digital para conformar una envolvente térmica activa.

El fundamento, dimensionamiento preliminar, criterios de instalación, mantenimiento e integración del pozo canadiense con la bomba de calor y la domótica se desarrollan en el [Anexo H](#).

Principio de funcionamiento

El sistema opera como una piel térmica modular, formada por bloques multicapa con funciones diferenciadas:

1. Capa exterior resistente a intemperie, radiación UV y humedad.
2. Capa aislante interna (PU¹³ expandido, EPS¹⁴ grafitado, lana mineral).
3. Capa de control térmico radiativo (lámina reflectiva tipo *low-e*).
4. Sensorización embebida (DHT22, BME280, DS18B20).
5. Cableado/energía mínima y nodos de comunicación con microcontrolador central.
6. Interfaz de usuario vía Wi-Fi/Bluetooth (app o *dashboard*).

¹³ Poliuretano.

¹⁴ *Expanded polystyrene*.

El funcionamiento es totalmente pasivo, con eventuales microactuadores (ventilación automatizada, compuertas, etc.) si se desea ampliar a una versión “activa híbrida”.

Trazabilidad técnica del ahorro energético

La estimación del ahorro energético de **Catalyxa** se construye a partir de una cadena técnica y económica verificable. El objetivo no es presentar un porcentaje aislado de ahorro, sino vincular los supuestos físicos del caso tipo con la intervención propuesta, el consumo base, el consumo posterior estimado, el ahorro anual en *kWh*, la conversión económica y el período de recupero para el cliente. Los fundamentos físicos de conducción, convección, radiación y transmitancia térmica global que respaldan esta estimación se desarrollan en el [Anexo E](#).

La trazabilidad utilizada puede resumirse en la siguiente secuencia:

1. Definición de un caso tipo representativo.
2. Estimación del consumo de climatización sin **Catalyxa**.
3. Definición de la intervención técnica.
4. Estimación del consumo de climatización con **Catalyxa**.
5. Cálculo del ahorro energético anual.
6. Conversión del ahorro energético en ahorro económico.
7. Cálculo del *payback* simple.
8. Análisis de sensibilidad frente a variaciones tarifarias.

Caso tipo simulado

La clasificación bioambiental y la justificación de la zona climática de referencia se desarrollan en el [Anexo D](#).

Variable	Valor
Superficie cubierta	150 m ²
Altura media interior	2,6 m
Volumen térmico	390 m ³
Área envolvente estimada	430 m ²
Ocupación estimada	4 personas
Tasa de infiltración	0,6 renovaciones/h
Consigna térmica de invierno	20 °C
Consigna térmica de verano	24 °C

Tabla 14 -Supuestos de diseño para una vivienda de 150 m².

Estos parámetros permiten construir una vivienda tipo con demanda térmica representativa para evaluar el efecto combinado de la mejora de envolvente, el preacondicionamiento geotérmico y el control operativo. La función del caso no es representar todas las viviendas posibles, sino establecer un escenario técnico trazable sobre el cual calcular ahorro energético y sensibilidad económica.

Intervención propuesta

Para el caso tipo, la intervención **CataLyxa** se compone de cinco bloques técnicos integrados:

Componente	Función técnica	Efecto esperado
Aislación multicapa	Reduce pérdidas y ganancias por envolvente	Menor demanda de calefacción y refrigeración
Pozo canadiense	Preacondiciona aire mediante intercambio térmico con el suelo	Menor carga térmica sobre equipos activos
Climatización eficiente	Cubre la demanda residual con mayor eficiencia	Menor consumo energético por unidad térmica útil
Domótica climática	Controla temperatura, horarios y presencia	Evita sobreconsumo operativo
Monitoreo energético	Registra consumos y variables ambientales	Permite verificar desempeño y detectar desvíos

Tabla 15 - Bloques técnicos integrados.

La lógica técnica de la solución consiste en reducir primero la carga térmica del inmueble y luego cubrir la demanda residual con operación más eficiente. Por ello, el ahorro no depende de un único componente, sino de la integración entre envolvente, aire de renovación preacondicionado, climatización eficiente y control inteligente. Es así como el pozo canadiense se considera un componente de preacondicionamiento del aire de renovación. Su aporte no se modela como sustitución total de la climatización, sino como reducción de carga térmica integrada al conjunto aislamiento-climatización eficiente-domótica, según se detalla en el [Anexo H](#).

Consumo base, consumo con **CataLyxa** y ahorro esperado

A partir de los supuestos anteriores, se compara la situación base sin **CataLyxa** con la situación posterior a la intervención. Los resultados estimados para el consumo específico de climatización son los siguientes:

Estación	Consumo base sin CataLyxa	Consumo con CataLyxa	Ahorro	Reducción
Invierno	5.570 kWh/año	1.550 kWh/año	4.020 kWh/año	72,2 %
Verano	6.000 kWh/año	1.800 kWh/año	4.200 kWh/año	70,0 %
Total climatización	11.570 kWh/año	3.350 kWh/año	8.220 kWh/año	71,0 %

Tabla 16 - Resultados estimados para el consumo específico de climatización.

El ahorro energético anual se obtiene como:

$$\text{Ahorro} = \text{Consumo base} - \text{Consumo con CataLyxa}$$

$$\text{Ahorro} = 11.570 - 3.350 = 8.220 \text{ kWh/año}$$

La reducción porcentual sobre el consumo específico de climatización resulta:

$$\text{Reducción} = \frac{8.220}{11.570} \approx 0,71 = 71 \%$$

Por lo tanto, el resultado técnico fuerte del caso modelado es un ahorro anual estimado de 8.220 kWh/año sobre climatización, equivalente a una reducción aproximada del 71,0 % del consumo térmico específico del caso simulado.

Diferencia entre ahorro de climatización y ahorro global

La reducción cercana al 70 – 71 % corresponde al consumo específico de climatización del caso técnico modelado. No representa automáticamente una reducción equivalente sobre el consumo energético total de la vivienda.

El consumo total de una vivienda incluye otros usos energéticos no atacados directamente por **CataLyxa**, tales como iluminación, electrodomésticos, agua caliente sanitaria, bombas, electrónica doméstica y otros consumos auxiliares. Por eso, un ahorro elevado sobre climatización se traduce en un ahorro global más moderado.

En consecuencia, esta tesis utiliza tres niveles de lectura del ahorro:

Nivel	Denominador	Resultado	Uso en la tesis
Caso técnico simulado	Consumo de climatización	70 – 71 %	Validación técnica
Hipótesis técnica de alto desempeño	Consumo total en casos térmicamente intensivos	> 40 %	Potencial técnico
Escenario comercial conservador	Consumo energético global promedio	25 – 30 %	Modelo comercial y financiero

Tabla 17 - Niveles de ahorro.

De este modo, el modelo económico-comercial se apoya en el rango conservador de 25 – 30 % de ahorro global, mientras que el valor cercano al 71 % se utiliza como validación técnica del potencial de reducción sobre la demanda específica de climatización.

Conversión económica del ahorro

Para convertir el ahorro energético en ahorro económico se utiliza la siguiente relación:

$$A_{ECA} = A_{EnA} \cdot T_{EfE}$$

Donde:

A_{ECA} : Ahorro económico anual [US\$/año].

A_{EnA} : Ahorro energético anual (= 8.220 kWh/año).

T_{EfE} : Tarifa efectiva evitada (0,22 US\$/kWh).

Así, resulta:

$$A_{ECA} = 8.220 \text{ kWh/año} \cdot 0,22 \text{ US\$/kWh} = 1.808,40 \text{ US\$/año}$$

La inversión promedio considerada para el kit **CataLyxa Essentials** es:

$$I: \text{US\$ } 5.250$$

El *payback* simple se calcula como:

$$\text{Payback} = \frac{I}{A_{ECA}} = \frac{\text{US\$ } 5.250}{1.808,40 \text{ US\$/año}} = 2,90 \text{ años}$$

Por lo tanto, para el caso técnico de alta demanda de climatización, una tarifa efectiva evitada de 0,22 US\$/kWh permite obtener un período de recupero simple del orden de 2,90 años.

Este resultado no debe interpretarse como garantía universal para todos los clientes, sino como el recupero estimado del caso tipo bajo supuestos explícitos de demanda térmica, inversión, ahorro energético y tarifa efectiva evitada.

Sensibilidad del *payback* frente a la tarifa efectiva evitada

Dado que el recupero económico depende de la tarifa efectiva evitada, se evalúa la sensibilidad del *payback* simple ante distintos valores de US\$/kWh:

Tarifa efectiva evitada	Ahorro anual estimado	Payback simple
0,10 US\$/kWh	US\$ 822	6,39 años
0,15 US\$/kWh	US\$ 1.233	4,26 años
0,20 US\$/kWh	US\$ 1.644	3,19 años
0,22 US\$/kWh	US\$ 1.808	2,90 años
0,25 US\$/kWh	US\$ 2.055	2,55 años

Tabla 18 - Sensibilidad del *payback* simple ante distintos valores de tarifa efectiva evitada.

La sensibilidad muestra que el *payback* menor a tres años es defendible para el caso técnico simulado cuando existe una demanda significativa de climatización y una tarifa efectiva evitada cercana a 0,22 US\$/kWh. Si la tarifa efectiva evitada es menor, el recupero se extiende; si es mayor, el recupero se acelera. Este enfoque evita presentar el retorno como un valor fijo y permite mostrar explícitamente la dependencia del resultado económico respecto del precio de la energía y del perfil real de uso.

Síntesis de trazabilidad

La trazabilidad técnica y económica del ahorro puede resumirse de la siguiente manera:

Etapa	Resultado
Caso tipo	Vivienda de 150 m ² en Zona IIb
Consumo base de climatización	11.570 kWh/año
Consumo con <i>CataLyxa</i>	3.350 kWh/año
Ahorro energético anual	8.220 kWh/año
Reducción sobre climatización	71,0 %
Inversión promedio	US\$ 5.250
Tarifa efectiva evitada de referencia	0,22 US\$/kWh
Ahorro económico anual	US\$ 1.808,40
Payback simple estimado	2,90 años

Tabla 19 - Síntesis de trazabilidad.

Resultados clave

Los resultados técnicos obtenidos confirman la viabilidad preliminar del sistema **CataLyxa** como solución integrada de eficiencia energética. En el caso técnico modelado para una vivienda de 150 m² en Zona IIb, la intervención permite reducir el consumo específico de climatización de 11.570 kWh/año a 3.350 kWh/año, generando un ahorro estimado de 8.220 kWh/año.

Este ahorro representa una reducción aproximada del 71,0 % sobre la demanda de climatización del caso simulado. Para evitar sobreestimaciones comerciales, el modelo de negocio utiliza como supuesto general un ahorro energético global más conservador, del orden de 25 – 30 %, dado que el consumo total de una vivienda incluye usos no directamente intervenidos por **CataLyxa**.

En conjunto, los resultados muestran que la combinación de aislación multicapa, pozo canadiense, climatización eficiente, domótica y monitoreo energético permite construir una propuesta técnicamente trazable, comercialmente comunicable y económicamente evaluable.

Figura 8 - Comparación del ahorro energético anual proyectado.

Leyes, normas técnicas y certificaciones aplicadas

El cumplimiento normativo es condición necesaria para la comercialización, financiación y homologación técnica de soluciones constructivas innovadoras como **CataLyxa**. Las normas permiten:

- Estandarizar el cálculo térmico.
- Verificar el comportamiento físico de materiales.
- Garantizar la seguridad eléctrica y de incendios.
- Asegurar la compatibilidad electromagnética.
- Facilitar la trazabilidad técnica y la exportabilidad.

En general, las normas nacionales e internacionales aplicables al sistema son las siguientes:

- Ley 13059 y su decreto reglamentario 1030/2010.
- Normas IRAM de materiales de construcción para viviendas energéticamente sustentables y normas de confort térmico.
- Normas ISO sobre diseños sustentables.
- Estándar *Passivhaus*.
- Normas eléctricas IEC para domótica residencial.

Todos los componentes activos utilizados (sensores, actuadores, cableado) cuentan con certificación CE o IRAM, según procedencia.

CAPACIDAD PRODUCTIVA Y OPERACIONES

La capacidad productiva y operativa de **CataLyxa** constituye un factor crítico para garantizar que la demanda proyectada en el pronóstico de ventas pueda ser efectivamente atendida en los plazos previstos.

Capacidad de instalación

- **Tiempo promedio de instalación por vivienda tipo:** 3-5 días.
- **Equipo estándar por instalación:** un jefe de obra más dos técnicos instaladores.
- **Capacidad operativa de un equipo:** 6-7 instalaciones mensuales (aproximadamente 75 al año).
- **Escalabilidad:** cada nuevo equipo técnico agregado incrementa proporcionalmente la capacidad instalada anual.

Año	Kits vendidos proyectados	Nº de equipos de instalación necesarios	Capacidad de instalación por año
1	80	2	150
2	160	3	225
3	300	4	300
4	400	6	450
5	500	7	525

Tabla 20 - Capacidad de instalación estimada¹⁵.

Figura 9 - Capacidad de instalación anual vs demanda proyectada de kits (escenario base y optimista).

¹⁵ Los cálculos se basan en un rendimiento de 75 instalaciones anuales por equipo técnico.

Recursos humanos y materiales

- **Personal técnico requerido:**
 - Año 1: 2 equipos (4 técnicos + 2 jefes de obra).
 - Año 5: 7 equipos (14 técnicos + 7 jefes de obra).
- **Soporte logístico:** vehículos utilitarios para traslado de módulos y herramientas.
- **Materiales críticos:** paneles multicapa aislantes, sistemas de ventilación subterránea, kits de domótica.
- **Equipos de alquiler:** Excavadora.

Procesos operativos clave

1. Producción y aprovisionamiento de módulos (a través de proveedores estratégicos).
2. Excavación pozo canadiense.
3. Logística de entrega al sitio de obra.
4. Instalación modular en campo (3–5 días promedio).
5. Puesta en marcha y calibración domótica.
6. Postventa y mantenimiento preventivo anual.

La secuencia técnica de instalación y los criterios de control de calidad se detallan en el [Anexo G](#).

Layouts funcionales de la operación

Dado el perfil de empresa de servicios de ingeniería, la estructura física requerida por **CataLyxa** es liviana en activos fijos y se organiza en torno a tres áreas funcionales: oficina técnica, área administrativa–comercial y espacio de almacenamiento de equipamiento y herramientas.

La oficina técnica concentra los puestos de trabajo de los ingenieros y técnicos responsables del diseño de soluciones, modelado termoenergético y elaboración de propuestas económicas. Se privilegia un *layout* abierto que facilite el trabajo colaborativo y la revisión cruzada de proyectos, con acceso directo a los recursos informáticos y a la documentación técnica.

El área administrativa–comercial se ubica contigua a la oficina técnica, favoreciendo la interacción cotidiana entre quienes gestionan la relación con los clientes y quienes desarrollan las soluciones técnicas. Este sector incluye la recepción, un espacio para reuniones con clientes y el *back-office* administrativo (facturación, cobranzas, compras).

Finalmente, el espacio de almacenamiento puede resolverse en un pequeño depósito anexo, destinado a guardar equipamiento en tránsito (bombas de calor,

módulos de ventilación, sensores, materiales de obra menor) y herramientas específicas para la ejecución en campo. El *layout* funcional busca minimizar los movimientos internos necesarios para preparar una intervención: desde la generación de la orden de trabajo en la oficina técnica hasta la preparación del equipamiento en depósito y la salida del equipo hacia el sitio del cliente.

Plan de implementación del emprendimiento

La puesta en marcha de **Catalyxa** se organiza en cuatro fases principales a lo largo de los primeros doce meses:

- (i) estructuración interna,
- (ii) validación de la propuesta de valor,
- (iii) expansión comercial inicial y
- (iv) consolidación operativa.

Cada fase agrupa un conjunto de actividades críticas cuyo cumplimiento ordenado reduce el riesgo de ejecución.

La tabla siguiente sintetiza el plan de implementación en formato tipo Gantt, indicando la duración relativa de cada actividad. Este esquema funciona como guía de ejecución y permite al mismo tiempo identificar hitos clave (por ejemplo, firma de los primeros contratos, puesta en producción de los casos piloto, contratación del primer equipo técnico *full-time*).

Tabla 21 - Gantt plan de implementación.

ORGANIZACIÓN DEL NEGOCIO

Estructura general del emprendimiento

Catalyxa se concibe como una empresa modular e integradora, que opera bajo un modelo de innovación abierta y lógica de ecosistema. Combina:

- Diseño técnico centralizado (*core* técnico y *know-how*).
- Producción tercerizada de componentes (kits, sensores, aislación).
- Instalación mediante red de técnicos formados y cooperativas locales.

Se trata de un modelo B2C2T: *Business to Consumer through Technicians*, donde la relación con el cliente se gestiona desde el diseño y soporte, mientras que la ejecución local se realiza a través de agentes certificados.

Organización funcional en la etapa inicial

La empresa operará inicialmente con una estructura liviana (*lean¹⁶ start-up*), con foco en validación técnica y desarrollo de mercado. Los roles claves son:

Área	Responsabilidades	Dotación inicial
Dirección General	Liderazgo estratégico, gestión de alianzas, control económico-financiero.	Fundador (CEO)
Área Técnica	Diseño de soluciones, simulaciones, testeo, control de calidad técnica.	Un ingeniero + un técnico proyectista
Comercial	Atención al cliente, propuesta de valor, comunicación digital, captación.	Un responsable + equipo externo de diseño
Producción y Logística	Preparación de kits, coordinación de instalaciones, relación con proveedores.	Un coordinador logístico + técnicos asociados
Postventa y soporte	Capacitación de usuarios, monitoreo, mantenimiento programado.	Una persona técnico-comercial

Tabla 22 – Organización funcional en la etapa inicial.

En un principio, se contempla cubrir varios roles con una sola persona. El equipo luego podrá ampliarse o asociarse según la demanda mediante convenios con cooperativas eléctricas, PYMEs instaladoras y entes provinciales.

Modelo de operación en red

Catalyxa apuesta a escalar mediante un sistema tipo “franquicia técnica social”, que incluye:

- **Transferencia de conocimiento técnico:** capacitaciones gratuitas a cooperativas e instaladores independientes.
- **Certificación de calidad:** uso de manuales, simulaciones estandarizadas, protocolos *EnergyPlus*.

¹⁶ Estructura que crea el máximo valor para el cliente utilizando menos recursos.

- **Soporte remoto centralizado:** *dashboards* energéticos, asistencia remota, actualizaciones.

Este modelo busca evitar los cuellos de botella del crecimiento tradicional y apalancar la infraestructura y legitimidad de actores locales.

Alianzas estratégicas proyectadas

El negocio plantea desde el inicio la articulación con organizaciones clave:

- INTI/IRAM: validación técnica y normativas.
- INAES/Cooperativas eléctricas: despliegue territorial.
- Facultad de Ingeniería UNLP y varias de sus UIDETs¹⁷: vinculación con talento joven y capacitación.
- Proveedores de sensores/domótica: acuerdos de volumen con fabricantes.

La estrategia consiste en reducir los costos marginales mediante integración y construir legitimidad desde el impacto territorial.

Este esquema operativo se apoya en una cultura de trabajo orientada a la transparencia técnica, la trazabilidad de resultados y la descentralización del conocimiento aplicado.

¹⁷ Unidad de Investigación, Desarrollo, Extensión y Transferencia Tecnológica.

ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO

Inversión estructural requerida

La inversión inicial estimada para la puesta en marcha de **CataLyxa** asciende a US\$ 280.000, en dólares constantes, e incluye tanto la infraestructura mínima necesaria como los recursos para validar técnicamente el sistema y comenzar la operación comercial.

A efectos analíticos, esta inversión puede desagregarse en dos grandes componentes:

- Inversión estructural (activos y capacidades de largo plazo), del orden de US\$ 260.000, que comprende:
 - Desarrollo técnico y validación de los módulos energéticos.
 - Equipamiento, herramientas y sistemas de gestión (software de simulación, CRM, herramientas ofimáticas).
 - Desarrollo de marca, materiales comerciales iniciales y presencia digital básica.
- Capital de trabajo inicial, en torno a US\$ 20.000, destinado a sostener el ciclo operativo durante los primeros meses (descalce entre cobros y pagos, y caja mínima operativa).

Este monto de inversión inicial se incorpora al flujo de fondos como un egreso concentrado en el año 0 y constituye la base sobre la cual se evalúan los indicadores financieros del proyecto (*VAN, TIR, payback*).

Costos de puesta en marcha

Además de la inversión estructural, la puesta en marcha de *CataLyxa* requiere una serie de costos iniciales de organización, desarrollo técnico, capacitación y lanzamiento comercial. La siguiente tabla resume esos costos de manera sintética, dado que todos ellos ya se encuentran integrados en la inversión inicial total del proyecto.

Ítem	Costo estimado [US\$]
Constitución societaria (SRL)	1.200
Identidad de marca y sitio web	1.200
Plantillas, herramientas de cálculo y documentaciones técnicas	500
Capacitación del equipo (técnico & comercial)	1.000
Lanzamiento comercial (eventos & marketing)	1.000

Tabla 23 - Estimación de costos de puesta en marcha.

Costos de implementación

Se analizaron los costos directos de fabricación, provisión e instalación de la solución modular base ofrecida por **CataLyxa**. A efectos de consistencia con el modelo económico-financiero de la tesis, la tabla siguiente expresa el costo variable promedio por kit/instalación en el escenario base.

Elemento	Costo unitario [US\$]	Vida útil estimada
Módulo térmico (aislación)	1.550	25 años
Pozo canadiense	1.400	20 años
Instalación y domótica	600	—
Total base por kit/instalación	≈ 3.550	—

Tabla 24 - Costos estimados por solución modular base.

Capital de trabajo y políticas de gestión

Además de la inversión estructural en activos fijos e intangibles, el proyecto requiere un nivel mínimo de capital de trabajo para operar de manera fluida. En el caso de **CataLyxa**, el capital de trabajo está determinado principalmente por:

- (i) cuentas por cobrar,
- (ii) cuentas por pagar a proveedores y
- (iii) un nivel de efectivo mínimo para afrontar gastos de estructura y contingencias.

Dado el perfil de clientes objetivo y las prácticas habituales del sector, se adopta como política de referencia un plazo medio de cobranza de aproximadamente 30 días desde la emisión de la factura por hitos de avance de obra. Este plazo define los “días de calle” para las cuentas por cobrar y se utiliza para estimar el saldo promedio de crédito comercial a clientes en función de las ventas proyectadas.

En sentido inverso, se considera un plazo medio de pago a proveedores de equipamiento y servicios subcontratados del orden de 30 días, de acuerdo con las condiciones de mercado relevadas. Esto permite compensar parcialmente la necesidad de capital de trabajo generada por las cuentas por cobrar, reduciendo la brecha financiera neta.

Dado que la actividad se basa en servicios de ingeniería y montaje con bajo nivel de stock físico permanente, no se contempla un componente significativo de capital de trabajo inmovilizado en inventarios. Sí se prevé, en cambio, la necesidad de mantener un saldo mínimo de efectivo equivalente a uno o dos meses de gastos fijos, a fin de absorber descalces temporales entre cobranzas y pagos.

Sobre la base de estas políticas, el capital de trabajo neto requerido se calcula como la diferencia entre el saldo promedio de cuentas por cobrar y el de cuentas por pagar, más el efectivo mínimo operativo. Este monto se incluye como parte de

TRABAJO FINAL: PLAN DE NEGOCIOS - CATALYXA

la inversión inicial necesaria para poner en marcha el emprendimiento y se refleja en el balance general proyectado.

Sobre la base del escenario financiero en dólares constantes, en el primer año se proyectan:

- Ingresos por ventas: *US\$ 420.000* (80 kits instalados).
- Costos variables:
 - Costo de kits: *US\$ 236.000*.
 - Costo de instalación tercerizada: *US\$ 48.000*.
 - Costo variable total: *US\$ 284.000*.
- Gastos fijos anuales: *US\$ 38.400*.

A partir de estos valores se adoptan las siguientes políticas operativas:

- **Plazo medio de cobro a clientes:** 30 días.
- **Cuentas por cobrar promedio** \approx 1 mes de ventas:

$$420.000/12 \approx \text{US\$ } 35.000.$$

- **Plazo medio de pago a proveedores (equipos e instaladores):** 30 días.
- **Cuentas por pagar promedio** \approx 1 mes de costos variables:

$$284.000/12 \approx \text{US\$ } 23.700.$$

- **Caja mínima operativa:** se adopta como referencia el equivalente a 2 meses de gastos fijos: $38.400/12 \cdot 2 \approx \text{US\$ } 6.400$.

Con estas políticas, el capital de trabajo neto requerido resulta:

- **Diferencia entre cuentas por cobrar y por pagar:** $\approx 35.000 - 23.700 \approx \text{US\$ } 11.300$.
- **Más caja mínima operativa:** $\approx \text{US\$ } 6.400$.

En consecuencia, el capital de trabajo neto necesario para el arranque se ubica en torno a *US\$ 18.000 – 20.000*, valor que se incluye explícitamente dentro de la inversión inicial de *US\$ 280.000*.

Plan de financiamiento

El financiamiento de **Catalyxa** se estructura, en su etapa inicial, principalmente sobre la base de capital propio aportado por los socios fundadores. Bajo el escenario base desarrollado en este trabajo, la inversión inicial total requerida para la puesta en marcha del emprendimiento asciende a *US\$ 280.000*, monto que comprende la inversión estructural, los costos de puesta en marcha y el capital de trabajo necesario para sostener la operación durante la fase de arranque. En consecuencia, la estructura de financiamiento prevista para la etapa inicial es

100 % capital propio y 0 % deuda financiera, priorizando flexibilidad estratégica, bajo nivel de exposición financiera y control directo sobre las decisiones de crecimiento.

Desde el punto de vista de los usos, los fondos se destinan a tres grandes componentes:

- i) inversión estructural en desarrollo técnico, herramientas, sistemas de gestión y activos intangibles vinculados a la operación;
- ii) costos de puesta en marcha asociados a constitución societaria, identidad de marca, herramientas técnicas, capacitación y lanzamiento comercial; y
- iii) capital de trabajo inicial, orientado a cubrir el descalce operativo entre cobranzas y pagos y a sostener una caja mínima de funcionamiento. Esta asignación permite iniciar operaciones con una estructura liviana, coherente con el carácter modular y escalable del modelo de negocio.

Si bien el escenario base no requiere endeudamiento externo para resultar viable, se contempla como alternativa de segundo orden la posibilidad de recurrir a financiamiento complementario en caso de aceleración del crecimiento, ampliación simultánea de instalaciones o mayores necesidades transitorias de capital de trabajo. Entre las fuentes potenciales se consideran líneas bancarias para inversión y capital de trabajo, programas específicos para eficiencia energética y acuerdos comerciales con proveedores. No obstante, a efectos de la evaluación económico-financiera desarrollada en esta tesis, se adopta como hipótesis principal un esquema de financiamiento íntegramente respaldado por aportes propios, con reinversión mayoritaria de utilidades durante los primeros ejercicios para fortalecer la capacidad operativa y acompañar el crecimiento orgánico del negocio.

Modelo de ingresos y precios

El precio promedio por kit o instalación se estimó en *US\$ 5.250*, a partir de un análisis de Valor Económico para el Cliente (*VEC*). Sobre la base del modelo financiero adoptado en esta tesis, ese precio resulta consistente con un costo variable unitario de *US\$ 3.550* por kit, una contribución marginal unitaria aproximada de *US\$ 1.700* y un margen de contribución cercano al 32 %. A nivel agregado del escenario base, la proyección a cinco años arroja un margen operativo implícito del 29,8 % sobre las ventas acumuladas:

- Ahorro energético anual estimado: *US\$ 850 – 1.150*.
- Período de recupero estimado para el cliente: *2,9 años promedio*.

Costos variables y contribución marginal

Los costos variables de **CataLyxa** son aquellos que dependen directamente del número de kits vendidos. En el escenario base, el detalle por año se presenta en la [Tabla 27](#) de esta tesis, expresada en dólares constantes.

Para el primer año (80 instalaciones) se tiene:

- **Ingresos:** US\$ 420.000.
- **Costo de kits:** US\$ 236.000.
- **Costo de instalación:** US\$ 48.000.
- **Costo variable total:** US\$ 284.000.

En términos unitarios:

- **Costo de kits por instalación:** $236.000/80 \approx \text{US\$ } 2.950/\text{kit}$.
- **Costo de instalación:** $48.000/80 \approx \text{US\$ } 600/\text{kit}$.
- **Costo variable unitario total:** $\text{US\$ } 3.550/\text{kit}$.

Con un precio promedio de venta del orden de $\text{US\$ } 5.250/\text{kit}$ ($420.000/80$), la contribución marginal unitaria se aproxima a:

- **Contribución:** $5.250 - 3.550 \approx \text{US\$ } 1.700/\text{kit}$,

lo que representa un margen de contribución cercano al 32% de los ingresos.

Costos fijos de estructura

La estructura de costos de **CataLyxa** se caracteriza por un peso predominante de los costos variables y un nivel acotado de costos fijos. Esta configuración responde al diseño operativo del emprendimiento como *start-up* integradora de estructura liviana, basada en diseño técnico, coordinación comercial, red de instaladores, servicios tercerizados y tercerización parcial de actividades no críticas.

En el modelo financiero base se considera un bloque de gastos fijos anuales de US\$ 38.400, equivalente a US\$ 3.200 mensuales, constantes en el horizonte de proyección. Este monto no debe interpretarse como el costo total de una empresa madura con nómina completa, planta propia y estructura interna pesada, sino como el bloque mínimo de gastos fijos necesario para sostener la operación inicial del proyecto.

La apertura estimada de los costos fijos es la siguiente:

TRABAJO FINAL: PLAN DE NEGOCIOS - CATALYXA

Concepto	US\$ /mes	US\$ /año	Criterio
Alquiler de oficina técnica/depósito liviano	900	10.800	Espacio mínimo de operación, coordinación y almacenamiento liviano
Software, SaaS, CRM, simulación y herramientas digitales	450	5.400	Licencias, servicios digitales y herramientas de gestión
Administración, contabilidad, legales y seguros básicos	550	6.600	Servicios profesionales tercerizados y cobertura mínima
Marketing y comunicación mínima	800	9.600	Contenido técnico, campañas iniciales, material comercial y acciones de validación
Servicios, comunicaciones, movilidad administrativa e imprevistos menores	500	6.000	Gastos generales de funcionamiento
Total	3.200	38.400	Estructura fija mínima

Tabla 25 - Apertura estimada de costos fijos de estructura.

Esta estructura es coherente con una empresa en etapa inicial que busca minimizar el riesgo operativo y preservar flexibilidad. La mano de obra directa de instalación no se incluye dentro de los costos fijos, sino que se trata como costo variable por kit. Del mismo modo, los componentes físicos del sistema se computan como costos variables asociados a cada instalación.

En el escenario base, el costo variable unitario asciende a:

$$CV_u = C_{Kit} + C_{Inst.}$$

$$CV_u = 2.950 + 600 = 3.550 \text{ US\$/kit}$$

Donde:

CV_u : Costo variable unitario.

C_{Kit} : Costo por kit para **Catalyxa**.

$C_{Inst.}$: Costo de instalación.

Con un precio promedio de venta de 5.250 US\$/kit, la contribución marginal unitaria (CM_u) resulta:

$$CM_u = 5.250 - 3.550 = 1.700 \text{ US\$/kit}$$

Esta separación entre costos fijos y variables es central para interpretar correctamente el modelo: **Catalyxa** no internaliza desde el inicio toda la producción, instalación y soporte como estructura asalariada permanente, sino que conserva internamente la ingeniería, la coordinación técnica, la relación con el cliente y la trazabilidad del desempeño, mientras escala la ejecución mediante proveedores, instaladores asociados y servicios tercerizados.

TRABAJO FINAL: PLAN DE NEGOCIOS - CATALYXA

La clasificación adoptada puede resumirse de la siguiente manera:

Rubro	Tratamiento en el modelo
Materiales, módulos y componentes	Costo variable por kit
Instalación en campo	Costo variable por kit
Logística directa de instalación	Costo variable asociado al proyecto
Alquiler liviano, administración, software, seguros y servicios	Costo fijo
Marketing técnico mínimo	Costo fijo
Dirección inicial y coordinación de socios fundadores	Estructura emprendedora inicial, no modelada como nómina plena
Producción propia completa	No contemplada en el escenario base
Nómina asalariada completa desde el día uno	No contemplada en el escenario base
Garantías y reclamos postventa	Deben tratarse preferentemente como reserva variable asociada a ventas o instalaciones

Tabla 26 - Clasificación de rubros de costo según tratamiento en el modelo financiero.

Por lo tanto, los US\$ 38.400 anuales son defendibles únicamente bajo la hipótesis de una operación inicial liviana. Si el proyecto decidiera operar desde el primer año con una estructura asalariada completa, producción propia, instaladores internos permanentes y soporte postventa plenamente internalizado, los costos fijos deberían incrementarse y recalcularse el punto de equilibrio.

En síntesis, el modelo base no supone una organización madura de estructura pesada, sino una *start-up* técnica e integradora, donde la operación directa escala principalmente como costo variable por kit. Esta configuración permite reducir el punto de equilibrio, conservar flexibilidad ante variaciones de demanda y adaptar gradualmente la estructura fija a medida que el emprendimiento consolide volumen, reputación y cartera de clientes.

Ventas proyectadas y costos directos de comercialización

La proyección de ventas se estructura a partir de la cantidad de kits instalados por año y del precio promedio por instalación. El detalle de ingresos, costos y flujo asociado se resume en la tabla siguiente, expresadas en dólares constantes.

Año	Kits vendidos	Ingresos [US\$]	Costo kits [US\$]	Instalación [US\$]	Costo total variable [US\$]
1	80	420.000	236.000	48.000	284.000
2	160	840.000	472.000	96.000	568.000
3	300	1.575.000	885.000	180.000	1.065.000
4	400	2.100.000	1.180.000	240.000	1.420.000
5	500	2.625.000	1.475.000	300.000	1.775.000

Tabla 27 - Ventas y costos directos (escenario base, US\$).

TRABAJO FINAL: PLAN DE NEGOCIOS - CATALYXA

Figura 10 - Ingresos por ventas y costos variables asociados a los kits **Catalyxa** (escenario base, años 1–5). La figura compara la evolución de la facturación por ventas de kits con el costo total variable, permitiendo visualizar cómo crece el margen bruto a medida que aumenta el volumen instalado y se consolida la operación comercial.

Esta estructura confirma que el modelo mantiene una alta proporción de costos variables, preservando flexibilidad ante variaciones de demanda y facilitando la escalabilidad del negocio.

Proyecciones a 5 años

A continuación se presenta el escenario base de proyección a 5 años, consistente con el pronóstico comercial adoptado en esta tesis: 80 kits vendidos en el año 1, 160 en el año 2, 300 en el año 3, 400 en el año 4 y 500 en el año 5. Sobre esa base se proyectan los ingresos, los costos totales y la utilidad operativa del emprendimiento.

Año	Kits vendidos	Ingresos [US\$]	Costo total [US\$]	Utilidad operativa [US\$]
1	80	420.000	322.400	97.600
2	160	840.000	606.400	233.600
3	300	1.575.000	1.103.400	471.600
4	400	2.100.000	1.458.400	641.600
5	500	2.625.000	1.813.400	811.600
Total	1.440	7.560.000	5.304.000	2.256.000

Tabla 28 - Ingresos y beneficios proyectados.

En términos agregados, el escenario base exhibe un margen operativo implícito del 29,8 % sobre las ventas acumuladas y una trayectoria de crecimiento sostenido compatible con la lógica de escalamiento gradual del emprendimiento. Esto refuerza la lectura de un modelo escalable, con generación creciente de resultado operativo a lo largo del horizonte analizado.

Estado de Resultados proyectado

Sobre la base del pronóstico de ventas, la estructura de costos variables y fijos y las políticas de amortización adoptadas, se construye el Estado de Resultados proyectado de **Catalyxa** para el horizonte de análisis. Este estado permite evaluar la evolución del margen bruto, el resultado operativo y el resultado neto del emprendimiento, y sirve como insumo para la construcción del flujo de fondos del proyecto.

A modo ilustrativo, la tabla siguiente presenta el esquema del Estado de Resultados para los años 1 a 5, que se estima se replicará para los años siguientes utilizando las proyecciones de crecimiento y estructura de costos ya desarrolladas.

Año	Ingresos por ventas [US\$]	Costo de ventas (variables) [US\$]	Margen bruto [US\$]	Gastos fijos [US\$]	Resultado operativo (antes de impuestos) [US\$]
1	420.000	284.000	136.000	38.400	97.600
2	840.000	568.000	272.000	38.400	233.600
3	1.575.000	1.065.000	510.000	38.400	471.600
4	2.100.000	1.420.000	680.000	38.400	641.600
5	2.625.000	1.775.000	850.000	38.400	811.600

Tabla 29 - EERR simplificado (escenario base, US\$).

Estos resultados operativos coinciden con las proyecciones de ingresos y costos de la tabla anterior y se utilizan como base para la construcción del flujo de fondos del proyecto.

Figura 11 - Estado de resultados proyectado de la unidad de negocio de kits **Catalyxa** (años 1-5). La figura integra los ingresos por ventas, el costo de ventas y los gastos fijos con el resultado operativo, mostrando cómo la escala proyectada permite absorber la estructura fija y mejorar progresivamente el margen operativo del negocio.

Figura 12 - Estructura del resultado operativo proyectado de **Catalyxa** en el escenario base. La figura presenta la composición entre ingresos, costo variable, margen bruto, gastos fijos y resultado operativo, permitiendo visualizar cómo el negocio genera margen positivo luego de absorber su estructura de costos.

Desde el punto de vista patrimonial, el escenario base supone una estructura de financiamiento predominantemente apoyada en capital propio y resultados retenidos, coherente con el perfil de arranque del emprendimiento.

Flujo de fondos del proyecto [US\$ constantes]

El flujo de fondos neto del proyecto se construye a partir del escenario base adoptado en esta tesis, expresado en dólares constantes. A efectos de la evaluación económico-financiera, se considera una inversión inicial concentrada en el año 0 y, desde el año 1 en adelante, flujos netos equivalentes al resultado operativo simplificado del negocio, dado que no se modelan impuestos, inversiones adicionales de expansión ni variaciones posteriores de capital de trabajo dentro del horizonte de análisis. Bajo estos supuestos, el flujo refleja la capacidad efectiva del proyecto para recuperar la inversión inicial y generar caja positiva a lo largo de los cinco años proyectados.

TRABAJO FINAL: PLAN DE NEGOCIOS - CATALYXA

Figura 13 - Flujo de fondos neto anual del proyecto **Catalyxa** en dólares constantes. Las barras muestran la inversión inicial negativa del año 0 y los flujos de caja positivos y crecientes de los años 1 a 5 en el escenario base.

Año	Ingresos [US\$]	Costos [US\$]	Inversión inicial [US\$]	Flujo neto de caja [US\$]
0	0	0	280.000	-280.000
1	420.000	322.400	0	97.600
2	840.000	606.400	0	233.600
3	1.575.000	1.103.400	0	471.600
4	2.100.000	1.458.400	0	641.600
5	2.625.000	1.813.400	0	811.600

Tabla 30 - Flujo de fondos neto (escenario base, US\$ constantes).

Este flujo de fondos constituye la base para el cálculo del *VAN*, la *TIR*, el período de recupo y los restantes indicadores financieros del proyecto. Dado que la inversión se concentra íntegramente en el año 0, la trayectoria posterior permite observar con claridad la capacidad del modelo para recuperar el capital inicial y generar caja positiva creciente a medida que aumenta la escala de ventas.

Figura 14 - Flujo de fondos neto y acumulado del proyecto **Catalyxa** (años 0-5, escenario base, US\$ constantes). El gráfico permite identificar el momento en que el flujo acumulado se vuelve positivo y visualizar la generación creciente de caja del negocio.

Punto de equilibrio

El punto de equilibrio representa la cantidad mínima de kits o instalaciones que debe vender **Catalyxa** para cubrir sus costos totales, sin generar pérdidas ni utilidades. Su cálculo permite dimensionar el umbral mínimo de actividad necesario para sostener la operación y verificar si el volumen proyectado en el escenario base resulta suficiente para absorber la estructura de costos del emprendimiento.

Supuestos para el cálculo

- **Precio promedio por instalación:** US\$ 5.250.
- **Costo variable unitario promedio:** US\$ 3.550 por kit.
- **Contribución marginal unitaria:** US\$ 1.700 por kit.
- **Costos fijos anuales estimados:** US\$ 38.400.

El punto de equilibrio (en unidades) se calcula con la fórmula:

$$Q^* = \frac{CF}{CM_u}$$

Donde:

- CF : Costos fijos anuales: US\$ 38.400.
- CM_u : Contribución marginal unitaria US\$ 1.700.

$$Q^* = \frac{38.400}{1.700} \approx 22,59$$

- Punto de equilibrio: 23 instalaciones anuales.
- Facturación de equilibrio: $23 \cdot 5.250 = US\$ 120.750$.

Sensibilidad del punto de equilibrio ante mayores costos fijos

Dado que el bloque de costos fijos de 38.400 US\$/año corresponde a una estructura *lean* inicial, se analiza la sensibilidad del punto de equilibrio ante escenarios de costos fijos más elevados. Este ejercicio permite evaluar qué ocurriría si la empresa decidiera internalizar más funciones, aumentar soporte, reforzar marketing o incorporar mayor estructura asalariada.

Los datos base son:

$$Precio = 5.250 \text{ US\$/kit}$$

$$CV_u = 3.550 \text{ US\$/kit}$$

$$CM_u = 5.250 - 3.550 = 1.700 \text{ US\$/kit}$$

El punto de equilibrio se calcula como:

$$Q^* = \frac{\text{Costos fijos}}{CM_u}$$

La sensibilidad resultante es la siguiente:

Escenario	Costos fijos anuales [US\$]	Punto de equilibrio [kits]	Resultado operativo año 1 con 80 kits [US\$]
Base	38.400	23	97.600
Fijos x2	76.800	46	59.200
Fijos x3	115.200	68	20.800
Fijos x3,5	134.400	80	1.600

Tabla 31 - Sensibilidad del punto de equilibrio ante mayores costos fijos.

El resultado operativo del año 1 se calcula como:

$$\text{Margen bruto año 1} = 80 \cdot 1.700 = \text{US\$ } 136.000$$

$$\text{Resultado operativo} = \text{Margen bruto} - \text{Costos fijos}$$

La sensibilidad muestra que el proyecto no depende exclusivamente de que los costos fijos se mantengan exactamente en 38.400 US\$/año. Aun duplicando o triplicando ese bloque, el punto de equilibrio se mantiene por debajo de las 80 instalaciones proyectadas para el primer año. Sin embargo, el margen de seguridad se reduce de manera significativa, por lo que el escenario base debe interpretarse como una configuración inicial liviana y disciplinada, no como una estructura empresarial plena.

Interpretación

Bajo la estructura de costos adoptada en el escenario base, el punto de equilibrio se alcanza en aproximadamente 23 instalaciones anuales, frente a las 80 instalaciones proyectadas para el primer año. Esto confirma que el modelo presenta una base operativa liviana y una baja escala mínima de supervivencia. No obstante, este resultado depende de mantener la separación entre costos variables por instalación y costos fijos mínimos de estructura. Si la empresa internalizara desde el inicio una nómina completa, producción propia o soporte postventa pleno, el punto de equilibrio aumentaría, como se observa en la sensibilidad de costos fijos.

TRABAJO FINAL: PLAN DE NEGOCIOS - CATALYXA

Figura 15 - Punto de equilibrio del proyecto **Catalyxa**. El cruce entre ingresos y costos totales se produce en torno a las 23 instalaciones anuales, umbral que queda ampliamente superado por el volumen proyectado del escenario base desde el primer año.

El gráfico confirma que el punto de equilibrio se alcanza en torno a las 23 instalaciones anuales. Dado que el escenario base proyecta 80 kits vendidos ya en el primer año, el emprendimiento se ubica por encima de ese umbral desde el inicio de la operación comercial. Desde la perspectiva del inversor, este resultado es consistente con una estructura liviana de costos fijos y con un modelo de negocio cuya rentabilidad depende principalmente del margen unitario y de la velocidad de captación comercial más que de una gran escala mínima para sobrevivir.

Indicadores de evaluación financiera

A partir del flujo de fondos en dólares de la [Tabla 30](#) y de la tasa de descuento del 18% anual, se obtienen los principales indicadores financieros del proyecto.

En conjunto, los resultados muestran que **Catalyxa** presenta una estructura económica sólida, con una inversión inicial moderada en relación con la caja operativa generada por el negocio una vez superada la etapa de arranque. El proyecto exhibe creación de valor positiva, recupera la inversión inicial en un plazo relativamente corto y mantiene un margen operativo creciente a medida que aumenta el volumen de kits vendidos.

- Inversión inicial estimada (CAPEX): US\$ 280.000 (equipamiento, validación técnica, lanzamiento y capital de trabajo).

Figura 16 - Composición de la inversión inicial del proyecto **Catalyxa** en dólares constantes. Se distinguen aproximadamente US\$ 260.000 de inversión estructural y cerca de US\$ 20.000 de capital de trabajo neto requerido para el arranque.

- **Tasa de descuento:** 18 % anual.
- **VAN (18 %):** US\$ 943.198,05.
- **TIR:** 86,78 %
- **Payback simple:** 1,78 años (21,40 meses).
- **Payback descontado:** 2,10 años (25,20 meses).
- **TIRm:** 58,47 % anual.
- **ROE promedio anual:** 161,1 %.
- **ROI simple:** 705,7 %.
- **ROI basado en VAN:** 336,9 %.
- **Punto de equilibrio operativo:** 23 instalaciones anuales, equivalente aproximadamente al mes 4 del primer año bajo el ritmo de ventas del escenario base.

Cálculo de la tasa de descuento y WACC del proyecto

A efectos de la evaluación económico-financiera, el proyecto se descuenta utilizando una tasa del 18 % anual real en dólares. Dado que el modelo financiero se encuentra expresado en dólares constantes, la tasa de descuento debe interpretarse como una tasa real, consistente con flujos sin inflación explícita.

En sentido estricto, la tasa de descuento utilizada representa el costo del capital exigido por los socios para invertir en **Catalyxa** bajo el escenario base. Esto se debe a que la estructura de financiamiento inicial del proyecto se plantea como 100 % capital propio y 0 % deuda financiera, tal como se indica en el plan de financiamiento. La inversión inicial estimada asciende a US\$ 280.000 y se cubre

TRABAJO FINAL: PLAN DE NEGOCIOS - CATALYXA

íntegramente mediante aportes de los socios fundadores, priorizando flexibilidad estratégica, bajo nivel de exposición financiera y control directo sobre las decisiones de crecimiento.

El costo promedio ponderado de capital puede expresarse como:

$$WACC = \frac{E}{D + E} \cdot K_e + \frac{D}{D + E} \cdot K_d \cdot (1 - T)$$

Donde:

- E : Capital propio.
- D : Deuda financiera.
- K_e : Costo del capital propio.
- K_d : Costo de la deuda.
- T : Tasa impositiva aplicable al escudo fiscal de la deuda.

Como en el escenario base:

$$E = 100 \%$$

$$D = 0 \%$$

Entonces:

$$WACC = K_e$$

Por lo tanto, en esta tesis se utiliza el término $WACC$ como tasa de descuento del proyecto, aunque bajo el escenario base coincide con el costo del capital propio exigido por los socios. No se incorpora costo de deuda ni escudo fiscal porque el modelo base no contempla endeudamiento financiero.

La construcción del K_e se realiza mediante una suma de componentes de riesgo, adecuada para un emprendimiento argentino de base técnica, sin historial comercial previo y con flujos proyectados en dólares constantes:

$$K_e = R_f + ERP + RP_{Argentina} + RP_{Sectorial} + RP_{Start-up}$$

La apertura numérica adoptada es la siguiente:

TRABAJO FINAL: PLAN DE NEGOCIOS - CATALYXA

Componente	Valor	Justificación
Tasa libre de riesgo real en US\$ (R_f)	1,4 %	Referencia basada en instrumentos del Tesoro estadounidense indexados por inflación a 5 años, consistentes con el horizonte de evaluación del proyecto.
Prima de mercado madura (ERP)	4,2 %	Prima de mercado madura tomada como referencia internacional para inversiones de <i>equity</i> ¹⁸ .
Riesgo país Argentina ($RP_{Argentina}$)	6,4 %	Componente asociado al riesgo soberano argentino, incorporado mediante un <i>spread</i> ¹⁹ de riesgo país compatible con referencias internacionales.
Prima sectorial/técnica ($RP_{Sectorial}$)	2,0 %	Riesgo adicional por operar en eficiencia energética aplicada, integración técnica, instalación en campo y dependencia de adopción tecnológica.
Prima start-up/ejecución ($RP_{Start-up}$)	4,0 %	Riesgo propio de una empresa nueva sin historial, con necesidad de validar canales, ejecutar pilotos, construir reputación y escalar operaciones.
Total	18,0 %	Tasa real anual en dólares utilizada para descontar los flujos del proyecto.

Tabla 32 - Composición del K_e .

Como el escenario base se financia íntegramente con capital propio, se cumple que:

$$WACC = K_e = 18 \%$$

La tasa libre de riesgo real se aproxima a partir de rendimientos de TIPS²⁰ estadounidenses a cinco años. La serie FRED²¹ DFII5 corresponde al rendimiento de mercado de títulos del Tesoro de EE. UU. indexados por inflación a cinco años; FRED identifica la serie como “*Market Yield on U.S. Treasury Securities at 5-Year Constant Maturity, Quoted on an Investment Basis, Inflation-Indexed*”. Para la prima de mercado madura y el riesgo país, se toma como referencia la base de Aswath Damodaran, que en su actualización de enero de 2026 informa una prima de mercado madura de 4,23 % y, para Argentina, un *spread* de *default* ajustado de 6,37 %, además de una prima de riesgo país de *equity* de 9,71 %.

En este modelo se adopta el *spread* de *default* ajustado de Argentina, aproximado a 6,4 %, como componente de riesgo país, y no la prima de riesgo²² país de *equity* completa. Esta decisión busca evitar un doble conteo del riesgo, dado que el modelo ya incorpora una prima sectorial específica de 2,0 % y una prima *start-up*

¹⁸ Parte de propiedad que una persona tiene sobre una empresa u otro activo. Si nos centramos en el entorno de las *start-ups* (como en este caso), se refiere al porcentaje que sus trabajadores (sobre todo fundadores o inversores) tienen de la compañía.

¹⁹ Diferencia que existe entre el valor de compra de un activo financiero y su valor de venta.

²⁰ *Treasury Inflation-Protected Securities*.

²¹ *Federal Reserve Economic Data*.

²² Sobreprecio que paga un país para financiarse en los mercados.

de 4,0 %. De este modo, la tasa resultante mantiene un nivel exigente, pero operativo, para evaluar un emprendimiento de eficiencia energética en Argentina.

La tasa del 18 % real anual en dólares no debe interpretarse como una tasa libre de riesgo ni como una tasa bancaria, sino como el rendimiento mínimo exigido por los socios para comprometer capital en un proyecto con las siguientes características:

- empresa nueva sin historial comercial;
- operación en Argentina;
- riesgo tecnológico y de ejecución;
- necesidad de validación comercial mediante pilotos;
- dependencia de canales prescriptores y escalamiento operativo;
- flujos proyectados a cinco años en dólares constantes.

En síntesis, la tasa de descuento utilizada no se elige para hacer viable el proyecto, sino que se construye a partir de referencias de mercado y se ajusta por riesgo argentino, riesgo sectorial y riesgo *start-up*. Además, al no incorporar deuda financiera en el escenario base, el modelo no reduce artificialmente el costo de capital mediante apalancamiento ni mediante escudo fiscal.

Validación *ex post* con el modelo financiero y el análisis de sensibilidad

El uso de una tasa del 18 % real anual en dólares no se define únicamente por construcción teórica, sino que se contrasta con el comportamiento del flujo de fondos del proyecto y con el análisis de sensibilidad desarrollado más adelante. Al tratarse de un escenario base financiado con 100 % capital propio y 0 % deuda financiera, la tasa de descuento funciona como costo de *equity* exigido por los socios y, bajo esa estructura de capital, coincide con el *WACC* del proyecto.

En primer lugar, bajo la tasa del 18 % anual, el proyecto arroja un *VAN* de *US\$ 943.198,05*, una *TIR* de 86,78 % y un *payback* descontado de aproximadamente 2,10 años. Estos resultados muestran que, aun bajo una tasa exigente para el contexto argentino y para un emprendimiento innovador de base técnica, el proyecto mantiene una creación de valor claramente positiva.

En segundo lugar, la tasa del 18 % se ubica dentro de un rango razonable al compararla con otras tasas ensayadas en el análisis de sensibilidad del *VAN* respecto de la tasa de descuento. Bajo ese enfoque, el proyecto conserva *VAN* positivo incluso ante incrementos relevantes del costo de capital, lo que refuerza la robustez general del modelo económico-financiero.

En síntesis, la tasa de descuento del 18 % anual utilizada en esta tesis resulta consistente con el riesgo país, con la etapa temprana del emprendimiento y con la

naturaleza técnico-comercial de **Catalyxa**, y, además, se encuentra empíricamente validada por la capacidad del proyecto para sostener creación de valor en un amplio rango de tasas razonables.

Análisis de sensibilidad

Se evaluó la sensibilidad del proyecto frente a variaciones simultáneas en ingresos y costos, utilizando tres escenarios sobre el modelo base:

- Escenario optimista: +20 % en ingresos y –20 % en costos.
- Escenario base: sin cambios respecto del flujo central.
- Escenario pesimista: –20 % en ingresos y +20 % en costos.

Los resultados permiten observar el comportamiento del *VAN* y de la *TIR* frente a modificaciones relevantes en las condiciones económicas de operación del proyecto.

Escenario	<i>VAN</i> [US\$]	<i>TIR</i> [%]
Optimista	2.357.906,07	157,18 %
Base	943.198,05	86,78 %
Pesimista	–471.509,97	No definida

Tabla 33 - Sensibilidad del *VAN* y de la *TIR* del proyecto bajo escenarios de ingresos y costos.

La tabla anterior muestra que el proyecto conserva una creación de valor muy significativa en el escenario base y la amplía de forma marcada en el escenario optimista. En cambio, bajo un escenario de estrés severo (definido por una caída simultánea de 20 % en los ingresos y un aumento simultáneo de 20 % en los costos) el *VAN* se vuelve negativo y la *TIR* deja de ser económicamente interpretable. Esto indica que el negocio es robusto en condiciones normales y favorables, pero sensible a un deterioro fuerte y simultáneo de precio, volumen y estructura de costos.

TRABAJO FINAL: PLAN DE NEGOCIOS - CATALYXA

Figura 17 - VAN del proyecto **Catalyxa** por escenario (pesimista, base y optimista, US\$ constantes). El gráfico muestra una fuerte creación de valor en los escenarios base y optimista, y una destrucción de valor bajo un escenario de estrés severo.

Figura 18 - Análisis de sensibilidad del VAN frente a variaciones en precio, volumen, tasa de descuento, costo variable y gasto fijo. El gráfico evidencia que las variables con mayor impacto relativo sobre la creación de valor son el precio medio por kit y el costo variable unitario.

Figura 19 - Flujo de fondos neto proyectado a 5 años para el proyecto **Catalyxa**, en US\$ constantes, bajo escenarios optimista, base y pesimista. El escenario base y el optimista exhiben flujos positivos crecientes, mientras que el escenario pesimista representa una situación de estrés en la que el proyecto no logra generar caja operativa positiva.

El análisis de sensibilidad confirma que el proyecto mantiene robustez en condiciones base y favorables, pero también muestra con claridad cuál es su frontera de vulnerabilidad. Mientras que el escenario optimista amplifica de manera significativa la creación de valor y el escenario base conserva una rentabilidad claramente positiva, el escenario pesimista severo destruye valor y no permite sostener una *TIR* económicamente válida.

En consecuencia, la sensibilidad del modelo sugiere que la viabilidad del proyecto depende especialmente de preservar el precio medio por instalación, sostener la captación comercial prevista y evitar un deterioro simultáneo fuerte en ingresos y estructura de costos. Esta lectura no invalida el negocio, sino que delimita con mayor precisión las condiciones operativas mínimas bajo las cuales la propuesta sigue siendo financieramente defendible.

Riesgos y mitigación

El desarrollo del proyecto **Catalyxa** enfrenta ciertos riesgos inherentes a su naturaleza tecnológica y de mercado:

- **Riesgos técnicos:** retrasos en el desarrollo de prototipos o incompatibilidades entre módulos (aislación, geotermia, control).
 - Mitigación: validación modular independiente y uso de componentes normalizados.
- **Riesgos financieros:** variaciones cambiarias e inflación que afectan el costo de los materiales importados.

TRABAJO FINAL: PLAN DE NEGOCIOS - CATALYXA

- Mitigación: acuerdos de compra anticipada, diversificación de proveedores y márgenes de cobertura en el flujo de fondos.
- **Riesgos de mercado:** velocidad de adopción más lenta que la proyectada o resistencia cultural a tecnologías nuevas.
 - Mitigación: estrategias de comunicación basadas en casos demostrativos y segmentación con marketing relacional.
- **Riesgos normativos:** falta de normativas locales específicas para intercambiadores aire–tierra.
 - Mitigación: alineamiento con normas IRAM e ISO existentes y respaldo técnico del INTI.

En síntesis, el análisis confirma la viabilidad económico-financiera del proyecto **Catalyxa** bajo supuestos razonables y dentro del escenario base adoptado en esta tesis. El modelo combina una estructura de costos fijos contenida, una alta proporción de costos variables y una escalabilidad clara, lo que le permite generar creación de valor positiva en condiciones normales y favorables. Sin embargo, el análisis de sensibilidad también muestra que, bajo un escenario de estrés severo caracterizado por una caída simultánea de ingresos y un aumento simultáneo de costos, el proyecto destruye valor y deja de sostener una *TIR* económicamente interpretable. Esta conclusión no invalida el negocio, sino que delimita con mayor precisión sus condiciones mínimas de viabilidad y refuerza la importancia de preservar el precio medio por instalación, sostener la captación comercial prevista y controlar la estructura de costos directos. La posibilidad de modular la escala, tercerizar parte de la instalación y adaptar los kits al perfil de cliente sigue otorgando una flexibilidad estratégica significativa, lo cual constituye un activo diferencial en entornos volátiles como el argentino.

EVALUACIÓN DE IMPACTO (SOCIAL, AMBIENTAL Y TERRITORIAL)

Impacto social

Catalyxa genera impactos sociales relevantes porque amplía el acceso a soluciones de eficiencia energética sin exigir reformas complejas ni conocimientos técnicos avanzados por parte del usuario, facilita la creación de empleo calificado mediante una red de instaladores vinculados a cooperativas, PYMEs y egresados técnicos, y promueve una relación más activa con el consumo a través de la visibilidad del ahorro, el control térmico y la autonomía de uso.

Impacto ambiental

Catalyxa genera un impacto ambiental positivo al reducir el consumo energético y, con ello, las emisiones asociadas al uso térmico y eléctrico de viviendas y entornos construidos; además, mejora el desempeño de la envolvente y disminuye la dependencia de refrigeración intensiva, contribuyendo a mitigar la carga térmica urbana. A esto se suma el uso de componentes reutilizables y reconfigurables, junto con una lógica de recambio técnico con logística inversa, que refuerza la sustentabilidad material del sistema.

Figura 20 - Energía ahorrada acumulada y CO₂ evitado por la instalación de sistemas **Catalyxa** (escenario base, años 1-5).

Impacto territorial

Catalyxa presenta un impacto territorial favorable porque su escalamiento puede apoyarse en cooperativas energéticas y organizaciones locales ya insertas en la

comunidad, porque su diseño modular le permite adaptarse a distintos bioclimas y realidades regionales, y porque su compatibilidad con programas de vivienda, desarrollos urbanísticos y créditos verdes amplía su potencial de inserción estructural en distintas geografías del país.

Indicadores de impacto estimado (primeros 5 años)

Indicador	Valor estimado	Fuente/Cálculo
Instalaciones acumuladas	1.440	Ventas proyectadas acumuladas
Emisiones evitadas	1.872 <i>toneladas de CO₂</i>	$1.300 \text{ kg CO}_2 \cdot \text{instalación/año}$
Ahorro energético acumulado	5.040 MWh	$3.500 \text{ kWh} \cdot \text{instalación promedio}$
Empleos técnicos directos e indirectos	65	Instalación + soporte + fabricación
Cooperativas aliadas activas	12	Meta alcanzable en año 5

Tabla 34 - Indicadores de impacto estimado para los primeros 5 años.

En conjunto, estos indicadores muestran que **Catalyxa** combina creación de valor económico, ambiental y territorial sobre una base de escalabilidad descentralizada.

LIMITACIONES DEL ESTUDIO Y ALCANCE DE LA VALIDACIÓN

El presente trabajo constituye un plan de negocios aplicado, de carácter exploratorio y prospectivo. Su objetivo no es demostrar con certeza la ocurrencia futura de los resultados proyectados, sino evaluar la razonabilidad técnica, comercial, operativa y económico-financiera de **CataLyxa** bajo un conjunto explícito de supuestos.

En consecuencia, los resultados deben interpretarse como una estimación estructurada de viabilidad y no como una predicción determinística. La tesis permite sostener que el proyecto es técnicamente consistente, comercialmente plausible y financieramente atractivo bajo el escenario base adoptado, pero no implica que la adopción comercial, los ahorros energéticos ni los indicadores financieros estén garantizados sin validación posterior en campo.

Limitaciones de alcance de mercado

El mercado objetivo inicial fue deliberadamente acotado a 4.620 hogares en barrios cerrados y 120 establecimientos agroindustriales, totalizando 4.740 unidades potenciales. Esta delimitación permite enfocar la propuesta en un nicho con capacidad de inversión, sensibilidad frente al costo energético y condiciones favorables para una estrategia de validación inicial.

Sin embargo, esta decisión también restringe el alcance de las conclusiones. Los resultados del trabajo no deben extrapolarse automáticamente al mercado residencial masivo, al conjunto del sector industrial argentino ni a todos los segmentos de eficiencia energética. **CataLyxa** se evalúa, en esta tesis, como una solución para un mercado inicial específico, no como una propuesta universal aplicable sin adaptación a cualquier tipo de cliente o región.

La penetración acumulada proyectada del 30,4 % al quinto año debe leerse dentro de este mercado inicial acotado y no como participación sobre el mercado nacional de eficiencia energética. Por lo tanto, su razonabilidad depende de mantener el foco comercial, ejecutar pilotos tempranos, desarrollar canales prescriptores y construir reputación técnica dentro de nichos concentrados.

Limitaciones del relevamiento de mercado

La encuesta utilizada como fuente primaria tiene carácter exploratorio. Fue administrada mediante *Google Formularios*, con muestreo no probabilístico²³ por

²³ En este método, la selección de los participantes se basa en el juicio o conveniencia del investigador, no en el azar. En este método, no todos los individuos de la población tienen la misma oportunidad de ser elegidos.

conveniencia, y obtuvo 413 respuestas domésticas válidas y 22 respuestas agroindustriales.

Por lo tanto, sus resultados permiten identificar señales de demanda latente, problemas percibidos, atributos valorados, barreras de adopción y compatibilidad preliminar del precio, pero no constituyen una estimación estadísticamente representativa de la totalidad del mercado objetivo.

Además, existe una diferencia metodológica relevante entre intención declarada y compra efectiva. Que un encuestado manifieste interés en probar, recomendar o considerar una solución de eficiencia energética no implica necesariamente que vaya a contratarla ante una propuesta económica concreta. La conversión real dependerá del precio final, la confianza en el proveedor, la disponibilidad de financiamiento, la evidencia técnica, la garantía ofrecida y el contexto tarifario vigente al momento de la decisión.

Por esta razón, la encuesta no se utiliza como una conversión directa a ventas, sino como un insumo para validar preliminarmente la existencia del problema, la receptividad inicial frente a la propuesta y las principales barreras comerciales que deberán abordarse en la etapa de implementación.

Limitaciones técnicas de la modelización energética

Los resultados de ahorro energético se basan en un caso técnico modelado, correspondiente a una vivienda tipo de $150 m^2$, con supuestos definidos de superficie, volumen térmico, área envolvente, ocupación, infiltración y consignas térmicas.

El ahorro estimado de $8.220 kWh/año$, equivalente a una reducción aproximada del 71,0 % sobre el consumo específico de climatización, debe interpretarse como resultado del caso simulado y no como garantía universal para todas las viviendas o establecimientos.

El desempeño real puede variar según:

- orientación del inmueble;
- calidad constructiva previa;
- nivel real de infiltraciones;
- superficie vidriada;
- hábitos de uso;
- horarios de ocupación;
- mantenimiento;
- calidad de instalación;
- clima efectivo del año;
- tarifa energética aplicada;

- interacción con otros consumos no térmicos.

Asimismo, el valor cercano al 70 – 71 % corresponde al consumo específico de climatización, mientras que el modelo comercial-financiero adopta un supuesto más conservador de 25 – 30 % de ahorro energético global, debido a que el consumo total de una vivienda incluye iluminación, electrodomésticos, agua caliente, bombas y otros usos no intervenidos directamente por **Catalyxa**.

La validación definitiva del desempeño técnico requiere ensayos de campo con medición antes/después, registro de consumos, monitoreo de variables ambientales y comparación contra una línea base energética previamente definida.

Limitaciones económico-financieras

El modelo financiero se expresa en dólares constantes, utiliza un horizonte de evaluación de cinco años y trabaja con una estructura simplificada de ingresos, costos, inversión inicial, capital de trabajo y tasa de descuento.

Esta simplificación permite evaluar con claridad la lógica económica del proyecto, pero no captura por completo todos los factores que podrían afectar la implementación real, entre ellos:

- inflación local;
- variación del tipo de cambio;
- cambios impositivos;
- estructura completa de impuestos nacionales, provinciales y municipales;
- financiamiento con deuda;
- costo financiero de clientes;
- garantías extendidas;
- incobrabilidad;
- mayores necesidades de capital de trabajo;
- estructura salarial plena;
- expansión geográfica;
- costos de certificación u homologación;
- reposición de equipos;
- deterioro o fallas de componentes.

La tasa de descuento del 18 % real anual en dólares busca reflejar una exigencia elevada para una *start-up* argentina de base técnica, pero sigue siendo una aproximación. La rentabilidad real del proyecto dependerá de la capacidad de sostener el precio promedio por kit, controlar los costos variables, mantener la productividad operativa y evitar un deterioro simultáneo fuerte de ingresos y costos.

El análisis de sensibilidad reduce parcialmente esta limitación al mostrar la respuesta del *VAN* y de la *TIR* frente a escenarios adversos, pero no reemplaza una modelización financiera más granular en una etapa posterior de implementación.

Limitaciones operativas y de ejecución

El escenario base supone que **CataLyxa** podrá escalar su capacidad de instalación desde una estructura inicial liviana hacia una red operativa más amplia, apoyada en técnicos, proveedores, instaladores asociados y alianzas estratégicas.

Esta hipótesis requiere validación práctica. La capacidad de instalación proyectada depende de:

- disponibilidad de técnicos capacitados;
- calidad y confiabilidad de proveedores;
- tiempos reales de instalación;
- logística de obra;
- estandarización de procesos;
- control de calidad;
- coordinación con clientes;
- respuesta ante garantías;
- capacidad de soporte postventa;
- construcción de reputación comercial.

Como **CataLyxa** se plantea como una *start-up* sin historial comercial previo, la curva de aprendizaje de los primeros proyectos resulta crítica. Los primeros casos no solo cumplen una función económica, sino también reputacional: deben demostrar ahorro, calidad de instalación, confiabilidad técnica y satisfacción del cliente.

Por lo tanto, el cumplimiento del escenario base depende de ejecutar correctamente una etapa inicial de pilotos, documentación técnica, capacitación de instaladores, generación de testimonios y consolidación de canales prescriptores.

Limitaciones normativas y de certificación

El proyecto se apoya en normas y criterios vinculados con eficiencia energética, envolvente térmica, ventilación, seguridad eléctrica, confort térmico y construcción sustentable. Sin embargo, algunas configuraciones híbridas, como la integración de pozo canadiense, aislación modular, domótica y climatización eficiente en inmuebles existentes, pueden enfrentar zonas grises regulatorias o ausencia de criterios locales específicos.

Esta limitación no invalida el modelo, pero exige una estrategia progresiva de validación técnica, consulta con especialistas, alineamiento con normas IRAM e ISO aplicables, documentación de instalaciones y eventual articulación con organismos técnicos, municipios, universidades o instituciones de certificación.

En una etapa de implementación, la empresa deberá convertir el respaldo técnico del modelo en protocolos verificables de diseño, instalación, mantenimiento, seguridad y medición de desempeño.

Limitaciones de impacto ambiental y territorial

Los indicadores de impacto ambiental y territorial deben interpretarse como estimaciones preliminares asociadas al escenario base de ventas. El ahorro energético acumulado, las emisiones evitadas, los empleos técnicos generados y la cantidad de cooperativas aliadas dependen de la cantidad real de instalaciones, del desempeño energético efectivo y de los factores de emisión utilizados.

En particular, las 1.872 toneladas de CO_2 evitadas, los 5.040 MWh de ahorro energético acumulado, los 65 empleos técnicos directos e indirectos y las 12 cooperativas aliadas activas representan objetivos o resultados estimados bajo supuestos de ejecución, no impactos ya verificados.

Por lo tanto, en una etapa posterior estos indicadores deberían ser reemplazados o complementados por auditorías de desempeño, mediciones reales, reportes de ahorro energético, trazabilidad de emisiones evitadas y seguimiento territorial de empleo y alianzas.

Próximos pasos de validación

A partir de las limitaciones identificadas, los próximos pasos recomendados para transformar el plan de negocios en una implementación validada son los siguientes:

TRABAJO FINAL: PLAN DE NEGOCIOS - CATALYXA

Dimensión	Limitación principal	Próximo paso de validación
Mercado	Nicho inicial acotado	Ampliar el relevamiento por región, segmento y perfil de cliente
Encuesta	Muestra no probabilística e intención declarada	Medir conversión real mediante pilotos comerciales y propuestas económicas concretas
Técnica	Ahorro basado en caso simulado	Implementar pilotos instrumentados con medición antes/después
Financiera	Modelo simplificado en dólares constantes	Incorporar impuestos, deuda, inflación, garantías, capital de trabajo ampliado y estructura salarial progresiva
Operativa	Capacidad proyectada dependiente de técnicos y proveedores	Desarrollar red certificada de instaladores y protocolos de control de calidad
Normativa	Posibles zonas grises regulatorias	Validar el sistema con especialistas, normas aplicables y organismos técnicos
Impacto	Indicadores estimados	Auditar ahorro energético, emisiones evitadas, empleo generado y alianzas reales

Tabla 35 - Próximos pasos de validación.

En síntesis, estas limitaciones no debilitan el trabajo, sino que delimitan con precisión su alcance. La tesis demuestra que **Catalyxa** es una oportunidad técnicamente consistente, comercialmente plausible y financieramente defendible bajo los supuestos adoptados. Su validación definitiva requiere casos piloto, medición de desempeño, ajuste comercial, consolidación operativa y revisión periódica del modelo financiero.

CONCLUSIÓN

El desarrollo de esta tesis permite concluir que **CataLyxa** constituye una propuesta de negocio técnicamente consistente, comercialmente plausible y económicamente viable bajo el escenario base adoptado. El trabajo logró integrar en un mismo modelo la definición del negocio, la propuesta de valor, el análisis del entorno, la caracterización del mercado objetivo, la estrategia comercial, la lógica operativa y la evaluación económico-financiera del emprendimiento.

Desde el punto de vista técnico, la solución presenta coherencia entre el problema identificado, la arquitectura propuesta y los resultados energéticos esperados. Desde el punto de vista comercial, el trabajo identifica segmentos con necesidades reales, *drivers* de adopción claros y una demanda potencial compatible con una estrategia de penetración gradual. Desde el punto de vista financiero, el proyecto exhibe indicadores positivos en el escenario base, con creación de valor, recupero razonable de la inversión y un punto de equilibrio alcanzable desde el primer año.

Como se desarrolló en el apartado anterior, la tesis no sostiene que el proyecto esté exento de riesgos ni que sus resultados estén garantizados. Por el contrario, delimita las condiciones bajo las cuales **CataLyxa** resulta defendible: foco en un mercado inicial acotado, validación técnica mediante pilotos, conversión comercial progresiva, control de costos, escalamiento operativo disciplinado y revisión periódica del modelo financiero.

En síntesis, **CataLyxa** se presenta como una oportunidad de negocio alineada con tendencias de transición energética, confort eficiente y racionalización del consumo, con potencial de crecimiento progresivo en los segmentos residencial premium y agroindustrial, y con capacidad de combinar rentabilidad económica, impacto ambiental positivo y escalabilidad territorial.

BIBLIOGRAFÍA

AL-AJMIA, F., LOVEDAYB, D.L. y HANBYC, V.I. “The cooling potential of earth–air heat exchangers for domestic buildings in a desert climate”. *Building and Environment*. 2006, vol. 41, 235–244.

ANGNER, E. y LOEWENSTEIN, G. “Behavioral Economics”. *Philosophy of Economics*. 2012, vol. 13., 641-689.

ASHRAE. *ASHRAE Handbook - Fundamentals*. Atlanta (GA): ASHRAE; 2021.

ASHRAE. *ANSI/ASHRAE Standard 62.1 - Ventilation for acceptable indoor air quality*. Atlanta (GA): ASHRAE; 2019.

ASHRAE. *ASHRAE Handbook - HVAC Systems and Equipment*. Atlanta (GA): ASHRAE; 2024.

ASHRAE. *ASHRAE Handbook – Refrigeration*. Atlanta (GA): ASHRAE; 2022.

BANSAL, V., GHANSHYAM DAS AGRAWAL, R.M. y MATHUR, J. “Performance analysis of earth–pipe–air heat exchanger for winter heating”. *Energy and Buildings*. 2009, vol. 41, 1151–1154.

BASS, F.M. “A New Product Growth for Model Consumer Durables.” *Management Science*. 1969, vol. 15, núm. 5, 215–227.

BASS, F.M. “Comments on ‘A New Product Growth for Model Consumer Durables’: The Bass Model.” *Management Science*. 2004, vol. 50, núm. 12, 1833–1840.

RUBÍ BIANCHI, A. y CRAVERO, S.A.C. Atlas climático digital de la República Argentina. Buenos Aires: INTA; 2010.

BISONIYA, T.S., KUMAR, A. y BARENDAR, P. “Experimental and analytical studies of earth–air heat exchanger (EAHE) systems in India: A review.” *Renewable and Sustainable Energy Reviews*. 2013, vol. 19, 238–246.

BOX, G.E.P. y JENKINS, G.M. *Time Series Analysis: Forecasting and Control*. 2ª ed. San Francisco: Holden-Day; 1976.

BREALEY, R.A. y MYERS, S.C.; ALLEN, F. *Principles of Corporate Finance*. 12th ed. New York: McGraw-Hill; 2017.

BROCKWELL, P.J. y DAVIS, R.A. *Time Series: Theory and Methods*. 2ª ed. New York: Springer; 1991.

CONTE, A., HEY, J.D. y MOFFATT, P.G. “Mixture models of choice under risk.” *Journal of Econometrics*. 2009, vol. 162, núm. 1, 79–88.

COMPAGNONI, A.M., EVANS, J.M., ZANONE, J.C y AUGSPACH, R.P. “Eficiencia energética en viviendas: aplicación de norma IRAM 11900 Y uso del evaluador energético en prototipos aislados para Buenos Aires”. *Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente*. 2010, vol. 14, núm 8, 113-120.

COOPER, R.G. “Stage-gate systems: A new tool for managing new products.” *Business Horizons*. 1990, vol. 33, núm. 3, 44–54.

COTTERELL, J. y DADEBY, A. *The Passivhaus Handbook*. Devon: Green Books; 2012.

CUCUMO, M., CUCUMO, S., MONTORO, L. y VULCANO, A. “A one-dimensional transient analytical model for earth-to-air heat exchangers, taking into account condensation phenomena and thermal perturbation from the upper free surface as well as around the buried pipes.” *International Journal of Heat and Mass Transfer*. 2008, vol. 51, 506-516.

CZAJKOWSKI, J.D. “Desarrollo de un modelo de ahorro de energía en edificios de vivienda y determinación de valores límite de calidad térmica para la República Argentina.” *Revista Avances en Energías Renovables y Ambiente*. 2000, vol. 51, núm. 2, 39-42.

CZAJKOWSKI, J.D, ROSENFELD, E. y MORENO J.M. “Confort integral y auditorías ambientales para el mejoramiento del proyecto edilicio”. IV Congreso Arquisur. 2000, 366-370.

DAMODARAN, A. *Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset*. 4ª ed. Hoboken (NJ): John Wiley & Sons; 2025.

DEVORE, J.L. *Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias*. 6ª ed. Ciudad de México: Thomson Learning; 2005.

DUMRAUF, G.L. *Finanzas Corporativas: un enfoque latinoamericano*. 2ª ed. Buenos Aires: Alfaomega Grupo Editor Argentino; 2010.

ECO, U. *Cómo se hace una tesis: técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura*. 1ª ed. Barcelona: Gedisa; 1982.

EFRON, B. “Bootstrap methods: Another look at the jackknife.” *The Annals of Statistics*. 1979, vol. 7, núm. 1, 1–26.

EFRON, B. “Better bootstrap confidence intervals.” *Journal of the American Statistical Association*. 1984, vol. 82, núm. 397, 171–185.

ELLEN MACARTHUR FOUNDATION. *Towards the Circular Economy, Vol. 1: an economic and business rationale for an accelerated transition*. Cowes: Ellen MacArthur Foundation Publishing; 2013.

ELLEN MACARTHUR FOUNDATION. *Towards the Circular Economy, Vol. 2: opportunities for the consumer goods sector*. Cowes: Ellen MacArthur Foundation Publishing; 2013.

ELLEN MACARTHUR FOUNDATION. *Towards the Circular Economy, Vol. 3: Accelerating the scale-up across global supply chains*. Cowes: Ellen MacArthur Foundation Publishing; 2014.

ENERGYPLUS/DOE. *EnergyPlus Documentation & Engineering Reference*. Washington (DC): U.S. Department of Energy; 2021.

EVANS, J.M. y DE SCHILLER, S. "Verificación de puentes térmicos. Normas para definir soluciones admisibles". *Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente*. 2003, vol. 8, núm 1, 51-58.

FEW, S. *Information Dashboard Design*. Sebastopol (CA): O'Reilly; 2006.

FOSS, N.J. y SAEBI, T. *Business Model Innovation*. Oxford: Oxford University Press; 2015.

GASTIARENA, M., FAZZINI, A., PRIETO, R. Y GIL, S. "Gas vs electricidad: uso de la energía en el sector residencial". *Petrotecnia*. 2017, 50-60.

GIL, S. Y PRIETO, R. "¿Cómo se distribuye el consumo residencial de gas?", *Petrotecnia*. 2013, 86-92.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. *Ley 13059: Reglamentación del ejercicio profesional de la arquitectura, ingeniería y profesiones afines*. Buenos Aires: Legislatura de la Provincia de Buenos Aires; 2004.

GHOSAL, M.K., TIWARI, G.N., DAS, D.K. y PANDEY, K.P. "Modeling and comparative thermal performance of ground air collector and earth air heat exchanger for heating of greenhouse". *Energy and Buildings*. 2005, vol. 37, 613-621.

GÖNSCH, J. "A Survey on Risk-averse and Robust Revenue Management." *European Journal of Operational Research*. 2017, vol. 129, núm. 2, 337-348.

GONZALO, R., RAINER, V. *Passive House Design: Planning and Design of Energy-Efficient Buildings*. Basel: Birkhäuser; 2014.

GRECCHI, M. *Building Renovation*. Cham: Springer Nature Switzerland; 2022.

GREEN, P.E., CARROLL, D.J. y GOLDBERG, S.M. "A General Approach to Product Design Optimization Via Conjoint Analysis." *Journal of Marketing*. 1981, vol. 45, núm. 3, 17-37.

GREEN, P.E. y SRINIVASAN, V. "Conjoint Analysis in Consumer Research: Issues and Outlook." *Journal of Consumer Research*. 1978, vol. 5, núm. 2, 103-123.

GREEN, P.E. y SRINIVASAN, V. "Conjoint Analysis in Marketing: New Developments with Implications for Research and Practice." *Journal of Marketing*. 1990, vol. 54, núm. 4, 3–19.

HARVARD BUSINESS REVIEW. *HBR's 10 Must Reads: Strategy — Updated and Expanded Edition*. Boston (MA): Harvard Business Review Press; 2025.

HARVARD BUSINESS REVIEW. *HBR's 10 Must Reads 2026*. Boston (MA): Harvard Business Review Press; 2023.

HOPFE, C.J. y MCLEOD, R.S. *The Passivhaus designer's manual*. New York: Routledge; 2014.

HYNDMAN, R.J. y ATHANASOPOULOS, G. *Forecasting: Principles and Practice*. 3ª ed. Melbourne: OTexts; 2021.

INCROPERA, F.P.; DEWITT, D.P.; BERGMAN, T.L. y LAVINE, A.S. *Fundamentals of Heat and Mass Transfer*. 7th ed. Hoboken (NJ): John Wiley & Sons; 2011.

INGRAM, T.N., LAFORGE, R.W., AVILA, R.A., SCHWEPUKER, C.H. y WILLIAMS, M.R. *Sales Management: Analysis and Decision Making*. 11ª ed. Armonk (NY): M.E. Sharpe; 2015.

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY (IEA). *The Future of Heat Pumps*. Paris: IEA; 2022.

IRAM. *IRAM 11549:1993 — Acondicionamiento térmico de edificios. Vocabulario*. Buenos Aires: IRAM; 1993.

IRAM. *IRAM 11601:1996 — Acondicionamiento térmico de edificios. Métodos de cálculo. Propiedades térmicas de los componentes y elementos de construcción en régimen estacionario*. Buenos Aires: IRAM; 1996.

IRAM. *IRAM 11601:2002 — Aislación térmica de edificios. Clasificación por niveles de calidad*. Buenos Aires: IRAM; 2002.

IRAM. *IRAM 11603:1996 — Acondicionamiento térmico de edificios. Clasificación bioambiental de la República Argentina*. Buenos Aires: IRAM; 1996.

IRAM. *IRAM 11603:2002 — Acondicionamiento térmico de edificios. Aislación térmica en edificios nuevos*. Buenos Aires: IRAM; 2002.

IRAM. *IRAM 11603-1:2005 — Acondicionamiento térmico de edificios. Aislación térmica en edificios nuevos. Parte 1: Procedimiento de cálculo*. Buenos Aires: IRAM; 2005.

IRAM. *IRAM 11604:2001 — Aislamiento térmico de edificios. Verificación de sus condiciones higrotérmicas. Ahorro de energía en calefacción. Coeficiente*

volumétrico G de pérdidas de calor. Cálculo y valores límites. Buenos Aires: IRAM; 2001.

IRAM. IRAM 11604:2001 — *Modificación N° 1:2004.* Buenos Aires: IRAM; 2004.

IRAM. IRAM 11604:2002 — *Acondicionamiento térmico de edificios. Rehabilitación de la aislación térmica de edificios existentes.* Buenos Aires: IRAM; 2002.

IRAM. IRAM 11604:2005 Modif. — *Acondicionamiento térmico de edificios. Rehabilitación de la aislación térmica de edificios existentes.* Buenos Aires: IRAM; 2005.

IRAM. IRAM 11605:1996 — *Acondicionamiento térmico de edificios. Condiciones de habitabilidad en edificios. Valores máximos de transmitancia térmica en cerramientos opacos.* Buenos Aires: IRAM; 1996.

IRAM. IRAM 11625:2002 — *Acondicionamiento térmico de edificios. Aislación térmica de vanos vidriados. Clasificación según nivel de calidad.* Buenos Aires: IRAM; 2002.

IRAM. IRAM 11630:1998 — *Acondicionamiento térmico de edificios. Aislación térmica de edificios nuevos.* Buenos Aires: IRAM; 1998.

IRAM. IRAM 11630:1998 Modif. 1 — *Acondicionamiento térmico de edificios. Aislación térmica de edificios nuevos. Modificación 1.* Buenos Aires: IRAM; 2006.

IRAM. IRAM 11630:2000 — *Aislamiento térmico de edificios. Verificación de sus condiciones higrotérmicas. Verificación del riesgo de condensación de vapor de agua superficial e intersticial en los puntos singulares de muros exteriores, pisos y techos de edificios en general.* Buenos Aires: IRAM; 2000.

IRAM. IRAM 11630:2000 — *Modificación N° 1.* Buenos Aires: IRAM; 2005.

ISO. ISO 690:2021 — *Information and documentation — Guidelines for bibliographic references and citations to information resources.* Geneva: International Organization for Standardization; 2021.

ISO. ISO 6946:2017 — *Building components and building elements — Thermal resistance and thermal transmittance — Calculation methods.* Genève: International Organization for Standardization; 2017.

ISO. ISO 16813:2006 — *Building environment design — Indoor environment — General principles.* Geneva: International Organization for Standardization; 2006.

KAPLAN, R.S. y NORTON, D.P. *The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action.* Boston (MA): Harvard Business School Press; 1996.

KEPNER, C.H. y TREGOE, B.B. *Análisis de problemas y toma de decisiones.* Princeton (NJ): Kepner-Tregoe, 1976.

KLEIN, R., KOCH, S., STEINHARDT, C. y STRAUSS, A.K. "A review of revenue management: Recent generalizations and advances in industry applications". *European Journal of Operational Research*. 2019, vol. 284, núm. 2, 397-412.

KOURDI, J. *Business Strategy*. New York: Profile Books Ltd.; 2015.

KUMAR, R., KAUSHIK, S.C. y GARG, S.N. "Heating and cooling potential of an earth-to-air heat exchanger using artificial neural network". *Renewable Energy*. 2006, vol. 31, núm. 8, 1139-1155.

KUMAR, R., RAMESH, S. y KAUSHIK, S.C. "Performance evaluation and energy conservation potential of earth-air-tunnel system coupled with non-air-conditioned building". *Building and Environment*. 2003, vol 38, núm. 6, 807-813.

LEE, K.H. y STRAND, R.K. "Implementation of an earth tube system into EnergyPlus program". *Energy and Buildings*. 2006, vol. 40.

LEE, K.H. y STRAND, R.K. "The cooling and heating potential of an earth tube system in buildings". *Energy and Buildings*. 2008, vol. 40, núm. 3, 486-494.

LEHMANN, E.L. y CASELLA, G. *Theory of Point Estimation*. 2ª ed. New York: Springer; 1998.

LÓPEZ SOTO, D., MEJDALANI, A., HALLACK, M. y CHUECA MONTUENGA, E. *The Energy Path of Latin America and the Caribbean*. Washington (DC): Inter-American Development Bank; 2022.

MAEREFAT, M. y HAGHIGHI, A.P. "Passive cooling of buildings by using integrated earth to air heat exchanger and solar chimney". *Renewable Energy*. 2010, vol. 35, núm. 10, 2316-2324.

MARDER, E. "The Assumptions of Choice Modeling." *Canadian Journal of Marketing Research*. 1999, vol. 18, 1-12.

MIHALAKAKOU, G., SOULIOTIS, M., PAPADAKI, M., HALKOS, G., PARAVANTIS, J., MAKRIDIS, S. y PAPAETHIMIOU, S. "Applications of earth-to-air heat exchangers: A holistic review." *Renewable and Sustainable Energy Reviews*. 2022, vol. 155, 111921.

MÖLLER, B. y REUTER, U. *Uncertainty Forecasting in Engineering*. Berlin: Springer; 2007.

MOON, H.C. *The Art of Strategy*. Cambridge: Cambridge University Press; 2018.

MOUBARAK, A.A. *Teoría de la Utilidad Esperada: Una aproximación realista*. Santiago (Chile): Escuela de Economía y Administración; 2008.

NAGLE, T.T. "Economic Foundations for Pricing." *The Journal of Business*. 1984, vol. 57, núm. 1, 3-26.

NAGLE, T.T. y HOLDEN, R.K. *The Strategy and Tactics of Pricing: A Guide to Growing More Profitably*. 4th ed. Upper Saddle River (NJ): Prentice Hall / Pearson; 2002.

ORBACH, Y. "Parametric analysis of the Bass model." *Innovative Marketing*. 2016, vol. 12, núm. 1, 29–40.

OSTERWALDER, A. y PIGNEUR, Y. *Generación de modelos de negocio: un manual para visionarios, revolucionarios y retadores*. 22.^a ed. Barcelona: Deusto; 2020.

PASSIVE HOUSE INSTITUTE. *Passive House Planning Package (PHPP) — Documentación y criterios*. Darmstadt: PHI.

PENNYCOOK, K., CHURCHER, D. y BLEICHER, D. *A Guide to HVAC Building Services Calculations*. 2^a ed. Bracknell: BSRIA.

PORTER, M.E. *Competitive Advantage*. New York: The Free Press/Simon & Schuster; 1985.

PORTER, M.E. *Competitive Strategy*. New York: The Free Press/Simon & Schuster; 1982.

RASPALL GALLI, C. y EVANS, M.J. "Espesores económicos de aislación térmica: impacto de la crisis económica". *Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente*. 2003, vol. 7, núm. 1, 7-12.

REPÚBLICA ARGENTINA. *Decreto 1030/2010 — Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional*. Buenos Aires: Presidencia de la Nación; 2010.

ROGERS, E.M. *Diffusion of Innovations*. 5th ed. New York: The Free Press/Simon & Schuster; 2003.

RUBIN, D. "The Bayesian bootstrap." *The Annals of Statistics*. 1981, vol. 9, núm. 1, 130–134.

SANTAMOURIS, M., MIHALAKAKOU, G., ARGIRIOU, A. y ASIMAKOPOULOS, D.N. "On the performance of buildings coupled with earth-to-air heat exchangers." *Solar Energy*. 1995, vol. 54, núm. 6, 375–380.

STANFORD, H.W. III y SPACH, A.F. *Analysis and Design of Heating, Ventilating, and Air-Conditioning Systems*. 2^a ed. Boca Raton: CRC Press; 2019.

SZOKOLAY, S. *Introduction to Architectural Science*. 2^a ed. Jordan Hill: Architectural Press (Elsevier); 2008.

URGILEZ-GONZÁLEZ, M.S. y ROMO-ZAMUDIO, C.E. "Estrategias pasivas por medio de pozos canadienses". *Journal Scientific Investigar*. 2013, vol. 7, núm. 3, 1676-1701.

URIEL JIMÉNEZ, E. *Análisis de series temporales: modelos ARIMA*. Madrid: Paraninfo; 1985. ISBN 84-283-1398-9.

U.S. DEPARTMENT OF ENERGY (DOE)/ENERGYPLUS TEAM. *EnergyPlus — Engineering Reference. Version 9.6 (documentación técnica)*. Washington (DC): U.S. DOE; 2021.

VINTURELLA, J.B. *So You Want to Start a Business: Eight Steps to Startup Success*. New York: Business Expert Press; 2024.

VON NEUMANN, J. y MORGENSTERN, O. *Theory of Games and Economic Behavior*. 2ª ed. Princeton: Princeton University Press; 1953.

WACKERLY, D., MENDENHALL, W. y SCHEAFFER, W. *Mathematical Statistics with Applications*. 7ª ed. Belmont (CA): Thomson Higher Education; 2008.

WEBER, R. “Risk: Theories of Decision and Choice”. *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*. 2001, 13364–13370.

WEBSTER, K. *The Circular Economy: A Wealth of Flows*. 2ª ed. Cowes: Ellen MacArthur Foundation Publishing; 2016.

WU, H., WANG, S. y ZHU, D. “Modelling and evaluation of cooling capacity of earth-air-pipe systems”. *Energy Conversion and Management*. 2007, vol. 48, núm 5, 1462–1471.

WÜRTZ, D., ELLIS, A., CHALABI, Y. *Financial Market Data for R/Rmetrics*. Zürich: Finance Online.

ZHAO, J., HUANG, B., Li, Y. y ZHAO, Y. “Comprehensive review on climatic feasibility and economic benefits of Earth-to-Air Heat Exchanger (EAHE) systems.” *Sustainable Energy Technologies and Assessments*. 2024, vol. 68, núm. 3, 103862.

ZUKOWSKI, M. y SADOWSKA, B. “Assessment of the cooling potential of an earth-tube heat exchanger in residential buildings.” *Environmental Engineering*. 2011, vol. 8, núm. 1, 830-834.

ANEXOS

ANEXO A: Benchmarking competitivo y análisis de sustitutos

Figura 21 - Posicionamiento competitivo en el mercado de soluciones energéticas en la zona objetivo.

El mapa de posicionamiento resume de manera sintética la lectura competitiva desarrollada en el cuerpo principal de la tesis. En él, **Catalyxa** se ubica en el cuadrante de mayor innovación y mayor retorno económico percibido para el cliente, mientras que *Kumen* y *Campo 90* aparecen como alternativas parciales o menos integradas. Este anexo sirve como apoyo visual del análisis comparativo ya desarrollado en el capítulo de competencia.

ANEXO B: Análisis de sensibilidad detallado aplicado al modelo de inversión

El presente anexo amplía el análisis de sensibilidad económico-financiero del proyecto **Catalyxa**. Su finalidad es complementar el capítulo principal de evaluación financiera, mostrando con mayor detalle los supuestos estructurales del modelo, las variables críticas, la fórmula de cálculo del Valor Actual Neto y la respuesta del proyecto frente a cambios en ingresos, costos, tasa de descuento y gastos fijos.

El análisis de sensibilidad resulta especialmente relevante para un emprendimiento de base técnica en etapa inicial, ya que permite identificar cuáles son las variables que más afectan la creación de valor y cuál es la frontera de vulnerabilidad del proyecto. En particular, permite evaluar si la viabilidad financiera depende de un único supuesto puntual o si se mantiene razonablemente robusta frente a cambios adversos en las condiciones de mercado.

Supuestos de base del modelo financiero

La proyección del modelo financiero de CataLyxa se realiza para un horizonte de 5 años, en dólares constantes, y toma como base el escenario comercial adoptado en la tesis: 80 kits vendidos en el año 1, 160 en el año 2, 300 en el año 3, 400 en el año 4 y 500 en el año 5.

Sobre esa trayectoria se construyen los ingresos, los costos variables, los gastos fijos, el flujo de fondos y los indicadores de evaluación.

Variable	Valor base	Comentario
Inversión inicial del proyecto	US\$ 280.000	Incluye inversión estructural, costos de puesta en marcha y capital de trabajo inicial
Precio promedio por kit	US\$ 5.250	Valor unitario utilizado en el escenario base
Costo variable unitario	US\$ 3.550	Incluye materiales, logística e instalación tercerizada
Contribución marginal unitaria	US\$ 1.700	Diferencia entre precio promedio y costo variable unitario
Gastos fijos anuales	US\$ 38.400	Estructura administrativa, alquiler, software, seguros, comunicación y promoción mínima
Tasa de descuento	18 % anual real en US\$	WACC coincidente con costo de <i>equity</i> por estructura 100 % capital propio
Inflación y crecimiento nominal	0 %	El modelo se expresa en dólares constantes
Horizonte de evaluación	5 años	Período utilizado en toda la tesis

Tabla 36 - Supuestos de base del modelo financiero.

La contribución marginal unitaria se calcula como:

$$CM_u = Precio - CV_u$$

$$CM_u = 5.250 - 3.550 = 1.700 \text{ US\$/kit}$$

Flujo de fondos base

El flujo de fondos base se construye a partir de los kits vendidos por año, el precio promedio, el costo variable unitario, los gastos fijos anuales y la inversión inicial.

TRABAJO FINAL: PLAN DE NEGOCIOS - CATALYXA

Año	Kits vendidos	Ingresos [US\$]	Costos variables [US\$]	Gastos fijos [US\$]	Flujo neto [US\$]
0	—	—	—	—	-280.000
1	80	420.000	284.000	38.400	97.600
2	160	840.000	568.000	38.400	233.600
3	300	1.575.000	1.065.000	38.400	471.600
4	400	2.100.000	1.420.000	38.400	641.600
5	500	2.625.000	1.775.000	38.400	811.600

Tabla 37 - Flujo de fondos base del modelo financiero.

El flujo neto anual se obtiene mediante:

$$\text{Flujo neto} = \text{Ingresos} - \text{Costos variables} - \text{Gastos fijos}$$

Para el año 1:

$$\text{Flujo neto}_1 = 420.000 - 284.000 - 38.400 = \text{US\$ } 97.600$$

Fórmula base del VAN

El Valor Actual Neto se calcula como:

$$VAN = -I_0 + \sum_{t=1}^n \frac{FC_t}{(1+r)^t}$$

Donde:

- I_0 : Inversión inicial.
- FC_t : Flujo de caja neto del año t .
- r : Tasa de descuento.
- n : Horizonte temporal del proyecto.

Para el escenario base:

$$I_0 = \text{US\$ } 280.000$$

$$r = 18 \%$$

$$n = 5$$

$$FC = [97.000; 233.600; 471.600; 641.600; 811.600]$$

Bajo estos supuestos, el proyecto arroja un VAN positivo de US\$ 943.198,05 y una TIR (la tasa de descuento que hace que el VAN sea igual a cero) de 86,78 %, tal como se presenta en el capítulo económico-financiero.

Variables críticas consideradas

El análisis de sensibilidad se concentra en las variables con mayor impacto potencial sobre el resultado del proyecto:

Variable	Símbolo	Unidad	Efecto esperado sobre el VAN
Precio promedio por kit	P	US\$/kit	A mayor precio, mayor VAN
Volumen de ventas	Q	kits/año	A mayor volumen, mayor VAN
Costo variable unitario	CV_u	US\$/kit	A mayor costo variable, menor VAN
Gastos fijos anuales	CF	US\$/año	A mayor costo fijo, menor VAN
Tasa de descuento	R	% anual	A mayor tasa, menor VAN
Inversión inicial	I_0	US\$	A mayor inversión inicial, menor VAN

Tabla 38 - Variables críticas consideradas en el análisis de sensibilidad.

Sensibilidad univariante

La sensibilidad univariante evalúa el impacto de modificar una variable por vez, manteniendo constantes las demás. Este análisis permite identificar cuáles son los factores más críticos del modelo.

Sensibilidad frente a variación de ingresos

Se evalúa el impacto de modificar los ingresos del proyecto en $\pm 10\%$ y $\pm 20\%$, manteniendo constante la estructura de costos.

Escenario	Variación de ingresos	Lectura económica
Ingresos -20 %	-20 %	Escenario de estrés comercial severo
Ingresos -10 %	-10 %	Menor captación o menor precio promedio
Base	0 %	Escenario central de la tesis
Ingresos +10 %	+10 %	Mayor adopción o mejor precio promedio
Ingresos +20 %	+20 %	Escenario optimista de expansión

Tabla 39 - Sensibilidad frente a variación de ingresos.

La variable ingresos es especialmente sensible porque combina dos efectos: precio promedio por kit y cantidad de instalaciones. Una caída simultánea del precio y del volumen puede afectar significativamente la creación de valor del proyecto.

Sensibilidad frente a variación de costos variables

Se evalúa el efecto de un aumento o disminución de los costos variables unitarios, asociados a materiales, logística e instalación tercerizada.

Escenario	Variación de costos variables	Lectura económica
Costos variables -20 %	-20 %	Mejora por eficiencia de compras o escala
Costos variables -10 %	-10 %	Reducción moderada de costos
Base	0 %	Escenario central
Costos variables +10 %	+10 %	Presión de proveedores o logística
Costos variables +20 %	+20 %	Estrés de costos de materiales e instalación

Tabla 40 - Sensibilidad frente a variación de costos variables.

El costo variable unitario es una de las variables más importantes porque el modelo escala principalmente por instalación. Si el costo de materiales, logística o instalación aumenta sin poder trasladarse a precio, el margen de contribución se reduce.

Sensibilidad frente a variación de la tasa de descuento

Se evalúa la sensibilidad del VAN frente a distintas tasas de descuento reales en dólares.

Tasa de descuento	Lectura
10 %	Escenario de menor exigencia de retorno
15 %	Escenario intermedio
18 %	Escenario base de la tesis
25 %	Escenario de mayor riesgo percibido
30 %	Escenario de muy alta exigencia de retorno
40 %	Escenario extremo

Tabla 41 - Sensibilidad frente a variación de la tasa de descuento.

A mayor tasa de descuento, menor es el valor actual de los flujos futuros. Por lo tanto, el proyecto se vuelve menos atractivo para inversores que exijan retornos más elevados o que perciban mayor riesgo macroeconómico, tecnológico o comercial.

Sensibilidad multivariante

La sensibilidad multivariante permite evaluar el efecto combinado de modificaciones simultáneas en ingresos y costos. Este enfoque es más exigente que la sensibilidad univariante, porque refleja escenarios donde varias variables se deterioran al mismo tiempo.

La lectura del análisis es clara: el proyecto presenta una creación de valor significativa en el escenario base y una mejora fuerte en el escenario optimista. En cambio, bajo un escenario de estrés severo, con caída simultánea de ingresos y aumento simultáneo de costos, el VAN se vuelve negativo y la TIR deja de ser económicamente interpretable.

Esto indica que el proyecto es robusto en condiciones normales y favorables, pero sensible a un deterioro simultáneo fuerte de precio, volumen y estructura de costos.

Matriz conceptual de sensibilidad

La siguiente matriz resume cualitativamente el efecto combinado de variaciones en ingresos y costos:

	Costos -20 %	Costos base	Costos +20 %
Ingresos +20 %	Muy favorable	Favorable	Moderadamente favorable
Ingresos base	Favorable	Base viable	Sensible
Ingresos -20 %	Moderadamente viable	Vulnerable	No viable

Tabla 42 - Matriz conceptual de sensibilidad.

Esta matriz permite identificar la frontera de vulnerabilidad del modelo. **CataLyxa** conserva robustez mientras no se combinen simultáneamente una caída relevante de ingresos y un aumento fuerte de costos. Por el contrario, si el precio promedio se sostiene, los volúmenes proyectados se cumplen y los costos variables se controlan, el proyecto mantiene creación de valor.

Conclusión del análisis de sensibilidad

El análisis de sensibilidad confirma que la viabilidad financiera de **CataLyxa** depende especialmente de cinco condiciones:

1. Sostener el precio promedio por kit en torno a US\$ 5.250;
2. Cumplir razonablemente la trayectoria de ventas proyectada;
3. Controlar el costo variable unitario cercano a 3.550 US\$/kit;
4. Mantener una estructura fija inicial liviana;
5. Evitar un deterioro simultáneo fuerte de ingresos y costos.

En condiciones base, el proyecto presenta un VAN positivo, una TIR superior a la tasa de descuento y un período de recupo atractivo. Sin embargo, el escenario pesimista severo muestra que la rentabilidad no está garantizada: depende de la ejecución comercial, el control de costos, la productividad operativa y la capacidad de construir confianza técnica en el mercado objetivo.

En síntesis, la sensibilidad no debilita el modelo, sino que delimita su frontera financiera. El proyecto es defendible bajo supuestos razonables, pero requiere disciplina comercial, control de costos, validación técnica y escalamiento gradual para sostener los resultados proyectados.

ANEXO C: Simulación de Monte Carlo

La simulación de Monte Carlo permite evaluar el comportamiento financiero del proyecto bajo incertidumbre múltiple. A diferencia del análisis de sensibilidad determinístico, que modifica una o dos variables por vez, Monte Carlo genera una cantidad elevada de escenarios posibles mediante la aleatorización controlada de variables críticas del modelo.

En el caso de **CataLyxa**, la simulación se aplica al flujo de fondos económico-financiero del proyecto, con el objetivo de estimar la distribución probable del VAN, la probabilidad de obtener un VAN positivo y la exposición del proyecto a escenarios adversos combinados.

La utilidad de este enfoque radica en que el proyecto no depende de una única variable aislada, sino de la interacción entre volumen de ventas, precio promedio, costos variables, costos fijos, inversión inicial y tasa de descuento. En contextos volátiles, como el argentino, esta lectura probabilística permite complementar la evaluación determinística desarrollada en el cuerpo principal de la tesis y en el [Anexo B](#).

Variables modeladas como distribuciones

Para la simulación se toma como punto de partida el escenario base de la tesis:

Variable base	Valor
Inversión inicial	US\$ 280.000
Precio promedio por kit	US\$ 5.250
Costo variable unitario	US\$ 3.550
Costos fijos anuales	US\$ 38.400
Tasa de descuento base	18 %
Horizonte de evaluación	5 años
Kits vendidos año 1	80
Kits vendidos año 2	160
Kits vendidos año 3	300
Kits vendidos año 4	400
Kits vendidos año 5	500

Tabla 43 - Supuestos base utilizados en la simulación de Monte Carlo.

Sobre estos valores se definen distribuciones triangulares para representar incertidumbre. La distribución triangular²⁴ resulta apropiada en esta etapa porque permite trabajar con tres valores explícitos: mínimo, más probable y máximo, aun cuando no exista una base histórica suficiente para ajustar distribuciones más sofisticadas.

²⁴ Familia de distribuciones continuas de probabilidad que tiene un valor mínimo a , un valor máximo b y una moda c , de modo que la función de densidad de probabilidad es cero para los extremos (a y b), y afín entre cada extremo y la moda, por lo que su gráfico es un triángulo.

Variable aleatoria	Distribución	Mínimo	Más probable	Máximo	Interpretación
Multiplicador de volumen de ventas	Triangular	0,70	1,00	1,20	Variación posible de kits vendidos respecto del escenario base
Multiplicador de precio promedio	Triangular	0,90	1,00	1,10	Variación posible del precio promedio efectivo
Multiplicador de costo variable unitario	Triangular	0,90	1,00	1,30	Riesgo de aumento de materiales, logística e instalación
Multiplicador de costos fijos	Triangular	1,00	1,50	3,50	Posible necesidad de estructura fija mayor a la <i>lean</i> inicial
Inversión inicial	Triangular	US\$ 260.000	US\$ 280.000	US\$ 400.000	Riesgo de mayor inversión inicial, certificaciones o capital de trabajo
Tasa de descuento	Triangular	14 %	18 %	35 %	Variación del costo de capital exigido por riesgo macro, sectorial y <i>start-up</i>

Tabla 44 - Distribuciones triangulares utilizadas en la simulación de Monte Carlo.

Las distribuciones se definieron de manera deliberadamente conservadora. En particular, los costos variables, los costos fijos, la inversión inicial y la tasa de descuento admiten desvíos adversos significativos, para no limitar la simulación a un escenario optimista.

Modelo de cálculo

Para cada iteración i , se generan valores aleatorios de las variables críticas y se recalcula el flujo de fondos completo del proyecto.

La cantidad de kits vendidos en cada año se calcula como:

$$Q_{t,i} = Q_{t,base} \cdot m_{Q,i}$$

donde:

- $Q_{t,i}$: Kits vendidos en el año t en la iteración i .
- $Q_{t,base}$: Kits vendidos en el escenario base.
- $m_{Q,i}$: Multiplicador aleatorio de volumen de ventas.

El precio efectivo por kit se calcula como:

$$P_i = P_{base} \cdot m_{P,i}$$

El costo variable unitario efectivo se calcula como:

$$CV_{u,i} = CV_{u,base} \cdot m_{CV,i}$$

Los costos fijos anuales se calculan como:

$$CF_i = CF_{base} \cdot m_{CF,i}$$

El flujo neto anual de cada iteración resulta:

$$FC_{t,i} = (Q_{t,i} \cdot P_i) - (Q_{t,i} \cdot CV_{u,i}) - CF_i$$

Finalmente, el Valor Actual Neto de cada iteración se calcula como:

$$VAN_i = -I_{0,i} + \sum_{t=1}^5 \frac{FC_{t,i}}{(1 + r_i)^t}$$

Donde:

- $I_{0,i}$: Inversión inicial aleatoria de la iteración i .
- r_i : Tasa de descuento aleatoria de la iteración i .
- $FC_{t,i}$: Flujo neto del año t en la iteración i .

Se considera que una iteración representa un escenario financieramente viable cuando:

$$VAN_i > 0$$

Parámetros de la simulación

La simulación se plantea con los siguientes parámetros:

Parámetro	Valor
Número de iteraciones	10.000
Horizonte temporal	5 años
Moneda	Dólares constantes
Variable de salida principal	VAN
Criterio de viabilidad	$VAN > 0$

Tabla 45 – Parámetros de simulación.

Resultados estimados

Bajo las distribuciones definidas, la simulación arroja los siguientes resultados:

Métrica	Resultado estimado
Media del VAN	US\$ 462.947,53
Desvío estándar del VAN	US\$ 304.101,72
Probabilidad de VAN > 0	94,35 %
Percentil 5 %	-US\$ 16.565,54
Percentil 25 %	US\$ 248.418,78
Mediana	US\$ 451.170,88
Percentil 75 %	US\$ 664.980,50
Percentil 95 %	US\$ 984.515,31
Escenarios con VAN < 0	565 sobre 10.000
Probabilidad de pérdida económica	5,65 %

Tabla 46 – Resultados económicos estimados.

Interpretación de resultados

La simulación de Monte Carlo muestra que, aun bajo supuestos conservadores, el proyecto conserva una probabilidad elevada de creación de valor. El resultado central no debe leerse como un único VAN determinístico, sino como una distribución de resultados posibles.

La media del VAN, estimada en aproximadamente US\$ 462.947,53, se ubica por debajo del VAN base de US\$ 943.198,05 presentado en el capítulo económico-financiero. Esta diferencia se explica porque la simulación incorpora escenarios adversos de manera explícita, incluyendo menores ventas, reducción de precio efectivo, aumento de costos variables, incremento de costos fijos, mayor inversión inicial y tasas de descuento superiores.

La probabilidad de obtener un VAN positivo es de 94,35 %, lo que sugiere que el proyecto presenta una robustez razonable frente a variaciones simultáneas de sus principales variables. Sin embargo, la existencia de un 5,65 % de escenarios con VAN negativo confirma que la rentabilidad no está garantizada y que la ejecución comercial y operativa resulta crítica.

El percentil 5 %, ubicado en aproximadamente -US\$ 16.565,54, indica que en el 5 % de los escenarios más adversos el proyecto puede destruir valor. En cambio, la mediana de US\$ 451.170,88 muestra que, en la mitad de los escenarios simulados, el proyecto genera un VAN superior a ese valor.

Lectura de riesgo

Los escenarios negativos se producen principalmente cuando coinciden varias condiciones adversas:

- volumen de ventas por debajo del escenario base;

- menor precio promedio efectivo;
- aumento del costo variable unitario;
- costos fijos superiores a la estructura *lean* inicial;
- inversión inicial mayor a la presupuestada;
- tasa de descuento sensiblemente superior al 18 %.

Por lo tanto, el principal riesgo no reside en una desviación aislada, sino en el deterioro simultáneo de varias variables. Esta conclusión es consistente con el análisis de sensibilidad determinístico del [Anexo B](#), donde el escenario pesimista severo muestra destrucción de valor cuando se combinan caída de ingresos y aumento de costos.

Implicancias para la gestión del proyecto

A partir de la simulación, las principales implicancias de gestión son las siguientes:

Riesgo identificado	Implicancia de gestión
Caída del volumen de ventas	Priorizar pilotos, referidos, canales prescriptores y acuerdos con cooperativas o desarrolladores
Reducción del precio promedio	Evitar competir solo por precio; sostener propuesta de valor basada en ahorro, confort y trazabilidad
Aumento de costos variables	Negociar proveedores, estandarizar componentes y controlar instalación tercerizada
Incremento de costos fijos	Mantener estructura <i>lean</i> hasta validar tracción comercial
Mayor inversión inicial	Escalonar inversiones y condicionar gastos a hitos comerciales
Aumento de tasa de descuento	Reducir riesgo percibido mediante validación técnica, contratos, garantías y casos demostrativos

Tabla 47 – Riesgos percibidos e implicancias.

Limitaciones de la simulación

La simulación de Monte Carlo presentada constituye una herramienta de análisis prospectivo, no una predicción exacta. Sus resultados dependen de las distribuciones elegidas, de los rangos supuestos y de la independencia entre variables.

En una etapa posterior de implementación, el modelo debería actualizarse con datos reales de ventas, costos, tiempos de instalación, tasa de conversión comercial, garantías, fallas, reclamos y comportamiento energético medido en campo.

Además, la simulación no reemplaza la necesidad de validación comercial y técnica. Su función es complementar el análisis financiero determinístico, mostrando cómo se comporta el proyecto cuando varias variables se mueven simultáneamente dentro de rangos razonables de incertidumbre.

ANEXO D: Clasificación bioambiental y zona climática de referencia

El desempeño energético de una solución de eficiencia térmica depende de las condiciones climáticas del lugar donde se aplica. Por esta razón, la clasificación bioambiental resulta relevante para justificar los supuestos de diseño utilizados en el modelado energético de **CataLyxa**.

La Norma IRAM 11.603 establece una clasificación bioambiental de la República Argentina en zonas climáticas, definidas en función de variables asociadas al confort térmico, las condiciones de verano, la severidad del invierno y los grados-día de calefacción. Esta clasificación permite orientar criterios de diseño térmico, selección de envolventes, estrategias de ventilación, control solar y acondicionamiento pasivo o activo.

En esta tesis, la zona climática se utiliza como referencia para el caso técnico modelado de una vivienda de 150 m² ubicada en el Gran La Plata, con una demanda térmica moderada y condiciones climáticas compatibles con estrategias de aislación, preacondicionamiento del aire y control inteligente.

Panorama general de zonas bioambientales

De manera sintética, la clasificación bioambiental argentina distingue zonas que van desde climas muy cálidos hasta climas muy fríos. Cada una presenta diferentes exigencias de diseño térmico:

Zona	Caracterización general	Implicancia de diseño
Zona I	Muy cálida	Prioridad en protección solar, ventilación y reducción de ganancias térmicas
Zona II	Cálida	Control de cargas de verano, ventilación, sombra y reducción de ganancias solares
Zona III	Templada cálida	Equilibrio entre control solar de verano y conservación térmica en invierno
Zona IV	Templada fría	Mayor importancia de aislación, control de infiltraciones y captación solar útil
Zona V	Fría	Alta exigencia de envolvente, hermeticidad y eficiencia de calefacción
Zona VI	Muy fría	Diseño térmico intensivo, alta aislación y reducción extrema de pérdidas

Tabla 48 – Zonas bioambientales en Argentina.

Esta clasificación permite entender que una misma solución energética no debe aplicarse de manera idéntica en todo el país. La envolvente, la ventilación, el preacondicionamiento geotérmico, la potencia de climatización y la lógica de control deben adaptarse a las condiciones climáticas locales.

Zona climática de referencia del caso modelado

El caso técnico utilizado en la tesis corresponde a una vivienda tipo de $150 m^2$ ubicada en el Gran Buenos Aires, con los siguientes supuestos principales:

Parámetro	Valor
Superficie total cubierta	$150 m^2$
Altura promedio interior	$2,6 m$
Volumen térmico	$390 m^3$
Área envolvente estimada	$430 m^2$
Ocupación estimada	4 personas
Tasa de infiltración	$0,6 renovaciones/h$
Consigna térmica de invierno	$20 ^\circ C$
Consigna térmica de verano	$24 ^\circ C$
Zona climática de referencia	IIb/entorno GBA

Tabla 49 – Supuestos para un modelo en la zona IIb.

La zona de referencia presenta un clima moderado a cálido, con demanda tanto de calefacción como de refrigeración, aunque sin los extremos térmicos propios de zonas frías patagónicas o zonas muy cálidas del norte argentino. Esto resulta adecuado para una primera validación de **CataLyxa**, porque permite evaluar el efecto combinado de la aislación, el pozo canadiense, la climatización eficiente y el control inteligente en condiciones representativas de una parte relevante del mercado objetivo inicial.

Implicancias técnicas para CataLyxa

La clasificación bioambiental tiene implicancias directas sobre el diseño del sistema.

En primer lugar, condiciona la importancia relativa de la calefacción y la refrigeración. En zonas templadas o cálidas, la solución debe reducir tanto pérdidas de calor en invierno como ganancias térmicas en verano. Por ese motivo, **CataLyxa** no se plantea solamente como un sistema de calefacción eficiente, sino como una solución integral para estabilizar la demanda térmica anual.

En segundo lugar, influye sobre el diseño de la envolvente. La aislación multicapa permite reducir la transmitancia térmica de cerramientos existentes y disminuir el flujo de calor entre interior y exterior. Esta reducción mejora el desempeño en invierno, al limitar pérdidas, y en verano, al atenuar ganancias térmicas.

En tercer lugar, la zona climática afecta la utilidad del pozo canadiense. En climas con oscilaciones térmicas moderadas, el intercambio con el suelo puede funcionar como estrategia de preacondicionamiento del aire de renovación, reduciendo la carga que luego deben cubrir los sistemas activos. Su aporte no debe interpretarse como sustitución total de la climatización, sino como reducción de la carga térmica previa al acondicionamiento final.

En cuarto lugar, la clasificación climática condiciona la estrategia de control. En una zona con estaciones diferenciadas, la domótica debe permitir ajustar consignas, horarios, ventilación, uso de sombras y operación de equipos según condiciones exteriores e interiores. Esto evita sobreconsumos y permite que el ahorro pasivo se traduzca en ahorro operativo real.

Relación con el modelado energético

La clasificación bioambiental justifica los supuestos de borde utilizados para estimar el ahorro energético del caso técnico. En la tesis, la demanda de climatización se calcula comparando una situación base sin **CataLyxa** con una situación posterior a la intervención.

La lógica del modelo es la siguiente:

Demanda térmica

$= f(\text{clima, envolvente, infiltración, ocupación, ganancias internas, consignas})$

CataLyxa interviene sobre esa demanda mediante:

- mejora de la envolvente térmica;
- reducción de pérdidas y ganancias por cerramientos;
- preacondicionamiento del aire mediante pozo canadiense;
- climatización eficiente de la demanda residual;
- control domótico de operación;
- monitoreo energético para verificación de desempeño.

Por lo tanto, la zona bioambiental no es un dato decorativo, sino un insumo técnico que permite dimensionar el problema térmico y evaluar la razonabilidad del ahorro proyectado.

Aplicación al mercado objetivo inicial

El mercado objetivo inicial de **CataLyxa** se concentra en viviendas de barrios cerrados y pequeños establecimientos agroindustriales ubicados principalmente en áreas del AMBA, Gran La Plata y zonas pampeanas cercanas. Estas áreas presentan condiciones climáticas donde tanto la refrigeración de verano como la calefacción de invierno son relevantes para el confort y el gasto energético.

Esto vuelve pertinente una solución que no se limite a incorporar equipos activos, sino que reduzca estructuralmente la demanda térmica. En este contexto, las estrategias pasivas (aislación, control solar, reducción de infiltraciones, ventilación controlada y aprovechamiento de la inercia térmica) son especialmente valiosas porque reducen el consumo antes de que intervenga el equipo de climatización.

Criterios de diseño derivados

A partir de la clasificación bioambiental y del caso de referencia, se adoptan los siguientes criterios de diseño para **CataLyxa**:

Criterio	Aplicación en CataLyxa
Control de pérdidas térmicas	Aislación multicapa en cerramientos existentes
Control de ganancias solares	Reducción de carga térmica de verano mediante envolvente y estrategia de sombra
Reducción de infiltraciones	Sellos, continuidad térmica y control de renovación de aire
Preacondicionamiento	Uso de pozo canadiense como apoyo pasivo
Climatización eficiente	Bomba de calor o sistema activo dimensionado sobre demanda reducida
Control operativo	Domótica, sensores y gestión de consignas
Verificación	Monitoreo energético y comparación contra línea base

Tabla 50 – Criterios de diseño de privados.

El presente anexo se formuló como clasificación bioambiental y zona climática de referencia, evitando que la tesis quede atada a una única denominación zonal cuando el modelo comercial apunta a una región más amplia que incluye GBA, Gran La Plata y corredores agroindustriales cercanos.

ANEXO E: Fundamentos de transmisión de calor

El desempeño térmico de un edificio depende de los mecanismos mediante los cuales se transfiere calor entre el ambiente exterior, la envolvente constructiva y el espacio interior. Comprender estos procesos resulta esencial para justificar técnicamente el sistema CataLyxa, cuyo objetivo es reducir la demanda energética mediante aislación pasiva, preacondicionamiento del aire y climatización eficiente.

Los tres mecanismos principales de transmisión de calor son:

- conducción;
- convección;
- radiación.

En una vivienda real, estos mecanismos actúan simultáneamente. La mejora del desempeño energético no se obtiene eliminando uno de ellos por completo, sino reduciendo su efecto combinado mediante una envolvente térmica mejorada, control de infiltraciones, preacondicionamiento del aire y gestión inteligente de la climatización.

Conducción

La conducción térmica es el proceso de transferencia de calor a través de un material sólido debido a una diferencia de temperatura entre sus caras. En edificios, este fenómeno ocurre principalmente a través de muros, techos, pisos, aberturas y puentes térmicos.

La ley de Fourier expresa el flujo de calor por conducción como:

$$\dot{Q} = -k \cdot A \cdot \frac{dT}{dx}$$

Donde:

- \dot{Q} : Flujo de calor [W].
- k : Conductividad térmica del material [W/m · K].
- A : Área de transferencia [m²].
- $\frac{dT}{dx}$: Gradiente de temperatura [K/m].

Para flujo estacionario unidimensional a través de una capa plana de espesor L , puede utilizarse la forma simplificada:

$$\dot{Q} = \frac{k \cdot A \cdot \Delta T}{L}$$

Donde:

- L : Espesor de la capa [m].
- ΔT : Diferencia de temperatura entre ambas caras [K].

La resistencia térmica de una capa se define como:

$$R = \frac{L}{k}$$

Cuanto mayor es la resistencia térmica R , menor es el flujo de calor a través del cerramiento. Por lo tanto, una estrategia central de eficiencia energética consiste en utilizar materiales de baja conductividad térmica y espesores adecuados para reducir la transferencia de calor.

En **Catalyxa**, la conducción se reduce mediante paneles multicapa con materiales aislantes, barreras reflectivas y soluciones de continuidad térmica. Esto disminuye la transmitancia global de la envolvente y reduce tanto las pérdidas de calor en invierno como las ganancias térmicas en verano.

Convección

La convección es la transferencia de calor entre una superficie sólida y un fluido en movimiento, generalmente aire. En edificios, aparece en la interacción entre las

superficies interiores y el aire del ambiente, entre las superficies exteriores y el viento, y en los procesos de infiltración o renovación de aire.

La transferencia convectiva puede modelarse mediante la ley de enfriamiento de Newton:

$$\dot{Q} = h \cdot A \cdot (T_S - T_{\infty})$$

Donde:

- \dot{Q} : Flujo de calor por convección [W].
- h : Coeficiente de transferencia convectiva [W/m²·K].
- A : Área de transferencia [m²].
- T_S : Temperatura de la superficie [K o °C].
- T_{∞} : Temperatura del fluido alejado de la superficie [K o °C].

El valor de h depende de múltiples factores: velocidad del aire, orientación de la superficie, rugosidad, geometría, tipo de flujo y diferencia de temperatura. En términos generales, la convección puede ser natural, cuando el movimiento del fluido se debe a diferencias de densidad por temperatura, o forzada, cuando interviene viento, ventiladores o sistemas de impulsión.

En **Catalyxa**, la convección se controla mediante tres estrategias:

- reducción de infiltraciones no deseadas;
- uso de cámaras de aire o capas intermedias dentro del sistema multicapa;
- gestión controlada de la ventilación y del aire de renovación.

Esto es importante porque una envolvente con buena aislación pero con infiltraciones elevadas puede perder una parte significativa de su desempeño real. Por eso, el diseño térmico debe combinar aislación, estanqueidad razonable y ventilación controlada.

Radiación

La radiación térmica es la transferencia de energía mediante ondas electromagnéticas. A diferencia de la conducción y la convección, no requiere contacto directo ni un medio material para propagarse. En edificios, la radiación aparece principalmente en las ganancias solares, en el intercambio entre superficies interiores y en la emisión térmica de cerramientos hacia el exterior.

La ley de Stefan-Boltzmann describe la emisión térmica idealizada de una superficie:

$$\dot{Q} = \varepsilon \cdot \sigma \cdot A \cdot T_S^4 \cdot T_{Ent.}^4$$

Donde:

- ε : Emisividad de la superficie [adimensional].
- σ : Constante de Stefan-Boltzmann ($5,67 \cdot 10^{-8} W/m^2 \cdot K^4$).
- A : área de intercambio [m^2].
- T_S : Temperatura absoluta de la superficie [K].
- $T_{Ent.}$: Temperatura absoluta del entorno [K].

En **Catalyxa**, la radiación se atenúa mediante el uso de capas reflectivas, superficies de baja emisividad y criterios de control solar. Estas soluciones permiten reducir ganancias térmicas en verano y mejorar el comportamiento de la envolvente frente al intercambio radiante.

La radiación solar resulta especialmente relevante en viviendas con elevada superficie vidriada, orientaciones desfavorables o exposición directa prolongada. En esos casos, una parte del ahorro energético depende no solo de la aislación conductiva, sino también del control de ganancias radiantes.

Transmitancia térmica global

Para evaluar el comportamiento térmico de un cerramiento completo se utiliza la transmitancia térmica global U , expresada en W/m^2K . Esta variable indica la cantidad de calor que atraviesa un metro cuadrado de cerramiento por cada grado de diferencia de temperatura entre el interior y el exterior.

La relación simplificada entre flujo térmico, transmitancia y diferencia de temperatura es:

$$\dot{Q} = U \cdot A \cdot \Delta T$$

Donde:

- \dot{Q} : Flujo térmico [W].
- U : Transmitancia térmica [$W/m^2 \cdot K$].
- A : Área de la envolvente [m^2].
- ΔT : Diferencia de temperatura interior-exterior [K].

Cuanto menor es U , mejor es el desempeño térmico del cerramiento. En sistemas multicapa, el valor de U se obtiene a partir de la suma de resistencias térmicas de las distintas capas, incluyendo las resistencias superficiales interior y exterior:

$$U = \frac{1}{R_{si} + \sum R_i + R_{se}}$$

Donde:

- R_{si} : Resistencia superficial interior [$m^2 \cdot K/W$].
- R_i : Resistencia térmica de cada capa [$m^2 \cdot K/W$].
- R_{se} : Resistencia superficial exterior [$m^2 \cdot K/W$].

Y cada resistencia de capa puede calcularse como:

$$R_i = \frac{L_i}{k_i}$$

Donde:

- L_i : Espesor de la capa i [m].
- k_i : Conductividad térmica de la capa i [$W/m \cdot K$].

Esta formulación permite vincular directamente la composición física de la envolvente con la demanda térmica del inmueble.

Aplicación al sistema **CataLyxa**

El sistema **CataLyxa** busca reducir la demanda energética actuando sobre los tres mecanismos de transferencia de calor:

Mecanismo	Problema térmico asociado	Respuesta técnica de CataLyxa
Conducción	Pérdidas y ganancias a través de muros, techos y cerramientos	Aislación multicapa y reducción de transmitancia
Convección	Infiltraciones, renovación de aire no controlada y transferencia aire-superficie	Sellado, control de aire, cámaras intermedias y ventilación gestionada
Radiación	Ganancias solares, intercambio radiante entre superficies y sobrecalentamiento	Capas reflectivas, baja emisividad y control solar

Tabla 51 – Aplicación al sistema.

La lógica de diseño consiste en reducir primero la carga térmica que debe enfrentar el sistema activo. Al disminuir la transferencia de calor por la envolvente y estabilizar el comportamiento térmico interior, se reducen las horas de funcionamiento de calefacción y refrigeración, así como la potencia necesaria para mantener condiciones de confort.

Relación con el caso técnico modelado

En el caso técnico utilizado en la tesis, la vivienda de referencia posee una superficie cubierta de $150 m^2$, un volumen térmico de $390 m^3$ y un área envolvente estimada de $430 m^2$. La estimación simplificada de carga térmica compara una situación base sin **CataLyxa** con una situación posterior a la intervención.

La mejora de la envolvente se expresa mediante una reducción del coeficiente global de transferencia térmica. En términos simplificados:

$$\begin{aligned} \dot{Q}_{base} &= U_{base} \cdot A \cdot \Delta T \\ \dot{Q}_{CataLyxa} &= U_{CataLyxa} \cdot A \cdot \Delta T \end{aligned}$$

Si el área A y la diferencia de temperatura ΔT se mantienen constantes, la reducción de U disminuye directamente la carga térmica transmitida por la envolvente.

Por eso, la mejora de transmitancia no es un dato aislado: es uno de los fundamentos físicos que permite justificar la reducción del consumo de climatización. La trazabilidad del ahorro energético se apoya precisamente en esta secuencia:

*Mejora de envolvente → menor flujo térmico → menor carga de climatización
→ menor consumo energético*

Relación con el pozo canadiense y la climatización eficiente

Además de mejorar la envolvente, **CataLyxa** incorpora preacondicionamiento del aire mediante pozo canadiense. Este componente actúa principalmente sobre las cargas asociadas al aire de renovación, reduciendo la diferencia entre la temperatura exterior y la temperatura de ingreso al sistema de climatización.

En términos conceptuales:

$$\text{Carga de aire} = \dot{m} \cdot c_p \cdot \Delta T$$

Donde:

- \dot{m} : Caudal másico de aire [kg/s].
- c_p : Calor específico del aire [$J/kg \cdot K$].
- ΔT : Diferencia entre la temperatura del aire exterior y la temperatura objetivo [K].

Si el pozo canadiense reduce ΔT , también reduce la energía necesaria para acondicionar el aire. Esto complementa la mejora de envolvente: una parte del ahorro proviene de reducir la transferencia por cerramientos, y otra parte de reducir la carga térmica del aire de renovación.

Finalmente, la climatización eficiente cubre la demanda residual. De este modo, la bomba de calor o el sistema activo no trabaja contra la carga térmica original del inmueble, sino contra una demanda ya reducida por estrategias pasivas y de preacondicionamiento.

Importancia para la trazabilidad del ahorro

Este anexo respalda la trazabilidad técnica del ahorro energético presentada en el cuerpo principal de la tesis. La reducción de consumo no se plantea como una afirmación comercial genérica, sino como consecuencia de mecanismos físicos identificables:

- a. reducción de conducción por mejora de la envolvente;

- b. control de convección por reducción de infiltraciones y ventilación gestionada;
- c. atenuación de radiación mediante capas reflectivas y control solar;
- d. reducción de carga de aire mediante preacondicionamiento geotérmico;
- e. cobertura eficiente de la demanda residual mediante climatización de alto rendimiento;
- f. optimización operativa mediante domótica y monitoreo.

El resultado esperado es una disminución del consumo específico de climatización. En el caso técnico modelado, dicha reducción se expresa como un ahorro estimado de 8.220 kWh/año sobre la demanda de climatización, equivalente a una reducción aproximada del 71,0 % en el caso simulado.

Limitaciones del modelo térmico simplificado

El análisis de transmisión de calor presentado en este anexo utiliza formulaciones simplificadas y condiciones estacionarias o cuasi-estacionarias. En una vivienda real, el comportamiento térmico depende también de:

- variación horaria de temperatura exterior;
- radiación solar directa y difusa;
- orientación;
- masa térmica;
- humedad;
- infiltraciones reales;
- comportamiento de usuarios;
- apertura de puertas y ventanas;
- sombras;
- puentes térmicos;
- calidad efectiva de instalación;
- mantenimiento;
- interacción con equipos existentes.

Por lo tanto, las ecuaciones presentadas no reemplazan una simulación energética dinámica detallada ni una medición en campo. Su función es mostrar la base física del modelo y justificar por qué las intervenciones propuestas por **CataLyxa** pueden reducir la demanda de climatización.

ANEXO F: Cálculo del coeficiente térmico global U

El coeficiente de transmitancia térmica global, o coeficiente U , expresa la cantidad de calor que atraviesa un cerramiento por unidad de superficie y por unidad de diferencia de temperatura entre el interior y el exterior. Se expresa en:

$$W/m^2K$$

En el sistema **Catalyxa**, este coeficiente resulta central porque vincula directamente la composición física del módulo multicapa con la reducción de carga térmica del inmueble. Un menor valor de U implica menor transferencia de calor a través de la envolvente y, por lo tanto, menor demanda de calefacción en invierno y menor demanda de refrigeración en verano.

El cálculo del coeficiente U permite justificar técnicamente el valor utilizado en el modelado energético simplificado de la tesis, donde se compara una situación base sin **Catalyxa** con una situación intervenida mediante el sistema modular. En el caso técnico de referencia se adopta:

$$U_{Base} = 1,8 W/m^2K$$

$$U_{Catalyxa} = 0,45 W/m^2K$$

Estos valores se utilizan en el cálculo de carga térmica del caso modelado de vivienda de $150 m^2$, con área envolvente estimada de $430 m^2$, ubicado en Zona IIb del Gran Buenos Aires.

Modelo físico

Un cerramiento multicapa puede modelarse como una serie de resistencias térmicas. Cada capa se opone al flujo de calor según su espesor y su conductividad térmica.

La resistencia térmica de una capa se calcula como:

$$R_i = \frac{L_i}{k_i}$$

Donde:

- R_i : Resistencia térmica de la capa i [m^2K/W].
- L_i : Espesor de la capa i [m].
- k_i : Conductividad térmica de la capa i [W/mK].

La resistencia térmica total del cerramiento se obtiene sumando las resistencias de las capas y las resistencias superficiales interior y exterior:

$$R_{total} = R_{si} + \sum R_i + R_{se}$$

Donde:

- R_{si} : Resistencia superficial interior.
- R_{se} : Resistencia superficial exterior.
- $\sum R_i$: Suma de resistencias de las capas del sistema.

El coeficiente global de transmitancia térmica se calcula como:

$$U = \frac{1}{R_{total}}$$

Por lo tanto, aumentar la resistencia térmica total reduce el coeficiente U y, con ello, disminuye el flujo térmico a través de la envolvente.

Aplicación al sistema *Catalyxa*

Para el cálculo de referencia se considera un módulo multicapa compuesto por una capa estructural exterior, un núcleo aislante y una barrera reflectiva interior. El objetivo no es representar una única configuración cerrada, sino establecer una configuración técnica base compatible con el valor U utilizado en el modelado energético.

Capa	Espesor L [m]	Conductividad k [W/mK]	Resistencia $R = L/k$ [m ² K/W]
Panel exterior de polipropileno alveolar/composite liviano	0,010	0,22	0,045
Núcleo aislante de lana mineral	0,070	0,038	1,842
Film reflectivo interior/cámara equivalente	—	—	0,200
Resistencia superficial interior R_{si}	—	—	0,130
Resistencia superficial exterior R_{se}	—	—	0,040
Total	—	—	2,257

Tabla 52 – Capas del sistema.

Entonces:

$$R_{total} = 0,045 + 1,842 + 0,200 + 0,130 + 0,040$$

$$R_{total} = 2,257 \text{ m}^2\text{K/W}$$

$$U = \frac{1}{2,257}$$

$$U = 0,443 \text{ W/m}^2\text{K}$$

Por redondeo y para mantener consistencia con el modelado energético simplificado, se adopta:

$$U_{Catalyxa} \approx 0,45 \text{ W/m}^2\text{K}$$

Este valor es coherente con el supuesto utilizado en la estimación de carga térmica del caso técnico, donde la vivienda sin intervención se modela con $U_{base} = 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ y la vivienda intervenida con $U_{Catalyxa} = 0,45 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Comparación con situación base

La mejora de transmitancia puede expresarse como reducción relativa del coeficiente U :

$$\begin{aligned} \text{Reducción de } U &= \frac{U_{Base} - U_{Catalyxa}}{U_{Base}} \\ \text{Reducción de } U &= \frac{1,8 - 0,45}{1,8} \\ \text{Reducción de } U &= \frac{1,35}{1,8} = 0,75 \\ \text{Reducción de } U &= 75\% \end{aligned}$$

Esto significa que, bajo los supuestos del caso modelado, la intervención **Catalyxa** reduce en aproximadamente 75 % la transmitancia térmica promedio de la envolvente considerada.

Esta reducción no equivale automáticamente a 75 % de ahorro energético total de la vivienda, porque el consumo global incluye otros usos energéticos. Sin embargo, sí justifica físicamente una reducción importante de la carga de climatización asociada a la envolvente.

Cálculo del flujo térmico por metro cuadrado

El flujo térmico por unidad de superficie puede estimarse mediante:

$$q = U \cdot \Delta T$$

Donde:

- q : Flujo térmico por metro cuadrado [W/m^2].
- U : Transmitancia térmica [$\text{W/m}^2\text{K}$].
- ΔT : Diferencia de temperatura interior-exterior [K].

Para el caso de invierno, la tesis considera una consigna interior de $20 \text{ }^\circ\text{C}$ y una temperatura exterior de referencia de $6 \text{ }^\circ\text{C}$. Por lo tanto:

$$\Delta T = 20 - 6 = 14 \text{ K}^{25}$$

Situación base sin Catalyxa

$$q_{Base} = 1,8 \cdot 14$$

²⁵ Notar que el cambio o la diferencia de temperatura (representado por ΔT) es numéricamente igual en grados Celsius ($^\circ\text{C}$) y en Kelvin (K) porque el tamaño de un grado en ambas escalas es exactamente el mismo. La única diferencia entre ellas es el punto de partida (su cero).

$$q_{Base} = 25,2 \text{ W/m}^2$$

Situación con CataLyxa

$$q_{CataLyxa} = 0,45 \cdot 14$$

$$q_{CataLyxa} = 6,3 \text{ W/m}^2$$

La reducción de flujo térmico por metro cuadrado es:

$$\Delta q = 25,2 - 6,3 = 18,9 \text{ W/m}^2$$

$$\frac{18,9}{25,2} = 0,75 = 75\%$$

Es decir, para una diferencia térmica de 14 K, el flujo térmico por metro cuadrado baja de 25,2 W/m² a 6,3 W/m².

Cálculo del flujo térmico sobre la envolvente

Para estimar la carga total asociada a la envolvente se utiliza:

$$\dot{Q} = U \cdot A \cdot \Delta T$$

Donde:

- \dot{Q} : Potencia térmica transferida [W].
- U : Transmitancia térmica [W/m²K].
- A : Área envolvente estimada [m²].
- ΔT : Diferencia térmica [K].

En el caso técnico:

$$A = 430 \text{ m}^2$$

$$\Delta T = 14 \text{ K}$$

Situación base sin CataLyxa

$$\dot{Q}_{Base} = 1,8 \cdot 430 \cdot 14$$

$$\dot{Q}_{Base} = 10.836 \text{ W}$$

$$\dot{Q}_{Base} = 10,84 \text{ kW}$$

Situación con CataLyxa

$$\dot{Q}_{CataLyxa} = 0,45 \cdot 430 \cdot 14$$

$$\dot{Q}_{CataLyxa} = 2.709 \text{ W}$$

$$\dot{Q}_{CataLyxa} = 2,71 \text{ kW}$$

La reducción de potencia térmica transferida por envolvente es:

$$10,84 - 2,71 = 8,13 \text{ kW}$$

La reducción relativa es:

$$\frac{8,13}{10,84} = 0,75 = 75\%$$

Este cálculo muestra que la mejora de U reduce de manera directa la carga térmica por envolvente. Luego, en el modelado energético total se incorporan también infiltración, radiación, ganancias internas, ocupación y operación de equipos.

Sensibilidad al espesor del núcleo aislante

El espesor del núcleo aislante tiene un efecto importante sobre el valor de U . Para analizarlo, se mantiene constante el resto de las capas y se modifica únicamente el espesor de lana mineral.

Se adopta:

$$k_{Lana} = 0,038 \text{ W/mK}$$

Y se considera una resistencia fija adicional correspondiente a panel exterior, barrera reflectiva y resistencias superficiales:

$$R_{Fija} = 0,045 + 0,200 + 0,130 + 0,040 = 0,415 \text{ m}^2\text{K/W}$$

Para cada espesor:

$$R_{Total} = R_{Fija} + \frac{L_{Lana}}{k_{Lana}}$$

$$U = \frac{1}{R_{Total}}$$

Espesor lana mineral [mm]	R_{Lana} [$\text{m}^2\text{K/W}$]	R_{Total} [$\text{m}^2\text{K/W}$]	U [$\text{W}/\text{m}^2\text{K}$]
30	0,789	1,204	0,83
50	1,316	1,731	0,58
70	1,842	2,257	0,44
90	2,368	2,783	0,36
110	2,895	3,310	0,30

Tabla 53 – Espesores y valores asociados.

La sensibilidad muestra que aumentar el espesor del núcleo reduce el coeficiente U , pero con beneficios marginales decrecientes. El paso de 30 mm a 50 mm produce una mejora significativa; el paso de 70 mm a 90 mm también mejora el desempeño, pero con menor impacto relativo; y espesores superiores pueden aumentar costo, volumen y complejidad sin mejorar proporcionalmente el resultado económico.

Por este motivo, una configuración en torno a 70 mm de núcleo aislante equivalente resulta técnicamente razonable para el caso de referencia, ya que permite alcanzar un U cercano a $0,45 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$, compatible con el valor utilizado en el modelo energético.

Relación con el ahorro energético del caso técnico

El valor $U_{Catalyxa} = 0,45 \text{ W/m}^2\text{K}$ se utiliza en la estimación de carga térmica de invierno del caso modelado. La tesis compara una situación base sin **Catalyxa** y una situación con **Catalyxa**, incorporando envolvente, infiltración y radiación.

La reducción de transmitancia no explica por sí sola la totalidad del ahorro anual, pero constituye uno de sus fundamentos principales. La secuencia técnica es:

*Reducción de U → menor flujo por envolvente → menor carga térmica
→ menor consumo de climatización*

Los resultados energéticos consolidados del caso técnico se presentan en el [Estudio Técnico](#), especialmente en las Tablas [18](#) y [21](#). En este anexo se conserva únicamente la relación física entre la reducción de la transmitancia térmica y la disminución de la carga de climatización.

La reducción del U de la envolvente es, por lo tanto, una de las bases físicas que permiten sostener la trazabilidad del ahorro energético, junto con el pozo canadiense, la climatización eficiente, la domótica y el monitoreo.

Limitaciones del cálculo

El cálculo presentado es una estimación simplificada. Modela la envolvente como un sistema multicapa plano y utiliza valores representativos de espesor, conductividad y resistencia superficial.

En una implementación real, el valor efectivo de U puede variar según:

- material definitivo seleccionado;
- espesor real de cada capa;
- continuidad de la aislación;
- puentes térmicos;
- fijaciones;
- juntas;
- infiltraciones;
- humedad;
- compactación o degradación del material;
- calidad de instalación;
- exposición solar;
- orientación;
- tipo de cerramiento existente.

Por lo tanto, el valor $U = 0,45 \text{ W/m}^2\text{K}$ debe interpretarse como valor de referencia de diseño para el caso técnico modelado, no como valor certificado de producto final. En una etapa posterior, debería validarse mediante ensayo normalizado,

certificación de materiales o simulación detallada con composición constructiva definitiva.

Conclusión del anexo

El cálculo del coeficiente térmico global U permite conectar la arquitectura física del módulo **CataLyxa** con el ahorro energético utilizado en la tesis. Bajo la configuración de referencia, el sistema alcanza un valor aproximado de:

$$U_{CataLyxa} \approx 0,45 \text{ W/m}^2\text{K}$$

frente a un valor base de:

$$U_{Base} = 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$$

Esto representa una reducción aproximada del 75 % en la transmitancia térmica de la envolvente considerada. Para una diferencia térmica de 14 K y un área envolvente de 430 m^2 , la potencia térmica transferida por envolvente se reduce de aproximadamente $10,84 \text{ kW}$ a $2,71 \text{ kW}$.

Así, este anexo respalda cuantitativamente la hipótesis técnica de **CataLyxa**: al reducir la transmitancia térmica de la envolvente, disminuye la carga de climatización, se reducen los consumos energéticos y se fortalece la trazabilidad entre intervención técnica, ahorro energético y retorno económico.

ANEXO G: Detalles técnicos del sistema *CataLyxa* y sus componentes

El presente anexo desarrolla la arquitectura técnica del sistema **CataLyxa**, sus componentes principales, su lógica de instalación, mantenimiento y escalabilidad. Complementa el marco técnico del cuerpo principal de la tesis y los anexos previos dedicados a clasificación bioambiental, transmisión de calor y cálculo del coeficiente térmico global U .

CataLyxa se concibe como una solución modular integrada de eficiencia energética, orientada a reducir la demanda de climatización mediante la combinación de estrategias pasivas y activas: mejora de envolvente, preacondicionamiento de aire, climatización eficiente, sensorización, control domótico y monitoreo energético.

Adaptabilidad estructural

El sistema **CataLyxa** está diseñado para instalarse en inmuebles existentes sin requerir una intervención estructural profunda. Su lógica constructiva modular

permite adaptar la solución a distintas configuraciones edilicias dentro de los segmentos objetivo definidos por la tesis.

Las aplicaciones principales son:

- viviendas unifamiliares existentes en barrios cerrados;
- viviendas premium o de ingresos medios-altos con alta demanda de climatización;
- oficinas rurales;
- galpones agroindustriales de baja y mediana complejidad;
- salas técnicas, laboratorios rurales, tambos, depósitos o áreas productivas con requerimientos de confort o control térmico;
- ampliaciones edilicias donde resulte conveniente incorporar eficiencia energética sin rediseñar completamente la construcción.

A diferencia de una obra civil integral, el sistema se plantea como una intervención modular, seca y escalable. Esto permite reducir tiempos de instalación, minimizar interferencias con el uso cotidiano del inmueble y facilitar ampliaciones posteriores.

Posicionamiento conceptual

CataLyxa no se presenta como un único producto aislado, sino como una arquitectura técnica de intervención energética. Su propuesta consiste en transformar la envolvente y la operación climática de un inmueble mediante un sistema que integra:

- una capa pasiva de reducción de demanda;
- una capa activa de climatización eficiente;
- una capa digital de control, medición y trazabilidad.

Desde el punto de vista técnico, el principio rector es reducir primero la carga térmica antes de cubrirla con equipos activos. Esto mejora la eficiencia global del sistema, ya que permite que los equipos trabajen menos horas, con menor potencia requerida y bajo una lógica de control más precisa.

Desde el punto de vista del cliente, el sistema se comunica como una inversión en confort, ahorro energético, valorización del inmueble y reducción de costos operativos. La promesa técnica no se limita a “consumir menos”, sino a generar una mejora verificable del desempeño energético.

Arquitectura general del sistema

Subsistema	Función	Resultado esperado
Módulo térmico multicapa	Reduce transferencia térmica por envolvente	Menor demanda de calefacción y refrigeración
Pozo canadiense/preacondicionamiento	Atenúa extremos térmicos del aire de renovación	Menor carga sobre climatización activa
Climatización eficiente	Cubre la demanda térmica residual	Menor consumo por unidad térmica útil
Sensores y control domótico	Ajusta operación según condiciones reales	Evita sobreconsumo y mejora confort
Monitoreo energético	Registra variables y consumos	Permite verificar desempeño y detectar desvíos

Tabla 54 – Arquitectura general del sistema.

Esta arquitectura permite adaptar el alcance de cada proyecto según diagnóstico técnico, presupuesto, perfil de uso y objetivos de ahorro.

Composición técnica por capas

El módulo térmico multicapa constituye el componente pasivo central del sistema. Su función es mejorar el desempeño de la envolvente existente mediante una combinación de capas con funciones diferenciadas.

La composición conceptual del módulo es la siguiente:

Capa	Función principal	Efecto técnico
Capa exterior resistente	Protección mecánica, intemperie, humedad y radiación UV	Durabilidad y protección del sistema
Núcleo aislante	Reducción de conducción térmica	Menor flujo térmico por envolvente
Capa reflectiva interior	Atenuación de intercambio radiativo	Reducción de ganancias y pérdidas radiantes
Sellos y juntas térmicas	Control de infiltraciones y continuidad entre módulos	Menor convección no deseada
Sensores embebidos o periféricos	Medición de temperatura, humedad y operación	Trazabilidad del desempeño
Canalización técnica	Cableado de baja tensión y comunicación	Integración con control domótico

Tabla 55 – Composición técnica por capas.

La combinación de estas capas permite actuar simultáneamente sobre conducción, convección y radiación, los tres mecanismos principales de transferencia de calor desarrollados en el [Anexo E](#).

Paneles modulares externos

Los paneles modulares externos constituyen la primera barrera física del sistema. Su función es proteger el conjunto multicapa, aportar rigidez suficiente y facilitar el montaje.

Funciones

- Protección contra golpes leves, intemperie y radiación solar.
- Soporte de las capas internas.
- Terminación estética compatible con viviendas y establecimientos.
- Modularidad para reemplazo o ampliación.
- Reducción de intervención sobre la estructura existente.

Características esperadas

Característica	Criterio técnico
Peso	Bajo, para facilitar transporte e instalación
Rigidez	Suficiente para mantener geometría y proteger el núcleo
Resistencia ambiental	Compatible con humedad, radiación UV y variación térmica
Montaje	En seco, con fijaciones reversibles o de baja intervención
Mantenimiento	Reemplazo parcial por módulos
Terminación	Adaptable a estética residencial o rural-industrial

Tabla 56 – Características esperadas.

Entre los materiales posibles se consideran paneles de polipropileno alveolar, composites livianos, placas poliméricas reforzadas o alternativas equivalentes. La selección definitiva deberá balancear costo, disponibilidad local, durabilidad, comportamiento frente al fuego, impacto ambiental y compatibilidad estética.

Núcleo aislante

El núcleo aislante es el componente que aporta la mayor resistencia térmica del módulo. Su función principal es reducir la transferencia de calor por conducción a través de la envolvente.

Funciones

- Reducir pérdidas térmicas en invierno.
- Reducir ganancias térmicas en verano.
- Atenuar oscilaciones térmicas diarias.
- Mejorar el confort interior.
- Disminuir la potencia requerida de climatización.
- Aportar, en algunos materiales, atenuación acústica secundaria.

Materiales posibles

Material	Ventajas	Consideraciones
Lana mineral	Buen aislamiento, comportamiento ignífugo, estabilidad	Requiere protección frente a humedad
Poliuretano rígido	Muy baja conductividad	Mayor atención a fuego, costo y sustentabilidad
PIR	Buen desempeño térmico	Costo superior
XPS	Buena resistencia mecánica y humedad	Evaluar impacto ambiental y comportamiento al fuego
Celulosa proyectada	Alternativa sustentable	Requiere control de humedad e instalación especializada
Aislantes textiles reciclados	Menor impacto ambiental	Validar disponibilidad, durabilidad y certificación

Tabla 57 – Materiales posibles.

Para el caso de referencia, el cálculo del [Anexo F](#) utiliza una configuración equivalente con núcleo de lana mineral de aproximadamente 70 mm, que permite alcanzar un valor de transmitancia térmica cercano a:

$$U_{Catalyxa} \approx 0,45 \text{ W/m}^2\text{K}$$

Este valor se utiliza como referencia de diseño, no como valor certificado definitivo de producto.

Recubrimiento reflectivo interior

El recubrimiento reflectivo interior actúa principalmente sobre el intercambio radiativo. Su objetivo es reducir la transferencia de calor por radiación infrarroja y mejorar el comportamiento térmico del módulo sin incrementar significativamente su espesor ni su peso.

Funciones

- Reflejar radiación térmica incidente.
- Reducir ganancias radiantes en verano.
- Atenuar pérdidas radiantes en invierno.
- Mejorar la estabilidad térmica interior.
- Complementar la resistencia conductiva del núcleo aislante.

Materiales posibles

- film de poliéster aluminizado;
- lámina reflectiva tipo low-e;
- aluminio laminado;

- textil aluminizado multicapa;
- barreras radiantes compatibles con cámaras de aire.

El recubrimiento reflectivo no reemplaza al aislante principal. Su función es complementaria: mejora el comportamiento frente a radiación y puede potenciar el desempeño del sistema cuando se instala con cámara de aire o separación adecuada.

Cintas de sellado térmico y juntas

Las cintas de sellado y juntas cumplen una función crítica para sostener el desempeño real del sistema. Una envolvente bien aislada puede perder parte de su eficacia si existen infiltraciones, discontinuidades o empalmes mal resueltos.

Funciones

- Prevenir fugas de aire convectivo.
- Aumentar la estanqueidad parcial del sistema.
- Minimizar infiltraciones en juntas y empalmes.
- Reducir puentes térmicos menores.
- Facilitar el montaje seco.
- Permitir mantenimiento y reemplazo por módulos.

Materiales posibles

Material	Aplicación
Cinta de butilo	Sellado flexible de alta adherencia
Cinta acrílica de alta prestación	Juntas y continuidad de membranas
Cinta de aluminio con espuma	Sellos reflectivos y térmicos
Burletes técnicos	Encuentros desmontables
Selladores compatibles	Puntos singulares y encuentros complejos

Tabla 58 – materiales posibles para las cintas de sellado y juntas.

La selección debe considerar compatibilidad con los materiales del panel, temperatura de servicio, adherencia, humedad, envejecimiento y posibilidad de desmontaje.

Sensorización

El sistema **CataLyxa** incorpora sensorización para medir variables relevantes del desempeño térmico y operativo. La sensorización no es un accesorio comercial, sino una condición para transformar la eficiencia energética en un resultado trazable.

Variables medidas

- temperatura interior;

- temperatura exterior;
- humedad relativa;
- temperatura en puntos críticos de envolvente;
- temperatura de aire de ingreso;
- estado de operación de equipos;
- consumo eléctrico de climatización;
- eventos de operación y *setpoints*.

Sensores orientativos

Sensor/dispositivo	Variable	Uso
DHT22/BME280 o equivalente	Temperatura y humedad	Monitoreo ambiental básico
DS18B20 o equivalente	Temperatura puntual	Medición en conductos, envolvente o zonas técnicas
Medidor eléctrico	Consumo de equipos	Trazabilidad energética
Sensor de presencia	Ocupación	Control operativo
Sensor de apertura	Puertas/ventanas	Detección de eventos que afectan climatización

Tabla 59 – Sensores orientativos.

La selección final de sensores deberá considerar costo, confiabilidad, disponibilidad, precisión, facilidad de reemplazo y compatibilidad con la plataforma de control.

Control domótico y panel de gestión

El sistema de control permite coordinar la operación de climatización, ventilación, monitoreo y eventuales actuadores. Su función es evitar sobreconsumos y facilitar el uso por parte del cliente.

Funciones principales

- lectura de sensores;
- ajuste de consignas térmicas;
- programación horaria;
- detección de presencia;
- activación o desactivación de ventilación;
- monitoreo de consumo;
- alertas de desvío;
- visualización en *dashboard* o aplicación;
- registro histórico de variables.

Componentes posibles

Componente	Función
Microcontrolador central	Procesamiento local y coordinación
Módulos de comunicación Wi-Fi/Bluetooth	Conectividad
Relés o actuadores	Control de equipos auxiliares
Fuente de baja tensión	Alimentación de sensores y control
Tablero modular	Integración, protección y mantenimiento
Dashboard	Visualización de consumo y variables

Tabla 60 – Componentes posibles.

El control debe conservar una lógica de operación manual o degradada en caso de falla de conectividad, para evitar que el usuario pierda control sobre el sistema.

Modularidad y mantenimiento

La modularidad es un principio técnico y comercial del sistema. Permite instalar por etapas, reemplazar componentes, ampliar funcionalidades y adaptar la solución a distintos presupuestos.

Ventajas técnicas

- Menor tiempo de instalación.
- Posibilidad de reemplazo por módulos.
- Reducción de interrupciones para el usuario.
- Mayor facilidad de mantenimiento.
- Escalabilidad por ambiente, zona o edificio.
- Compatibilidad con *upgrades* futuros.

Ventajas comerciales

- Entrada con kit base.
- Ampliaciones posteriores.
- Servicios de mantenimiento.
- Venta de repuestos.
- Contratos de monitoreo.
- Actualizaciones de control y sensores.

El sistema debe diseñarse para que los componentes críticos puedan inspeccionarse, limpiarse o reemplazarse sin desmontar completamente la instalación.

Proceso técnico de instalación

La instalación se organiza como un proceso técnico estandarizado, orientado a reducir incertidumbre, controlar calidad y generar trazabilidad documental.

Fases de instalación

Fase	Actividad	Resultado
1	Relevamiento inicial	Datos del inmueble, consumos, planos, fotos y necesidades
2	Diagnóstico energético preliminar	Identificación de zonas críticas y oportunidad de ahorro
3	Simulación/estimación técnica	Escenario base y escenario con intervención
4	Selección de kit	Definición de alcance técnico y presupuesto
5	Preparación logística	Materiales, módulos, sensores, herramientas
6	Instalación pasiva	Paneles, aislación, sellos y juntas
7	Instalación activa	Sensores, control, cableado de baja tensión
8	Integración con climatización	Ajustes, consignas, ventilación y operación
9	Validación funcional	Pruebas, mediciones iniciales y <i>checklist</i>
10	Capacitación del usuario	Manual, uso de app/ <i>dashboard</i> y mantenimiento
11	Seguimiento posterior	Monitoreo, ajustes y soporte

Tabla 61 – Fases de la instalación.

Este proceso permite convertir cada instalación en un caso técnico documentado, útil para aprendizaje interno, garantía y comunicación comercial.

Layout técnico conceptual

Cada instalación puede interpretarse como un sistema de tres capas funcionales:

Capa	Descripción	Componentes
Capa pasiva estructural	Reduce demanda térmica	Aislación, paneles, juntas, barreras reflectivas
Capa activa sensible	Mide y actúa sobre condiciones reales	Sensores, ventiladores, compuertas, equipos
Capa digital de control	Coordina operación y trazabilidad	Microcontrolador, <i>dashboard</i> , app, registro histórico

Tabla 62- capas funcionales.

La integración de estas capas permite que la solución no dependa exclusivamente de la aislación ni exclusivamente del equipo activo. El valor se genera por coordinación entre envolvente, aire, climatización y operación.

Logística y escalabilidad técnica

CataLyxa está diseñada con una lógica de producción, distribución e instalación modular.

Crterios logísticos

- Fabricación o prearmado de kits por módulos.
- Embalaje individualizado.
- Componentes livianos y apilables.
- Reducción de stock inmovilizado.
- Preparación *just-in-time* según proyecto.
- Documentación técnica por instalación.
- Codificación de componentes para reducir errores.
- Posibilidad de regionalización mediante técnicos certificados.

Escalabilidad

El sistema permite escalar mediante:

Palanca de escalamiento	Efecto
Estandarización de kits	Reduce tiempos de diseño e instalación
Capacitación de instaladores	Amplía capacidad operativa
Alianzas con cooperativas	Facilita llegada territorial
Manuales y <i>checklists</i>	Mejora calidad repetible
Monitoreo remoto	Reduce necesidad de visitas correctivas
Modularidad	Permite ampliaciones por etapas

Tabla 63 – Escalabilidad.

Esta lógica es consistente con la proyección operativa del plan de negocios, donde la cantidad de equipos de instalación aumenta gradualmente a medida que crece el volumen de ventas.

Seguridad y mantenimiento

La seguridad y el mantenimiento deben incorporarse desde el diseño inicial, especialmente porque **CataLyxa** integra componentes constructivos, eléctricos de baja tensión, sensores, control y eventualmente ventilación o climatización.

Criterios de seguridad

- Uso de componentes eléctricos normalizados.
- Separación entre potencia y señal.
- Protección de conexiones.
- Tablero de control accesible.
- Manual técnico de instalación.
- Operación manual ante falla de conectividad.
- Documentación de configuración.
- *Checklist* de puesta en marcha.
- Compatibilidad con normas eléctricas y de seguridad aplicables.

Mantenimiento previsto

Frecuencia	Actividad
Inicial	Verificación de instalación, sensores y configuración
Mensual/usuario	Revisión visual básica y limpieza superficial si corresponde
Semestral	Control de sensores, sellos y estado general
Anual	Revisión técnica, limpieza de conductos o filtros, recalibración y actualización de configuración
Eventual	Reemplazo de módulos, cintas, sensores o componentes dañados

Tabla 64 – Mantenimiento planificado.

La estrategia de mantenimiento debe ser simple, documentada y compatible con usuarios no especializados. Para el segmento agroindustrial, el diseño debe privilegiar robustez, accesibilidad y tolerancia a condiciones de polvo, humedad y uso intensivo.

Garantía técnica y trazabilidad

Cada instalación debería quedar documentada mediante una ficha técnica que incluya:

- datos del inmueble;
- superficie intervenida;
- configuración del kit;
- materiales utilizados;
- sensores instalados;
- fotografías antes/después;
- parámetros de configuración;
- línea base energética estimada;
- resultados esperados;
- *checklist* de puesta en marcha;

TRABAJO FINAL: PLAN DE NEGOCIOS - CATALYXA

- condiciones de garantía;
- plan de mantenimiento.

Esta documentación permite construir confianza comercial y respaldo técnico. Además, facilita el aprendizaje organizacional y la mejora continua del sistema.

Limitaciones técnicas del diseño

El sistema **Catalyxa**, aun siendo modular y escalable, presenta limitaciones que deben reconocerse:

- no reemplaza una rehabilitación energética integral en inmuebles con defectos estructurales graves;
- su desempeño depende de la calidad de instalación;
- la presencia de puentes térmicos severos puede reducir el ahorro efectivo;
- el pozo canadiense requiere disponibilidad de espacio, condiciones de suelo y diseño sanitario adecuado;
- la domótica depende de correcta configuración y aceptación por parte del usuario;
- la medición real requiere línea base y monitoreo sostenido;
- la estética puede requerir adaptación según cliente;
- la durabilidad debe validarse mediante uso prolongado y ensayos.

Estas limitaciones no invalidan el sistema, pero delimitan su aplicación y refuerzan la necesidad de diagnóstico previo.

Figura 22 – Densidad mensual de demanda térmica de una vivienda de 150 m².

Figura 23 – Curva de carga térmica horaria en una vivienda de 150 m².

Anexo H: Pozo canadiense: fundamentos, dimensionamiento e integración

El pozo canadiense, también denominado intercambiador aire-tierra o *Earth-Air Heat Exchanger* (EAHE), es un sistema geotérmico superficial que utiliza la inercia térmica del suelo para precondicionar el aire exterior antes de su ingreso al sistema de ventilación o climatización del edificio.

Su principio de funcionamiento se basa en que, a cierta profundidad, la temperatura del suelo presenta oscilaciones menores que la temperatura del aire exterior. Por ello, al hacer circular aire a través de un conducto enterrado, el aire puede intercambiar calor con el terreno antes de ingresar al inmueble.

En verano, el sistema puede reducir la temperatura del aire exterior antes de su ingreso. En invierno, puede elevar parcialmente la temperatura del aire frío de renovación. En ambos casos, el objetivo no es reemplazar por completo la climatización activa, sino disminuir el salto térmico que debe cubrir el sistema de climatización eficiente.

En **Catalyxa**, el pozo canadiense se integra con la aislación multicapa, la bomba de calor, la domótica y el monitoreo energético. Su función específica dentro del sistema es reducir la carga térmica asociada al aire de renovación y mejorar las condiciones de operación de los equipos activos.

Principio de funcionamiento

El funcionamiento del pozo canadiense se basa en el intercambio de calor entre el aire que circula por el interior de un conducto enterrado y el suelo que rodea dicho conducto.

El proceso puede interpretarse como un intercambio convectivo entre el aire y la pared interna del conducto, seguido de conducción térmica hacia o desde el suelo circundante. En un modelo simplificado de flujo permanente, la temperatura del aire tiende progresivamente hacia la temperatura del suelo a medida que avanza por la longitud del conducto.

El balance energético diferencial puede expresarse como:

$$\dot{m} \cdot c_p \cdot \frac{dT}{dx} = h_i \cdot P \cdot (T_s - T)$$

Donde:

- \dot{m} : Caudal másico de aire [kg/s].
- c_p : Calor específico del aire [J/kgK].
- T : Temperatura del aire en el conducto [°C].
- x : Coordenada longitudinal del conducto [m].
- h_i : Coeficiente convectivo interno [W/m²K].
- P : Perímetro interno del conducto [m].
- T_s : Temperatura media del suelo [°C].

Integrando a lo largo de la longitud L , se obtiene la forma simplificada:

$$T_{salida} = T_s + (T_{Entrada} - T_s) \cdot e^{-\frac{h_i \cdot P \cdot L}{\dot{m} \cdot c_p}}$$

Esta ecuación muestra que la temperatura de salida se acerca más a la temperatura del suelo cuando aumenta la longitud del conducto, el coeficiente de transferencia o el perímetro de intercambio, y cuando disminuye el caudal de aire.

Intercambio térmico útil

La potencia térmica intercambiada por el pozo canadiense puede estimarse mediante:

$$\dot{Q}_{EAHE} = \dot{m} \cdot c_p \cdot (T_{salida} - T_{entrada})$$

En invierno, si:

$$T_{salida} > T_{Entrada}$$

el sistema entrega un precalentamiento del aire exterior.

En verano, si:

$$T_{salida} < T_{Entrada}$$

el sistema entrega un preenfriamiento del aire exterior.

El signo de \dot{Q}_{EAHE} dependerá de la estación y de la diferencia entre la temperatura exterior y la temperatura del suelo. En términos prácticos, el efecto esperado es reducir la carga térmica que luego debe cubrir la climatización activa.

Relación con la carga térmica de ventilación

La carga térmica asociada al aire de renovación puede expresarse como:

$$\dot{Q}_{vent} = \dot{m} \cdot c_p \cdot \Delta T$$

Donde:

$$\Delta T = T_{Objetivo} - T_{Aire}$$

Si el aire exterior ingresa directamente, T_{Aire} corresponde a la temperatura exterior. Si el aire pasa previamente por el pozo canadiense, T_{Aire} corresponde a la temperatura de salida del conducto.

Por lo tanto, el beneficio térmico del pozo canadiense surge de reducir la diferencia de temperatura que debe cubrir el sistema activo:

$$\Delta T_{Con EAHE} < \Delta T_{Sin EAHE}$$

Esto reduce la energía necesaria para acondicionar el aire de renovación.

Parámetros de diseño preliminar

El dimensionamiento de un pozo canadiense depende de variables climáticas, térmicas, constructivas y sanitarias. En una etapa de anteproyecto, los principales parámetros a definir son:

Parámetro	Criterio de diseño
Caudal de aire	Debe responder a necesidades de ventilación, ocupación y renovación higiénica
Diámetro del conducto	Debe balancear velocidad, pérdida de carga, facilidad de limpieza y costo
Longitud del conducto	Debe permitir intercambio térmico suficiente sin pérdidas de carga excesivas
Profundidad de enterramiento	Debe alcanzar una zona de temperatura más estable que la superficie
Pendiente	Debe permitir drenaje de condensados
Material del conducto	Debe ser durable, sanitario, resistente a humedad y compatible con enterramiento
Separación entre tubos	Debe evitar interferencia térmica entre ramales paralelos
Accesibilidad	Debe permitir inspección, limpieza y mantenimiento
Filtros	Deben proteger la calidad del aire interior
Drenaje	Debe evitar acumulación de agua y crecimiento microbiológico

Tabla 65 – Parámetros de diseño preliminar.

El diseño definitivo debe validarse proyecto por proyecto, considerando suelo, clima, ocupación, caudal requerido, espacio disponible, calidad sanitaria, mantenimiento y normativa aplicable.

Caudal y velocidad del aire

El caudal de aire debe definirse en función de la ocupación, el volumen interior y la estrategia de ventilación. Para el caso técnico de referencia de la tesis se considera una vivienda de 150 m^2 , 390 m^3 de volumen térmico y cuatro ocupantes.

La relación entre caudal volumétrico y caudal másico es:

$$\dot{m} = \rho \cdot \dot{V}$$

Donde:

- \dot{m} : Caudal másico [kg/s].
- ρ : Densidad del aire [kg/m^3].
- \dot{V} : Caudal volumétrico [m^3/s].

La velocidad media en el conducto se calcula como:

$$v = \frac{\dot{V}}{A_c}$$

Donde:

- v : Velocidad media del aire [m/s].
- A_c : Área interna del conducto [m^2].

Para un conducto circular:

$$A_c = \frac{\pi D^2}{4}$$

Donde:

- D : Diámetro interno del conducto [m].

El diseño debe evitar velocidades excesivas, porque aumentan la pérdida de carga, el ruido y la energía requerida por ventiladores. También debe evitar velocidades demasiado bajas, porque reducen la transferencia convectiva y pueden dificultar la renovación de aire.

Diámetro y longitud del conducto

La longitud del conducto debe ser suficiente para permitir intercambio térmico apreciable entre el aire y el suelo. Sin embargo, aumentar la longitud indefinidamente no genera beneficios proporcionales, porque la temperatura del aire se aproxima asintóticamente a la temperatura del suelo.

La ecuación integrada muestra ese comportamiento:

$$T_{salida} = T_s + (T_{entrada} - T_s) \cdot e^{-NTU}$$

Donde:

$$NTU = \frac{h_i \cdot P \cdot L}{\dot{m} \cdot c_p}$$

A mayor NTU , mayor acercamiento térmico entre el aire y el suelo. Sin embargo, el beneficio marginal disminuye a medida que NTU ²⁶ aumenta.

El diámetro del conducto influye simultáneamente sobre:

- velocidad del aire;
- coeficiente convectivo;
- pérdida de carga;
- superficie de intercambio por unidad de longitud;
- facilidad de limpieza;

²⁶ Número de Unidades de Transferencia: es una herramienta analítica fundamental para el diseño y evaluación de intercambiadores de calor. Se utiliza principalmente cuando se conocen las dimensiones físicas del equipo y las temperaturas de entrada, permitiendo calcular la efectividad del sistema y las temperaturas de salida de los fluidos.

- costo de instalación.

Por ello, el dimensionamiento debe buscar un equilibrio entre desempeño térmico, pérdida de carga, costo y mantenimiento.

Pérdida de carga

La pérdida de carga del conducto debe verificarse para asegurar que el ventilador pueda mover el caudal requerido sin consumo excesivo ni ruido.

Una estimación simplificada de pérdida por fricción puede expresarse como:

$$\Delta P_f = f \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{\rho v^2}{2}$$

Donde:

- ΔP_f : Pérdida de presión por fricción [Pa].
- f : Factor de fricción.
- L : Longitud del conducto [m].
- D : Diámetro interno [m].
- ρ : Densidad del aire [kg/m^3].
- v : Velocidad media del aire [m/s].

Además, deben considerarse pérdidas localizadas por codos, entradas, salidas, filtros, rejillas y accesorios:

$$\Delta P_{Loc.} = \sum K \cdot \frac{\rho v^2}{2}$$

La pérdida total resulta:

$$\Delta P_{Total} = \Delta P_f + \Delta P_{Loc.}$$

Este análisis es necesario porque un pozo canadiense térmicamente correcto puede volverse poco eficiente si exige una potencia elevada de ventilación.

Material del conducto

El material del conducto debe seleccionarse considerando desempeño térmico, durabilidad, rugosidad, estanqueidad, higiene, costo y facilidad de instalación.

Material	Ventajas	Consideraciones
PEAD	Buena durabilidad, flexibilidad, resistencia a humedad y enterramiento	Verificar limpieza, unión, estanqueidad y calidad sanitaria
PVC	Bajo costo y disponibilidad	Evaluar resistencia mecánica, juntas y comportamiento a largo plazo

Polipropileno	Buena resistencia química y térmica	Puede tener mayor costo o menor disponibilidad
Conducto metálico	Mayor conductividad térmica	Mayor costo, posible corrosión y necesidad de protección

Tabla 66 – materiales del conducto.

Para **Catalyxa**, el PEAD resulta una alternativa razonable en etapa conceptual por su resistencia, disponibilidad y compatibilidad con instalaciones enterradas. No obstante, el material definitivo deberá validarse según normativa, disponibilidad local, calidad sanitaria y condiciones de mantenimiento.

Drenaje de condensados

El diseño debe prever la formación de condensados. En verano, el aire caliente y húmedo puede enfriarse al circular por el conducto enterrado, alcanzando condiciones de condensación. Si el agua no se evacúa correctamente, pueden aparecer problemas sanitarios, olores, corrosión, obstrucciones o crecimiento microbiológico.

Por eso, el sistema debe incorporar:

- pendiente longitudinal;
- punto de recolección de condensados;
- drenaje accesible;
- posibilidad de inspección;
- filtros de entrada;
- materiales resistentes a humedad;
- protocolo de mantenimiento.

El drenaje no es un detalle secundario: es una condición de seguridad e higiene del sistema.

Filtros, calidad de aire y mantenimiento

Como el pozo canadiense trabaja con aire exterior, debe protegerse la calidad del aire interior. Para ello se debe incorporar filtrado en la toma de aire y prever accesos de inspección.

Los principales riesgos que controlar son:

- ingreso de polvo;
- insectos;
- hojas;
- humedad;
- condensación;
- olores;
- crecimiento microbiológico;

- obstrucciones;
- pérdidas de estanqueidad.

El mantenimiento debe incluir revisión periódica de filtros, limpieza de la toma de aire, inspección de drenajes y verificación funcional del ventilador o sistema de impulsión.

Integración con bomba de calor y domótica

En **CataLyxa**, el pozo canadiense no funciona como sistema aislado. Su aporte se maximiza cuando se integra con:

1. envolvente térmica mejorada;
2. climatización eficiente;
3. control domótico;
4. monitoreo energético.

La lógica de integración es:

*Aire exterior → Filtro → Pozo canadiense → Ventilación/Climatización
→ Ambiente interior*

En invierno, el aire preacondicionado reduce el esfuerzo de calefacción. En verano, reduce el esfuerzo de refrigeración. El sistema de control puede decidir cuándo utilizar o no utilizar el aire preacondicionado según temperatura exterior, temperatura del suelo estimada, humedad, condiciones interiores y demanda de confort.

La domótica permite evitar usos contraproducentes. Por ejemplo, si el aire exterior ya se encuentra dentro de un rango favorable, puede priorizarse ventilación directa. Si el pozo canadiense ofrece una mejora térmica apreciable, puede activarse el flujo a través del conducto enterrado.

Ejemplo conceptual aplicado al caso CataLyxa

Para el caso de referencia de la tesis, el pozo canadiense se interpreta como un subsistema de apoyo destinado a reducir la carga térmica del aire de renovación.

El caso técnico principal adopta:

TRABAJO FINAL: PLAN DE NEGOCIOS - CATALYXA

Parámetro	Valor
Vivienda tipo	150 m ²
Volumen térmico	390 m ³
Ocupación	4 personas
Zona climática	IIb / GBA
Consigna invierno	20 °C
Consigna verano	24 °C
Tasa de infiltración / renovación de referencia	0,6 renovaciones/h

Tabla 67 – Caso técnico modelo.

El efecto del pozo canadiense se incorpora conceptualmente como reducción de carga térmica de ventilación y como mejora de las condiciones de operación de la climatización. Su aporte se suma a la reducción de demanda por envolvente, al uso de climatización eficiente y al control operativo.

Por lo tanto, no debe leerse como único responsable del ahorro total. El ahorro de climatización estimado en la tesis surge de la integración de componentes: aislación multicapa, pozo canadiense, climatización eficiente, domótica y monitoreo.

Criterios de implementación

Para una instalación real, el diseño del pozo canadiense debería seguir estos pasos:

Etapa	Actividad	Resultado
1	Relevamiento del terreno	Espacio disponible, suelo, interferencias, drenaje y accesos
2	Definición de caudal	Renovación de aire requerida y perfil de uso
3	Selección de diámetro	Velocidad, pérdida de carga y facilidad de limpieza
4	Definición de longitud	Intercambio térmico esperado y costo
5	Definición de profundidad	Estabilidad térmica y factibilidad de obra
6	Diseño de drenaje	Manejo de condensados
7	Selección de material	Durabilidad, higiene, costo y disponibilidad
8	Integración con control	Sensores, ventiladores y lógica de operación
9	Puesta en marcha	Medición de temperatura de entrada/salida y caudal
10	Mantenimiento	Filtros, limpieza, drenaje e inspección

Tabla 68 – Criterios de implementación.

Variables que monitorear

Para validar el desempeño del pozo canadiense, **Catalyxa** debe registrar, al menos:

- temperatura de aire exterior;
- temperatura de aire a la salida del pozo;
- temperatura interior;
- humedad relativa exterior e interior;
- caudal de aire;
- estado del ventilador;
- consumo eléctrico auxiliar;
- temperatura de suelo estimada o medida;
- eventos de condensación o mantenimiento.

Con esos datos puede calcularse el ahorro térmico efectivo:

$$\dot{Q}_{EAHE} = \dot{m} \cdot c_p \cdot (T_{salida} - T_{entrada})$$

y compararse contra el consumo energético del sistema activo.

Limitaciones del pozo canadiense

El pozo canadiense presenta ventajas, pero también limitaciones que deben explicitarse:

- requiere espacio físico disponible;
- depende de condiciones de suelo;
- requiere obra de zanqueo;
- puede generar condensados;
- exige filtrado y mantenimiento;
- puede presentar riesgos sanitarios si se diseña o mantiene mal;
- su desempeño depende del clima y del perfil de uso;
- puede tener beneficios marginales menores si la temperatura exterior ya es moderada;
- requiere control para evitar operación innecesaria;
- no reemplaza por sí solo a la climatización activa.

Estas limitaciones justifican que **Catalyxa** lo integre como parte de un sistema, no como solución independiente.

Relación con la trazabilidad del ahorro energético

El pozo canadiense contribuye a la trazabilidad técnica del ahorro porque actúa sobre una parte identificable de la demanda térmica: el acondicionamiento del aire de renovación.

La cadena técnica puede resumirse así:

*Pozo canadiense → Preacondicionamiento del aire → Menor ΔT
→ Menor carga térmica → Menor consumo activo*

Combinado con la mejora de envolvente, la climatización eficiente y la domótica, permite reducir el consumo específico de climatización. En el caso técnico modelado en la tesis, el ahorro total de climatización se estima en 8.220 kWh/año, equivalente a una reducción aproximada del 71,0 % sobre la demanda específica de climatización. Esa reducción no se atribuye exclusivamente al pozo canadiense, sino al sistema integrado **CataLyxa**.

Anexo I: Encuesta y validación exploratoria de mercado

Metodología

El presente anexo desarrolla el relevamiento exploratorio de mercado utilizado para evaluar la existencia de demanda latente, problemas percibidos, barreras de adopción y compatibilidad preliminar del precio de **CataLyxa**.

La encuesta no se utiliza como prueba estadística definitiva de demanda efectiva, sino como insumo exploratorio para validar la existencia del problema, la receptividad inicial frente a una solución modular de eficiencia energética y los principales factores que podrían facilitar o limitar la adopción comercial.

Metodología del relevamiento

Se diseñó una encuesta estructurada, autoadministrada mediante *Google Formularios*, orientada a residentes de barrios cerrados y responsables de pequeñas agroindustrias de las zonas Gran Buenos Aires y Gran La Plata. El objetivo fue relevar hábitos de climatización, problemas de confort térmico, nivel de gasto energético, conocimiento de tecnologías pasivas, disposición a adoptar una solución modular como **CataLyxa**, beneficios valorados, dudas o barreras percibidas, horizonte temporal de adopción y disposición a recomendar la solución si demostrara eficacia.

El cuestionario fue difundido mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia entre personas pertenecientes o cercanas al mercado objetivo inicial del proyecto. Se priorizaron perfiles vinculados con viviendas de barrios cerrados, desarrolladores, usuarios residenciales de ingresos medios-altos o altos y actores relacionados con pequeñas agroindustrias.

La muestra quedó compuesta por:

Segmento	Respuestas válidas	Uso dentro del análisis
Hogares/segmento doméstico	413	Base descriptiva principal del relevamiento
Pequeñas agroindustrias/segmento B2B	22	Señal exploratoria complementaria
Total	435	Base exploratoria total

Tabla 69 – Muestra de la encuestas.

Alcance metodológico

El relevamiento debe interpretarse como un estudio exploratorio de mercado. Su finalidad no es estimar con precisión estadística el comportamiento de la totalidad del mercado argentino de eficiencia energética, sino identificar señales preliminares de demanda dentro del mercado objetivo inicial.

En particular, la encuesta permite analizar:

Dimensión	Qué se busca observar
Problema percibido	Existencia de discomfort térmico, uso de climatización y gasto energético
Receptividad tecnológica	Conocimiento de soluciones pasivas y disposición a probar una alternativa modular
Atributos valorados	Bajo consumo, instalación rápida, estética, mantenimiento, domótica y telemetría
Barreras de adopción	Eficacia real, durabilidad, garantía, compatibilidad estética y confianza en proveedor
Compatibilidad económica	Rango de precio considerado razonable y relación con gasto energético actual
Horizonte temporal	Plazo en que el encuestado consideraría instalar una solución
Potencial de recomendación	Disposición a recomendar si la solución demuestra eficacia

Tabla 70 – Alcance metodológico.

Este enfoque resulta adecuado para una etapa inicial de plan de negocio, porque permite identificar señales de dolor del cliente, hipótesis comerciales y barreras de adopción antes de la implementación de pilotos comerciales.

Limitaciones metodológicas de la encuesta

La encuesta presenta limitaciones propias de un relevamiento exploratorio.

En primer lugar, el muestreo fue no probabilístico por conveniencia. Esto significa que los participantes no fueron seleccionados mediante un procedimiento aleatorio, por lo que no corresponde afirmar representatividad estadística plena sobre la totalidad del universo de hogares premium o establecimientos agroindustriales.

En segundo lugar, puede existir sesgo de selección, dado que el relevamiento priorizó personas cercanas al mercado objetivo inicial y a las zonas Gran Buenos Aires y Gran La Plata.

En tercer lugar, puede existir sesgo de autoselección, ya que es probable que hayan respondido con mayor interés quienes ya tenían sensibilidad frente al confort térmico, el gasto energético, la eficiencia o la sustentabilidad.

En cuarto lugar, puede existir sesgo geográfico, porque el relevamiento se concentró en una zona específica y no en todo el país.

En quinto lugar, puede existir sesgo socioeconómico, dado que el mercado objetivo de **Catalyxa** está compuesto por hogares de ingresos medios-altos o altos y establecimientos agroindustriales con determinada capacidad de inversión.

Finalmente, las preguntas sobre disposición a probar, recomendar o instalar una solución futura pueden estar afectadas por sesgo de intención declarada. Expresar interés en una encuesta no equivale necesariamente a concretar una compra frente a una propuesta comercial real.

Por estas razones, los resultados se utilizan como validación preliminar de demanda latente, no como conversión directa a ventas.

Contenido encuesta hogares

- 1) **¿Ha tenido problemas de confort térmico en su vivienda / establecimiento en los últimos 2 años?**

<i>Sí, en verano</i>
<i>Sí, en invierno</i>
<i>No</i>

- 2) **¿Utiliza actualmente algún sistema de climatización?**

<i>Split frío/calor</i>
<i>Aire acondicionado portátil</i>
<i>Estufas eléctricas o gas natural</i>
<i>No utiliza ningún sistema activo</i>

- 3) **¿Cuál es su gasto estimado mensual en climatización en AR\$ (verano/invierno)²⁷?**

<i>< \$100.000</i>
<i>\$100.000 – \$200.000</i>
<i>> \$200.000</i>

²⁷ Al lanzarse la encuesta el 16 de julio de 2025 el dólar oficial cotizaba a AR\$ 1.261. Al finalizar la encuesta el 03 de noviembre 2025 la cotización del dólar oficial era de AR\$ 1.482.

4) ¿Cuánto pagó por el último sistema instalado (*split* o similar)?

< \$500.000
\$500.000 – \$1.500.000
> \$1.500.000

5) ¿Conocía soluciones pasivas o alternativas al aire acondicionado?

Sí
No

6) ¿Estaría dispuesto a probar un sistema modular sin consumo eléctrico activo?

Sí
No

7) ¿Qué beneficios considera más importantes?

<i>Bajo consumo energético</i>
<i>Instalación rápida / sin obra</i>
<i>Estética adaptable</i>
<i>No requiere mantenimiento</i>
<i>Telemetría y domótica integrada</i>

8) ¿Cuál sería un precio razonable para usted para una solución integral de este tipo?

< \$1.500.000
\$1.500.000 – \$3.000.000
> \$3.000.000

9) ¿Cuáles serían sus dudas o barreras?

<i>Eficacia térmica real</i>
<i>Estética del módulo</i>
<i>Durabilidad / garantía</i>
<i>Compatibilidad con diseño actual</i>
<i>Confiabilidad del proveedor</i>

10) ¿En qué plazo consideraría instalar un sistema como *CataLyxa*?

<i>Inmediato (1–3 meses)</i>
<i>Mediano plazo (3–12 meses)</i>
<i>Largo plazo (> 1 año)</i>
<i>No considera instalarlo</i>

11) ¿Recomendaría esta solución si demostrara eficacia?

Sí
No

12) ¿Qué le interesa más de una solución como *CataLyxa*?

Ahorrar en la factura de luz y gas
Tener una casa más cómoda todo el año
Cuidar el medio ambiente, usando menos energía y generando menos emisiones
Aumentar el valor y la categoría de mi vivienda haciéndola más eficiente

Resultados descriptivos de la encuesta de hogares

Figura 24 - Problemas de confort térmico en los últimos 2 años

Figura 25 - Gasto mensual estimado en climatización.

TRABAJO FINAL: PLAN DE NEGOCIOS - CATALYXA

Figura 26 - Disposición a probar un sistema modular sin consumo eléctrico activo.

Figura 27 - Disposición a recomendar la solución si demuestra eficacia.

Figura 28 - Aspectos que más interesan de una solución como **CataLyxa**.

Método de análisis de datos

El análisis de la encuesta se realizó mediante estadística descriptiva simple: frecuencias, porcentajes y lectura comparativa de respuestas.

TRABAJO FINAL: PLAN DE NEGOCIOS - CATALYXA

Las variables relevadas se agruparon en cuatro dimensiones:

Dimensión	Variables incluidas
Problema percibido	Discomfort térmico, uso de climatización, gasto mensual
Receptividad tecnológica	Conocimiento de soluciones pasivas, disposición a probar CataLyxa
Condiciones de adopción	Beneficios valorados, barreras, horizonte temporal, recomendación
Compatibilidad económica	Gasto actual, inversión previa en climatización, precio razonable percibido

Tabla 71 - Dimensiones y variables utilizadas en el análisis de la encuesta.

Este método permite utilizar la encuesta como insumo para construir hipótesis comerciales y diseñar la estrategia de entrada al mercado, pero no como prueba estadística definitiva de ventas futuras.

Traducción de intención declarada en demanda potencial

La intención declarada no fue convertida linealmente en ventas. Fue tratada como una señal de demanda latente, filtrada por barreras de precio, confianza, plazo de adopción y capacidad operativa.

La lógica de conversión puede representarse como un embudo:

$$\text{Demanda potencial ajustada} = \text{Mercado objetivo} \cdot P_1 \cdot P_2 \cdot P_3 \cdot P_4 \cdot F_c$$

Donde:

Factor	Significado
P_1	Proporción con problema real de confort o gasto energético
P_2	Proporción dispuesta a considerar o probar una solución alternativa
P_3	Proporción compatible con el rango de precio
P_4	Proporción con horizonte de adopción razonable
F_c	Factor correctivo por riesgo de conversión: falta de historial, necesidad de confianza, financiamiento y validación técnica

Tabla 72 - Lógica de conversión.

Esta formulación evita interpretar la encuesta como “X % compraría”. La lectura correcta es más prudente: existe un subconjunto del mercado objetivo con problema reconocido, interés inicial, sensibilidad al ahorro y barreras identificables. Sobre ese subconjunto se construye una estrategia comercial gradual.

En consecuencia, las ventas proyectadas de **CataLyxa** no surgen de aplicar mecánicamente un porcentaje de la encuesta al mercado total, sino de combinar:

- tamaño del mercado objetivo inicial;
- señales de demanda latente;
- segmentos con mayor dolor energético;

- compatibilidad preliminar de precio;
- canales de comercialización;
- validación mediante pilotos;
- referidos;
- prescriptores;
- capacidad operativa;
- escalamiento gradual.

Esta distinción es central para defender el pronóstico de ventas: la encuesta no prueba ventas futuras, pero sí justifica que existe un problema percibido y que la propuesta merece ser validada comercialmente.

Validación preliminar del precio del kit *CataLyxa Essentials*

La encuesta no fue concebida como un estudio formal de sensibilidad al precio. Sin embargo, sus resultados permiten validar indirectamente el orden de magnitud del precio del kit ***CataLyxa Essentials*** definido en el modelo de Valor Económico para el Cliente.

La validación se apoya en tres señales:

En primer lugar, los rangos de gasto mensual en climatización declarados por los hogares permiten inferir que una parte del segmento objetivo ya afronta costos energéticos relevantes. Esto refuerza la idea de que el ahorro energético puede transformarse en un argumento económico concreto.

En segundo lugar, la pregunta sobre monto pagado por el último sistema de climatización muestra que los encuestados ya han realizado inversiones puntuales significativas en equipos activos, como *splits* u otras soluciones convencionales. Por lo tanto, la decisión de invertir en confort térmico no es ajena al segmento.

En tercer lugar, la pregunta sobre precio razonable para una solución integral establece bandas de referencia que permiten observar si el orden de magnitud de la propuesta resulta verosímil para los encuestados. El hecho de que el tramo superior sea abierto implica que la encuesta permite validar compatibilidad preliminar, pero no determinar con precisión una disposición máxima a pagar.

Por lo tanto, la encuesta no demuestra que el mercado aceptará automáticamente un precio promedio de *US\$ 5.250* por kit. Sí permite sostener que el segmento reconoce gasto energético, invierte en climatización y considera razonable evaluar soluciones integrales siempre que se comuniquen con claridad el ahorro esperado, el retorno económico, la garantía y la confiabilidad técnica.

Implicancias para la estrategia comercial

Los resultados de la encuesta sugieren que la estrategia comercial de **CataLyxa** debe priorizar cinco ejes:

Hallazgo de la encuesta	Implicancia comercial
Existe problema percibido de confort y gasto	Comunicar ahorro y estabilidad térmica
Hay uso extendido de climatización convencional	Comparar contra solución actual, no contra “no consumo”
Existe bajo conocimiento de soluciones pasivas	Educar técnicamente sin sobrecargar al cliente
Las barreras se concentran en eficacia, durabilidad y confianza	Usar pilotos, garantía, medición y casos demostrativos
La disposición declarada no equivale a compra	Diseñar embudo comercial gradual y medir conversión real

Tabla 73 – Ejes de la estrategia comercial de CataLyxa.

En términos prácticos, esto implica que la primera etapa comercial debe enfocarse en casos piloto, testimonios, medición antes/después, demostraciones técnicas, alianzas con prescriptores y comunicación clara del *payback*.

Limitaciones del anexo

Este anexo presenta el relevamiento como herramienta exploratoria. Sus principales limitaciones son:

- muestreo no probabilístico por conveniencia;
- concentración geográfica en Gran Buenos Aires-Gran La Plata;
- posible sesgo de autoselección;
- tamaño reducido de la submuestra agroindustrial;
- posible sesgo socioeconómico;
- uso de intención declarada, no comportamiento real de compra;
- ausencia de prueba comercial con propuesta formal, presupuesto y contrato;
- ausencia de seguimiento longitudinal de conversión.

Por lo tanto, los resultados deben ser complementados en una etapa posterior con pilotos comerciales reales, medición de tasa de conversión, entrevistas cualitativas, propuestas económicas concretas y seguimiento de satisfacción postinstalación.

Conclusión del anexo

La encuesta aporta evidencia exploratoria favorable para la tesis de **CataLyxa**: existe un problema percibido de confort térmico y gasto energético, hay receptividad frente a soluciones modulares de eficiencia, las barreras de adopción

son identificables y la propuesta de valor resulta compatible con los atributos valorados por el segmento objetivo.

Sin embargo, la encuesta no debe interpretarse como prueba definitiva de ventas futuras. Su función metodológica es validar demanda latente, orientar la estrategia comercial y delimitar los factores que deberán ser probados mediante pilotos, casos demostrativos y conversión comercial real.

Sintéticamente, el relevamiento respalda la oportunidad de negocio, pero la viabilidad comercial definitiva dependerá de transformar intención declarada en adopción efectiva mediante evidencia técnica, confianza, financiamiento, garantía y ejecución operativa.